

SCHAUFENSTER
SICHERE DIGITALE
IDENTITÄTEN
BEGLEITFORSCHUNG

EU-Benchmark

Stand: Dezember 2024

Business
as unusual

EY

Building a better
working world

Diese Publikation ist im Rahmen der Begleitforschung des „Schaufensterprogramms Sichere Digitale Identitäten“ entstanden. Im Schaufensterprogramm entwickeln und erproben die vier Schaufensterprojekte *ID-Ideal*, *IDunion*, *ONCE* und *SDIKA* Lösungen für sichere digitale Identitäten. Die Begleitforschung, bestehend aus der ESMT, EY und Nimbus Technologieberatung, ist Teil des Schaufensterprogramms. Die Rolle der Begleitforschung besteht darin, die Schaufensterprojekte zu begleiten und zu unterstützen sowie das Ökosystem für eigenständige, sichere digitale Identitäten in Deutschland und Europa zu erforschen und gemeinsam mit den Schaufensterprojekten zu gestalten.

Das „Schaufensterprogramm Sichere Digitale Identitäten“ wird im Auftrag des *Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz* (BMWK) durchgeführt.

Das diesem Bericht zugrunde liegende FE-Vorhaben wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz durchgeführt. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt beim Autor.

Kontaktinformationen

ESMT European School of Management and Technology GmbH
Digital Society Institute
Schlossplatz 1
10178 Berlin

E-Mail: sidifo@esmt.org

Begleitforschung Sichere Digitale Identitäten

<https://digitale-identitaeten.de/>

Zitierweise: Katarina Bartz, Moritz Böhmecke-Schwafert, Ann-Marie Rittler (2024). „EU-Benchmark“, doi: 10.5281/zenodo.14331525

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	iii
Abkürzungsverzeichnis.....	vii
Executive Summary	1
1. Einleitung	4
1.1 Ziele und Umfang der Analyse	4
1.2 Methodik und Herangehensweise	4
1.3 Aufbau des Dokuments.....	5
2. Übergeordnete Ergebnisse.....	7
2.1 Erfolgsfaktoren, die bei allen acht untersuchten Ländern vorkommen.....	7
2.2 Erfolgsfaktoren, die nur bei spezifischen Ländern festgestellt werden konnten	9
3. Jährliche Überblicksanalyse	12
4. Vertiefte Analysen „Deep Dive“	24
4.1 Belgien.....	24
4.1.1 Kontext	24
4.1.2 Regulatorisches Rahmenwerk.....	25
4.1.3 Technische Infrastruktur	26
4.1.4 Acceptance (Angebote)	26
4.1.5 Kommunikation.....	27
4.1.6 Adoption von eID-Lösungen	27
4.1.7 Erfolgsfaktoren	28
4.2 Dänemark	29
4.2.1 Kontext	29
4.2.2 Regulatorisches Rahmenwerk.....	30
4.2.3 Technische Infrastruktur	30
4.2.4 Acceptance (Angebote)	32
4.2.5 Kommunikation.....	32
4.2.6 Adoption von eID-Lösungen	33
4.2.7 Erfolgsfaktoren	33
4.3 Estland.....	35
4.3.1 Kontext	35
4.3.2 Regulatorisches Rahmenwerk.....	36
4.3.3 Technische Infrastruktur	38
4.3.4 Acceptance (Angebote)	39
4.3.5 Kommunikation.....	41

4.3.6 Adoption von eID-Lösungen	42
4.3.7 Erfolgsfaktoren	42
4.4 Frankreich.....	44
4.4.1 Kontext	44
4.4.2 Regulatorisches Rahmenwerk.....	44
4.4.3 Acceptance (Angebote)	45
4.4.4 Technische Infrastruktur	45
4.4.5 Kommunikation.....	46
4.4.6 Adoption von eID-Lösungen	47
4.4.7 Erfolgsfaktoren	47
4.5 Italien.....	48
4.5.1 Kontext	48
4.5.2 Regulatorisches Rahmenwerk.....	48
4.5.3 Technische Infrastruktur	49
4.5.4 Acceptance (Angebote)	52
4.5.5 Kommunikation.....	52
4.5.6 Adoption von eID-Lösungen	53
4.5.7 Erfolgsfaktoren	54
4.6 Österreich	55
4.6.1 Kontext	55
4.6.2 Regulatorische Rahmenbedingungen.....	55
4.6.3 Technische Infrastruktur	56
4.6.4 Acceptance (Angebote)	57
4.6.5 Kommunikation.....	59
4.6.6 Adoption von eID	59
4.6.7 Erfolgsfaktoren	60
4.7 Polen	61
4.7.1 Kontext	61
4.7.2 Regulatorisches Rahmenwerk.....	61
4.7.3 Technische Infrastruktur	63
4.7.4 Acceptance (Angebote)	65
4.7.5 Kommunikation.....	67
4.7.6 Adoption von eID	67
4.7.7 Erfolgsfaktoren	69
4.8 Schweden.....	70

4.8.1 Kontext	70
4.8.2 Regulatorisches Rahmenwerk.....	70
4.8.3 Technische Infrastruktur	71
4.8.4 Acceptance (Angebote)	72
4.8.5 Kommunikation.....	73
4.8.6 Adoption von eID-Lösungen.....	73
4.8.7 Erfolgsfaktoren	74
5. Zusammenfassung, Implikationen und Ausblick	75
5.1 Darstellung und Zusammenfassung der Erfolgsfaktoren	75
5.2 Implikationen der Erfolgsfaktoren für das Sichere Digitale Identitäten Programm in Deutschland.....	76
5.3 Ausblick	77
6. Bibliografie	78
Belgien	78
Dänemark.....	80
Estland	81
Frankreich	83
Italien	85
Österreich.....	87
Polen.....	89
Schweden	91
Referenzen der Jährlichen Überblicksanalyse.....	95

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Auswahlkriterien der acht untersuchten Länder	6
Tabelle 2: Jährliche Überblicksanalyse 2024: Belgien, Dänemark, Estland und Frankreich....	13
Tabelle 3: Jährliche Überblicksanalyse 2024 zu Italien, Österreich, Polen und Schweden	19
Tabelle 4: Anwendungsfelder der <i>ID Austria</i>	58
Tabelle 5: Anwendungsfelder der mObywatel App	66

Abkürzungsverzeichnis

AAP	<i>Autentifikationsanmodningspris</i> , Preis der Authentifizierungsanfrage
AgID	<i>Agenzia per l'Italia Digitale</i> , italienische Digitalisierungsagentur
ANSSI	<i>Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information</i> , französische Agentur für die Sicherheit von Informationssystemen
ANTS	<i>Agence nationale des titres sécurisés</i> , französische Agentur für sichere, digitale Dokumente
B2B	<i>Business-to-Business</i> , Beziehungen zwischen Unternehmen
B2G	<i>Business-to-Government</i> , Beziehung zwischen Unternehmen und Behörden
BEK	<i>Bekendtgørelse</i> , Anordnung im dänischen Rat
BF SDI	Begleitforschung Sichere Digitale Identitäten
BITKOM	Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien
BMDW	(Österreichisches) Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
BMF	(Österreichisches) Bundesministerium für Finanzen
BMI	(Österreichisches) Bundesministerium für Inneres
BMID	<i>Belgian Mobile ID NV/SA</i> , belgisches Konsortium von Banken und Mobilfunknetzbetreibern
BRZ	Bundesrechenzentrum
BOSA	<i>Beleid en Ondersteuning Strategie et Appui</i> , belgischer föderaler öffentlicher Dienst Politik und Unterstützung
CA	<i>Certificate Authorities</i> , Zertifikatsherausgeber für Vertrauensdienste
CAD	<i>Codice dell'Amministrazione Digitale</i> , digitaler Verwaltungskodex Italiens
CSAM	Belgische Vereinbarungen zum E-Government
DINUM	<i>Direction interministérielle du numérique</i> , französische interministerielle Direktion für Digitales
DG DT	Directorate General Digital Transformation, belgische Generaldirektion für Digitale Transformation
DKK	Dänische Kronen
DSG	Datenschutzgesetz
DSGVO	Datenschutzgrundverordnung
EBA	<i>European Banking Authority</i> , Europäische Bankenaufsichtsbehörde
ECC	<i>Elliptic Curve Cryptography</i> ,
ECDSA	<i>Elliptic Curve Digital Signature Algorithm</i> , eine Variante des digitalen Signaturalgorithmus

ED TV	<i>Education Television</i> , belgischer Fernsehsender
EFOS	<i>E-identitet för offentlig sektor</i> , schwedisches eID-System für den öffentlichen Sektor
EGovG	(Österreichisches) E-Government-Gesetz
EISA	<i>Estonian Information System Authority</i> , estnische Behörde für Informationssysteme
EU	Europäische Union
eAA	Elektronische Ausländerakte
eID	Elektronische Identität
eIDAS	Regulation on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market. EU Regulation No 910/2014
ePA	Elektronischer Personalausweis
ePUAP	<i>Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej</i> , Electronic Platform of Public Administration Services
e-PIT	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i> , Einkommensteuer für natürliche Personen
FAS	<i>Federal Authentication Service</i> , belgischer föderaler Authentifizierungsdienst
FEDICT	<i>Federale Overheidsdienst voor ICT</i> , belgischer föderaler öffentlicher Dienst für Informations- und Kommunikationstechnologien
FIDO-Token	<i>Fast IDentity Online</i> Sicherheitsschlüssel
FIPS	<i>Federal Information Processing Standard</i> , Standards der Vereinigten Staaten
FÖD	Föderaler Öffentlicher Dienst
FPIMI	<i>Federal Holding and Investment Company</i> , belgischer, staatlicher Investitionsfond
G2G	<i>Government-to-Government</i> , Beziehung zwischen Behörden
GDPR	<i>General Data Protection Regulation</i> , Datenschutzgrundverordnung
IdP	<i>Identity Provider</i> , Identitätsanbieter
IEC	<i>International Electrotechnical Commission</i> , Internationale Elektrotechnische Kommission
IKP	<i>Internetowe Konto Pacjenta</i> , Online-Patientenkonto
INSEE	<i>Institut national de la statistique et des études économiques</i> ; französisches Institut für Statistik und Wirtschaftsstudien
iOS	Betriebssystem der Firma Apple
ISO	<i>International Organization for Standardization</i> , Internationale Organisation für Normung
IT	Informationstechnik

KSI	<i>Keyless Signature Infrastructure</i> , Infrastruktur für schlüssellose Signaturen
KIR	<i>Krajowa Izba Rozliczeniowa</i> , Projekt der Nationalen Verrechnungsstelle
LoA	<i>Level of Assurance</i> , Grad der Vertrauenswürdigkeit
MEAC	Estnisches Ministry of Economic Affairs and Communications
Mol	Estnisches Ministry of Interior
NATO	<i>North Atlantic Treaty Organization</i> , Nordatlantikpakt-Organisation
NFC	<i>Near Field Communication</i> , Nahfeldkommunikation
NSIS	<i>National Standard for Identiteters Sikringsniveauer</i> , dänischer nationaler Standard für Identitätssicherungsebenen
OAuth	<i>Open Authorization</i> , Familie von Protokollen für sichere Authentisierung
OECD	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i> , Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OECD-OPSI	<i>OECD Observatory of Public Sector Innovation</i> , Beobachtungsstelle für Innovation im öffentlichen Sektor
OIDC	<i>Open ID Connect</i> , Offene Identitätsverbindung
OTP	<i>One-Time Password</i> , Einmaliges Passwort
PBGB	<i>Police and Border Guard Board</i> , estnisches Polizei- und Grenzschutzamt
PESEL	<i>Publiczny System Identyfikacji Elektronicznej</i> , Öffentliches elektronisches Identifikationssystem
PIN	Persönliche Identifikationsnummer
PKI	<i>Public Key Infrastructure</i> , Infrastruktur für öffentliche Schlüssel
PSD2	<i>Payment Services Directive2</i> , EU-Richtlinie zur Regulierung von Zahlungsdiensten und Zahlungsdienstleistern
PUE ZUS	<i>Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych</i> , Plattform für elektronische Dienstleistungen der Sozialversicherungsanstalt
PWPW	<i>Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych</i> , polnisches Äquivalent der Bundesdruckerei
QTSP	<i>Qualified trust service provider</i> , Qualifizierter Anbieter von Vertrauensdiensten
QR	<i>Quick Response</i>
RIA	Estnische Information System Authority
RNIPP	<i>Répertoire national d'identification des personnes physiques</i> , französisches Register für die Identifikation natürlicher Personen
RP	<i>Residence Permit Card</i> , Estnische Aufenthaltsgenehmigungskarte
SAML	<i>Security Assertion Markup Language</i> , Rahmenstruktur zum Austausch von Authentifizierungs- und Autorisierungsinformationen
SHA256	<i>Secure Hash Algorithm</i> , sicherer Hash-Algorithmus

SIM	<i>Subscriber Identity Module</i> , Teilnehmer-Identitätsmodul
SMIT	Estnisches IT Development Centre
SP	<i>Service Provider</i> , Diensteanbieter
SPID	<i>Sistema Pubblico di Identità Digitale</i> , italienisches öffentliches System der digitalen Identitäten
SSCD/	
QSCD	<i>Qualified Signature / Seal Creation Device</i> , Qualifizierte Signatur / Siegelerstellungseinheit
SSL	<i>Secure Sockets Layer</i> , Verschlüsselungsprotokoll zur sicheren Datenübertragung im Internet
SSO	<i>Single Sign-On</i> , Einzelanmeldung
TIM	<i>Telecom Italia Mobile</i> , italienisches Telekommunikationsunternehmen
TJA	Estnische Technical Surveillance Authority
TSP	<i>Trust Service Provider</i> , Vertrauensdiensteanbieter
UX	<i>User Experience</i> , Benutzererfahrung

Executive Summary

Die vorliegende EU-Benchmark-Analyse behandelt die Eigenschaften und Charakteristiken elektronischer Identitäts-Systeme („eID-Systeme“) in den acht europäischen Staaten Belgien, Dänemark, Estland, Frankreich, Italien, Österreich, Polen und Schweden. Im Fokus stehen dabei unter anderem regulatorische Rahmenbedingungen, die technologische Infrastruktur oder die Nutzeradoption. Bei der Auswahl der Länder wurden verschiedene Aspekte wie Technologiereife und Nutzerakzeptanz (auf Basis des Arkwright Rankings für digitale Identitäten)¹ sowie der Einwohnerzahl des jeweiligen Landes berücksichtigt, um eine möglichst breite Vielfalt an eID-Systemen zu untersuchen. Sowohl als Nachzügler geltende Länder als auch Pioniere wurde in die Analyse mit einbezogen. Im Jahr 2023 wurden die eID-Systeme aller acht Länder in einer Überblicksanalyse untersucht, während für sechs dieser Länder (Belgien, Dänemark, Estland, Frankreich, Italien und Schweden) zusätzlich vertiefte Fallstudien erstellt wurden. Im Jahr 2024 wurde die Überblicksanalyse für alle acht Länder aktualisiert, und die detaillierten Fallstudien für die eID-Systeme von Österreich und Polen ergänzt.

Die vorliegende EU-Benchmark-Analyse präsentiert daraus ableitend übergeordnete Erfolgsfaktoren für die Effektivität und Effizienz der eID-Systeme in den untersuchten Ländern. Im Rahmen der Analyse wurden sechs Erfolgsfaktoren identifiziert, die in zwei Kategorien unterteilt werden können: (i) Faktoren, die bei allen untersuchten Ländern vorkommen und (ii) Faktoren, die nur bei spezifischen Ländern hervorgehoben werden.

Die gemeinsamen Erfolgsfaktoren umfassen ein hohes Vertrauensniveau gemäß eIDAS², eine breite Anzahl an Use Cases, einen fortgeschrittenen Digitalisierungsprozess und ein hohes Maß an Nutzerfreundlichkeit. Das Vertrauensniveau nach eIDAS spielt eine entscheidende Rolle bei der Bewertung der Stärke der Authentifizierungsmethoden in der EU. Die eIDAS-Verordnung definiert das Vertrauensniveau als den Grad des Vertrauens in den elektronischen Identitätsnachweis, der zur Bestätigung der Identität einer natürlichen Person verwendet wird. Dabei werden verschiedene Elemente berücksichtigt, wie das Verfahren zur Erlangung der eID, die Verwaltung und Gestaltung der eID sowie die Durchführung der Authentifizierung. Alle untersuchten eID-Systeme sind entweder mit dem Vertrauensniveau „substanziell“ oder „hoch“ eingestuft, was ihre hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

In jedem der acht untersuchten Länder gibt es eine hohe Anzahl an Use Cases, die von öffentlichen und privaten Dienstleistern angeboten werden. Dänemark bietet beispielsweise alle öffentlichen Services sowie mehr als 400 private Use Cases über ihre eID an. Italien, Belgien, Österreich und Schweden sind darüber hinaus Teil des sogenannten „eIDAS-Knotens“. Dadurch können die Staatsbürger:innen dieser Länder die Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung grenzübergreifend nutzen. Estland geht noch einen Schritt weiter und erlaubt neben einem digitalisierten Gesundheitswesen auch die Teilnahme an Wahlen über ihre eID. Darüber hinaus decken Schwedens und Dänemarks eID-Systeme eine Vielzahl von

¹ Arkwright (2022). Digital Identities in Europe. Analysis, Implications and Outlook of the Development of National Obstacles to Interpretation and Implementation, verfügbar unter: https://assets.website-files.com/61509dd26eb1ae688f25b0d8/62b59f24387174848f6657ec_ARKWRIGHT-REPORT-EIDS-IN-EUROPE-062022.pdf.

² EUR-Lex (2016). Sichere Transaktionen im Internet, verfügbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/LSU/?uri=CELEX:32014R0910>.

privaten Dienstleistungen ab, darunter auch Online-Banking-Services, was die Akzeptanz der eID fördert. Da Bankdienstleistungen regelmäßig genutzt werden, trägt ihre Integration entscheidend zur Verbreitung und zum Vertrauen in die eID-Systeme im privaten und öffentlichen Sektor bei.

Bis auf Polen haben alle untersuchten Länder bereits frühzeitig mit einem nationalen Digitalisierungsprozess zur Implementierung ihrer eID-Systeme begonnen. Dänemark startete schon 1999 mit einem Pilotprojekt zur digitalen Signatur, nachdem in Deutschland bereits 1997 mit dem Signaturgesetz der rechtliche Rahmen für elektronische Signaturen geschaffen wurde.³ Schweden, Belgien, Italien und Österreich führten ihre eID-Systeme in den darauffolgenden Jahren ein. Estland ging mit der frühesten Entwicklung eines digitalen Identitätssystems voran und begann bereits 1994 mit der Ausarbeitung einer umfassenden IT-Strategie. Polen hingegen nahm erst später Fahrt auf und modernisierte sein eID-System ab 2019 mit der Einführung der mObywatel-App. Besonders hervorzuheben ist, dass das estnische eID-System vollständig staatlich getragen wird und die Digitalisierung dort in enger Kooperation mit dem privaten Sektor erfolgte.

Die Nutzerfreundlichkeit wird als weiterer Erfolgsfaktor in allen untersuchten eID-Systemen ausgemacht. Dänemark bietet hier ein gutes Beispiel, indem es seinen Bürger:innen die Möglichkeit gibt, die neueste eID über eine App oder physisch im Bürgeramt zu registrieren. Nutzer:innen können ihre eID auf verschiedenen Endgeräten nutzen und es gibt sogar spezielle Unterstützung für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen. Italien legt durch das nationale Innovationsprojekt *Designers Italia* den Fokus auf die Gestaltung einfacher, bürgerfreundlicher Dienstleistungen. In Belgien können Bürger:innen bei allen bereitgestellten Dienstleistungen dieselben Schritte zur Registrierung verwenden und den Verlauf ihrer Aktionen einsehen. Ähnlich verhält es sich in Estland, wo Bürger:innen eine Vielzahl von eID-Nutzungsformen freiwillig wählen können. Polen ermöglicht es Bürger, ihre Identität über das Online-Banking zu bestätigen, wodurch sie unkompliziert auf verschiedene Dienstleistungen in Bereichen wie dem Gesundheitswesen, öffentliche Verwaltung oder private Angebote zugreifen können. In Österreich ermöglicht eine Handy-App die Nutzung der eID, mit der nicht nur Behördendienste, sondern auch Rechnungen, Verträge und vieles mehr rechtssicher digital unterschrieben werden können. Zudem können Dokumente wie Führerschein oder Ausweis digital in der App mitgeführt werden und müssen bei einer Kontrolle nicht mehr physisch vorgezeigt werden.

Hinsichtlich der länderspezifischen Erfolgsfaktoren sticht die beschleunigte Digitalisierung der Verwaltung während der COVID-19-Pandemie in Belgien, Estland, Österreich und Schweden hervor. Die verstärkte Nutzung der eID-Systeme in diesen Ländern zeigt die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Systeme in Krisenzeiten. Darüber hinaus tragen die verpflichtende Nutzung des eID-Systems oder Teile davon in Dänemark und Estland zur Steigerung der Akzeptanz und Verbreitung der eID bei.

Diese Erkenntnisse liefern wertvolle Informationen zur Weiterentwicklung und Verbesserung der eID-Systeme, unter anderem für Ministerien und Regierungen, aber auch für beispielsweise das Schaufensterprogramm „Sichere Digitale Identitäten“ in Deutschland. Neben der Berücksichtigung der identifizierten Erfolgsfaktoren sollten weitere relevante

³Bundesgesetzblatt (1997), S. 1870 ff., verfügbar unter:
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl197s1870.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl197s1870.pdf%27%5D__1733230975273

Aspekte in Betracht gezogen werden. Hierzu gehört die Möglichkeit länderübergreifender eID-Systeme, wie es das Beispiel der eID-Lösung *itsme*® mit Belgien und den Niederlanden zeigt. Eine verstärkte Kooperation mit Nachbarländern und die Replikation erfolgreicher Ansätze könnten förderlich sein, jedoch müssen dabei Unterschiede in nationalen Regularien und die hohe Einwohnerzahl Deutschlands berücksichtigt werden. Bei der Entwicklung der eID-Systeme ist die Einhaltung der geteilten europäischen Richtlinien, insbesondere die Datenschutzgrundverordnung und eIDAS, von entscheidender Bedeutung für eine erfolgreiche Verbreitung. Zudem spielen sektorspezifische Regulationen wie die Richtlinien der europäischen Bankenaufsicht im Finanzsektor eine Rolle. Die Einführung von eIDAS 2.0 und weiterer Regularien hat die Weiterentwicklung der nationalen eID-Systeme und möglicher Use Cases maßgeblich beeinflusst. Daher bleibt es wichtig, die eID-Systeme auf regulatorischer und technischer Ebene möglichst adaptiv zu gestalten.

1. Einleitung

Die vorliegende EU-Benchmark-Analyse setzt sich aus den folgenden zwei Teilen zusammen: eine Überblicksanalyse, die auf jährlicher Basis (zwischen 2021-2024) aktualisiert wurde und eine vertiefte Analyse von acht ausgewählten europäischen Staaten.

Die Überblicksanalyse stellt systematisch und vergleichend in tabellarischer Form die entscheidenden Eigenschaften und Charakteristika der elektronischen Identitäts- (eID)-Systeme in acht ausgewählten Ländern dar. Hierbei werden Faktoren wie rechtliche Grundlagen, Finanzierung und zugrundeliegende Geschäftsmodelle berücksichtigt. Durch die Analyse können die verschiedenen Staaten in Bezug auf unterschiedliche Dimensionen und Anwendungsbereiche verglichen werden. Damit wird einen Überblick über die eID-Systeme in den Ländern geschaffen. Diese vertieften Analysen (oder auch „Fallstudien“), dienen der Beschreibung und Analyse der jeweiligen eID-Systeme und wurden von 2023 bis 2024 erstellt:

- Im Jahr 2023 wurden Fallstudien für die Länder Belgien, Dänemark, Estland, Frankreich, Italien und Schweden erstellt. Diese Fallstudien wurden im Zuge der Überarbeitung im Sommer 2024 nicht aktualisiert.
- Die Fallstudien zu Österreich und Polen wurden im Jahr 2024 initial erstellt und sind folglich auf einem etwas aktuelleren Stand als die Fallstudien für die oben genannten sechs Länder.

Die jährliche Überblicksanalyse wurde für alle acht Länder im Jahr 2024 aktualisiert.

1.1 Ziele und Umfang der Analyse

Das Ziel der vertieften Analyse besteht in der **Identifikation und Darstellung von Faktoren für den Erfolg der jeweiligen eID-Systeme** in den ausgewählten Ländern. Erfolgsfaktoren werden in dieser Analyse auf Basis der Verbreitung des eID-Systems (Nutzerzahlen), der Vielfalt der Use Cases sowie der Intensität der Nutzung (Anzahl der Transaktionen) abgeleitet.

Ein zentrales übergreifendes Ergebnis der vorliegenden Analyse sind die identifizierten **Erfolgsfaktoren**, die im Kapitel 2 dargestellt sind. Dazu gehören beispielsweise die benutzerfreundliche Umsetzung der eID-Systeme, eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten für die eID, der Innovationsgrad und die Sicherheit der eID-Lösungen und schließlich die zugehörigen Kommunikationskampagnen und andere Kommunikationsaktivitäten im Kontext der eID-Systeme.

1.2 Methodik und Herangehensweise

Bei der Auswahl der zu betrachtenden europäischen Staaten wurden die Faktoren Nutzerakzeptanz und Technologie basierend auf dem Arkwright Ranking⁴, sowie die geografische Vielfalt und die Vielfalt der Betreibermodelle berücksichtigt. Bei Betrachtung der Nutzerakzeptanz und Technologiereife wurden sowohl ‚Pioneers‘ (Schweden, Dänemark und Estland), ‚Follower‘ (Polen, Belgien, Frankreich und Österreich) und ein ‚Laggard‘ (Italien) – wie auch im Arkwright Ranking – ausgewählt. Des Weiteren wurden die geografischen Gebiete Nordeuropa, Südeuropa, Osteuropa und das Baltikum abgedeckt. Die ausgewählten Staaten

⁴ Arkwright (2022). Digital Identities in Europe. Analysis, Implications and Outlook of the Development of National Obstacles to Interpretation and Implementation, verfügbar unter: https://assets.website-files.com/61509dd26eb1ae688f25b0d8/62b59f24387174848f6657ec_ARKWRIGHT-REPORT-EIDS-IN-EUROPE-062022.pdf.

weisen zudem signifikante Unterschiede in den jeweiligen Einwohnerzahlen auf, wobei Frankreich mit circa 68,2 Millionen Einwohner:innen⁵ die höchste und Estland mit circa 1,4 Millionen Einwohner:innen⁶ die niedrigste Einwohnerzahl hat. Bei den berücksichtigten eID-Systemen sind sowohl rein staatlich finanzierte (zum Beispiel Estland und Polen) als auch privat- und staatlich finanzierte (zum Beispiel Schweden) Systeme vertreten, sodass ein breites Spektrum abgedeckt ist. Tabelle 1 fasst die Auswahlkriterien der acht untersuchten Länder zusammen. Zusammenfassend bietet die EU-Benchmark eine umfassende Übersicht über eine Auswahl verschiedener eID-Systeme innerhalb der EU, die sich in den Bereichen technologischer Reifegrad, Regulatorik, Finanzierung, Nutzerakzeptanz, Angebote und Kommunikation unterscheiden.

1.3 Aufbau des Dokuments

Die weiterführenden Kapitel der EU-Benchmark-Studie sind folgendermaßen aufgebaut:

- Kapitel 2: Präsentation und Zusammenfassung der übergeordneten Ergebnisse mit besonderem Fokus auf den in den eID-Systemen beobachteten Erfolgsfaktoren
- Kapitel 3: Überblicksanalyse in tabellarischer Form (jährlich aktualisiert)
- Kapitel 4: Vertiefende Analysen der acht ausgewählten Länder
- Kapitel 5: Zusammenfassung, mit Implikationen für das deutsche eID-System und Ausblick

Im Rahmen der jährlichen Überblicksanalyse wurden folgende Themenbereiche abgedeckt:

- Kontext (Größe und politisches System der ausgewählten Staaten)
- Regulatorisches Rahmenwerk auf europäischer und nationaler Ebene
- Governance und Finanzierung (zum Beispiel die Rolle verschiedener Akteure und die Finanzierung)
- Technische Infrastruktur (zum Beispiel das Vertrauensniveau der eID-Lösung nach eIDAS)
- Akzeptanz (abgedeckte Sektoren und Anwendungsmöglichkeiten)
- Kommunikation (Kommunikationskampagnen der Akteure innerhalb des jeweiligen eID-Systems und die Entwicklung der politischen Kommunikation anhand relevanter politischer Strategien)
- Adoption der eID-Lösungen (Nutzerzahlen und Anzahl der Transaktionen)

Alle behandelten eID-Systeme erfüllen dabei die Verordnung (EU) 2024/1183 über die elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt (eIDAS-Verordnung)⁷ und unterliegen der EU-weiten Richtlinie 2016/680⁸ (Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)).

⁵ Statistisches Bundesamt (2024). Wichtige Bevölkerungsindikatoren zu den EU-Staaten, verfügbar unter: <http://www.destatis.de/Europa/DE/Thema/Basistabelle/Bevoelkerung.html>.

⁶ Statistisches Bundesamt (2024). Wichtige Bevölkerungsindikatoren zu den EU-Staaten, verfügbar unter: <http://www.destatis.de/Europa/DE/Thema/Basistabelle/Bevoelkerung.html>.

⁷ Europäische Kommission (2024). Verordnung (EU) 2024/1183 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. April 2024 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 im Hinblick auf die Schaffung des europäischen Rahmens für eine digitale Identität

⁸ Europäisches Parlament und Europäischer Rat (2016). Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates, verfügbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016L0680>.

Tabelle 1: Auswahlkriterien der acht untersuchten Länder

Land	Status**	eID Lösungen	Nutzerzahlen
Belgien	Follower	FAS/eCardsFAS/ itsme®	80% der erwachsenen Belgier:innen hatten einen <i>itsme</i> ®-Account in 2022 ⁹ . Im Jahr 2023 waren es über 7 Millionen Nutzer:innen ¹⁰
Dänemark	Pioneer	MitID	Fast 100% der Bevölkerung über 15 Jahre hatten im Jahre 2023 eine dänische digitale ID ¹¹
Estland	Pioneer	eID	98,7% der Bevölkerung besitzt einen elektronischen Ausweis und 64% nutzen diese regelmäßig ¹²
Frankreich	Laggard	FranceConnect+	Mehr als 40 Millionen Personen nutzen die Dienstleistungen von <i>FranceConnect</i> und bereits 450.000 nutzen <i>FranceConnect+</i> ¹³
Italien	Laggard	SPID	Im Jahr 2022 nutzten SPID bereits 33,4 Millionen Personen. Im April 2024 waren es schon 37,8 Millionen ¹⁴
Österreich	Follower	ID Austria	Die <i>ID Austria</i> wird 2024 von 2,2 Millionen ¹⁵ Menschen genutzt. Die digitale Signatur von 3,1 Millionen ¹⁶ Personen
Polen	Follower	mojID/mObywatel/ DO/trusted profile	<i>mObywatel</i> hatte im Jahr 2024 insgesamt 16 Millionen ¹⁷ Nutzer:innen
Schweden	Pioneer	FrejalD/BankID/EFO S	Für BankID wurden im Vorjahr 2023 8,5 Millionen ¹⁸ Nutzer:innen registriert

**Arkwright (2022) definieren den Status als Index bestehend aus zwei Komponenten: Technologiereife und Nutzerakzeptanz

⁹ Belgian Mobile ID NV/SA (2022). Itsme turns 5, 80% of Belgians already use itsme, verfügbar unter: <https://brand.belgianmobileid.be/d/YShKZtiEUmGM/press-releases#/02-06-2022-press-release-itsme-turns-5/itsme-r-turns-5-80-of-belgians-already-use-itsme-r>.

¹⁰ Belgian Mobile ID SA/NV (2024). Passing the milestone of 7 million users in Belgium, itsme® records a profit of EUR 1,6 million, verfügbar unter: [Press release: Passing the milestone of 7 million users in Belgium, itsme® records a profit of EUR 1,6 million \(itsme-id.com\)](https://www.itsme-id.com/press-release-passing-the-milestone-of-7-million-users-in-belgium-itsme-records-a-profit-of-eur-1-6-million)

¹¹ MitID (2024). MitID statistics, verfügbar unter: [MitID statistics - MitID](https://www.mitid.eu/en/statistics)

¹² e-Estonia (2024). e-estonia facts, verfügbar unter: [Facts & figures e-Estonia](https://www.e-estonia.eu/en/facts-figures)

¹³ FranceConnect (2022). FranceConnect exceeds 40 Million users, verfügbar unter: <https://franceconnect.gouv.fr/>

¹⁴ Agenzia per l'Italia Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri (2024). SPID, verfügbar unter: [MitID: Digitale Überwachungsdaten | AgID Digitale Weiterentwicklung \(italia.it\)](https://www.agid.gov.it/en/monitoring)

¹⁵ A-Trust (2024). Systemmetriken und Vorfälle – Zertifikate, verfügbar unter: [Statistiken Zertifikate | A-Trust](https://www.a-trust.de/statistiken)

¹⁶ Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Bundesministerium für Inneres, verfügbar unter: https://www.egovernment-wettbewerb.de/presentationen/2022/Kat_2_BMWD_Austria.pdf

¹⁷ Statista (2024). Number of installed mObywatel applications in Poland from January 2020 to January 2024, verfügbar unter: <https://www.statista.com/statistics/1384441/poland-mobywatel-app-popularity/>

¹⁸ Finansiell ID-Teknik BID AB (2024). Bank ID in numbers, verfügbar unter: <https://www.bankid.com/en/om-oss/statistik>

2. Übergeordnete Ergebnisse

Im zweiten Kapitel werden die übergeordneten Ergebnisse aus den acht vertiefenden Länderanalysen präsentiert und zusammengefasst. Im Rahmen der Analyse wurden sechs Erfolgsfaktoren identifiziert, die in zwei Kategorien unterteilt werden können:

- Kapitel 2.1 fasst die Erfolgsfaktoren zusammen, die bei allen acht untersuchten Ländern identifiziert worden sind
- Kapitel 2.2 präsentiert die Erfolgsfaktoren, die nur bei spezifischen Ländern hervorgehoben werden, weil sie nicht in allen acht Ländern beobachtet werden können

2.1 Erfolgsfaktoren, die bei allen acht untersuchten Ländern vorkommen

Zu den Erfolgsfaktoren, die bei allen acht Ländern, die in der vertieften Analyse betrachtet werden, zählen das **Vertrauensniveau** nach eIDAS auf den zwei höchsten Leveln („substanziell“ oder „hoch“), eine **hohe Anzahl an Anwendungsfällen** (Use Cases), die **Nutzerfreundlichkeit** und ein insgesamt **fortgeschrittener Digitalisierungsprozess**. Diese Faktoren werden im Folgenden erläutert.

Vertrauensniveau nach eIDAS

In der EU wird das Vertrauensniveau als Kriterium verwendet, um die Stärke der Authentifizierungsmethoden zu bewerten. Nach der Verordnung über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste (eIDAS 2.0)¹⁹ ist das Vertrauensniveau als der Grad des Vertrauens in den elektronischen Identitätsnachweis, der zur Bestätigung der Identität einer natürlichen Person verwendet wird, definiert.²⁰ Damit wird sichergestellt, dass die Person, die eine Identität beansprucht, tatsächlich die Person ist, der die Identität zugewiesen wurde. Um das Vertrauensniveau eines eID-Systems zu ermitteln, werden verschiedene Elemente berücksichtigt²¹:

- **Das Verfahren zur Erlangung der eID:** Muss man beispielsweise einen biometrischen Reisepass vorlegen, um seine eID zu erhalten oder reicht ein Papiaerausweis aus?
- **Die Verwaltung und Gestaltung der eID:** Wie viele Authentifizierungsfaktoren sind für die Authentifizierung erforderlich? Reicht ein Passwort aus, oder benötigt man auch einen physischen Token oder einen biometrischen Nachweis?
- **Die Durchführung der Authentifizierung:** Welche Sicherheitskontrollen gibt es zum Beispiel für die Überprüfung des eID-Mittels?

Es wird zwischen drei verschiedenen Stufen des Vertrauensniveaus unterschieden:²²

- **Niedrig – Verwendung einer Ein-Faktor-Authentifizierung:** Die Anmeldung erfolgt beispielsweise durch Selbstregistrierung auf einer Webseite ohne Identitätsprüfung. Sie bietet ein mittleres Maß an Vertrauen in die behauptete Identität der Person.

¹⁹ EUR-Lex (2016). Sichere Transaktionen im Internet, verfügbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/LSU/?uri=CELEX:32014R0910>.

²⁰ Europäische Kommission (2023). eIDAS Levels of Assurance (LoA), verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/display/DIGITAL/eIDAS+Levels+of+Assurance>.

²¹ Europäische Kommission (2023). eIDAS Levels of Assurance (LoA), verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/display/DIGITAL/eIDAS+Levels+of+Assurance>.

²² Europäische Kommission (2023). eIDAS Levels of Assurance (LoA), verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/display/DIGITAL/eIDAS+Levels+of+Assurance>.

- **Substanziell – Verwendung einer Zwei-Faktor-Authentifizierung:** Die Anmeldung erfolgt beispielsweise durch Angabe und Überprüfung von Identitätsdaten und die Authentifizierung mithilfe eines Benutzernamens und eines Passworts sowie eines Einmalpassworts, das an das Mobiltelefon gesendet wird.
- **Hoch – Verwendung einer Zwei-Faktor-Authentifizierung und Schutz vor potenziellen Angriffen,** die versuchen, den Authentifizierungsprozess zu duplizieren oder zu manipulieren. Die Registrierung erfolgt beispielsweise durch persönliche Vorsprache in einem Büro und die Authentifizierung mit einer Smartcard (Personalausweis).

Alle untersuchten eID-Systeme sind nach der eIDAS-Verordnung entweder mit dem Vertrauensniveau „substanziell“ oder „hoch“ eingestuft.

Anzahl an Use Cases

In jedem der acht Länder gibt es eine hohe Anzahl an Use Cases. Dänemark bietet alle öffentlichen Dienstleistungen sowie 400 private über ihre eID an. Italien bietet 9.500 Use Cases an, wobei viele Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung inkludiert sind. So können sich Italiener:innen zum Beispiel per eID ummelden oder einen Rentenantrag erstellen. Italien, Belgien und Schweden bilden dabei eine Besonderheit, da sie mit Spanien und Griechenland Teil des sogenannten ‚eIDAS-Knoten‘ sind. Dieser erlaubt es den Staatsbürger:innen dieser Länder die angebotenen Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung der anderen beteiligten Länder grenzübergreifend zu nutzen. Estland geht noch einen Schritt weiter als die restlichen untersuchten Länder und erlaubt neben einem digitalisierten Gesundheitswesen auch die Teilnahme an Wahlen über ihre eID. So wurden fast die Hälfte (46,9%) der Stimmen bei den Wahlen 2021 online abgegeben. Durch die Beteiligung der nationalen Banken an Schwedens und Dänemarks eID lassen sich zudem Online-Banking-Services durch ihre eID nutzen. Da Bankdienstleistungen regelmäßig genutzt werden, trägt ihre Integration entscheidend zur Verbreitung und zum Vertrauen in die eID-Systeme im privaten und öffentlichen Sektor bei.

Fortgeschrittener / Früher Beginn des Digitalisierungsprozess

Alle untersuchten Länder haben bereits frühzeitig mit einem nationalen Digitalisierungsprozess begonnen. Dänemark startete bereits 1999 mit einem Pilotprojekt zur digitalen Signatur die Anwendung digitaler Identitäten, nachdem in Deutschland bereits 1997 mit dem Signaturgesetz der rechtliche Rahmen für elektronische Signaturen geschaffen wurde.²³ Vier Jahre später führte Schweden seine heute meistverbreitete digitale Identität, die *BankID*, ein. Auch Belgien führte zu dieser Zeit sein eID-System ein. Die heutige eID Italiens namens SPID wurde im Jahr 2016 eingeführt, obwohl das Land bereits 2005 einen ersten Rechtsrahmen für die Entwicklung eines digitalisierten Staates beziehungsweise einer digitalisierten Verwaltung geschaffen hat. Österreich hat schon im Jahr 2009 die Handy-Signatur eingeführt, dem Vorgänger-System der heutigen *ID Austria*. Die frühesten Anfänge einer digitalen Identität konnten jedoch in Estland festgestellt werden, wo bereits 1994, drei Jahre nach der Unabhängigkeit von der ehemaligen Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) mit

²³Bundesgesetzblatt (1997), S. 1870 ff., verfügbar unter:
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl197s1870.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl197s1870.pdf%27%5D__1733230975273

der Ausarbeitung einer IT-Entwicklungsstrategie begonnen wurde. Das estnische eID-System weist zudem die Besonderheit auf, dass es im Gegensatz zu den anderen untersuchten Ländern komplett vom Staat getragen wird und die Digitalisierung trotzdem in enger Zusammenarbeit mit dem privaten Sektor durchgeführt wird – besonders mit dem Banken- und Telekommunikationssektor.²⁴

Nutzerfreundlichkeit

Die Nutzerfreundlichkeit wird als weiterer Erfolgsfaktor in allen untersuchten eID-Systemen ausgemacht. Dabei geht es vor allem darum, allen Bürger:innen den Zugang zur eID so gut zu ermöglichen, sofern sie diese nutzen möchten. Ein gutes Beispiel hierfür ist Dänemark. Hier kann die Registrierung der neusten eID über die *MitID*-App oder durch das Vorgängermodell, der *NemID* erfolgen, jedoch kann eine Registrierung auch in einem Bürgeramt physisch beantragt werden. Nutzer:innen können ihre *MitID* zudem auf bis zu drei verschiedenen Endgeräten nutzen. So kann zum Beispiel das private Mobiltelefon, das Diensthandy sowie ein Tablet für die Authentifizierung verwendet werden. Bürger:innen, die ihre *MitID* dabei mehrmals pro Tag beruflich oder privat nutzen, können einen sogenannten *MitID*-Chip erhalten, der die frequentierte Nutzung vereinfacht. Durch die *MitID*-App können sich zudem mehrere Nutzer:innen in nur einer *MitID*-App registrieren und so ihre Authentifizierung durchführen. So benötigt nicht jede Person ein eigenes elektronisches Gerät, um die *MitID* zu nutzen. Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen werden zudem über ein *MitID*-Code-Lesegerät unterstützt.

Italien legt durch das nationale Innovationsprojekt *Designers Italia* den Fokus auf die Gestaltung einfacher, bürgerfreundlicher Dienstleistungen. *Designers Italia* ruft Designer:innen innerhalb und außerhalb der öffentlichen Verwaltung dazu auf, die Rolle des Designdenkens bei der Planung digitaler öffentlicher Dienstleistungen zu stärken. In Belgien können Bürger:innen egal bei welchen bereitgestellten Services sich mit ihrer eID mit denselben Schritten registrieren, wodurch sich Bürger:innen nicht mit ständig neuen Identifizierungsprozessen vertraut machen müssen. Zudem können Bürger:innen den Verlauf ihrer Aktionen einsehen und so nachvollziehen, welche Daten sie wohin weitergegeben haben. Das ist auch bei der estnischen X-Road der Fall.

2.2 Erfolgsfaktoren, die nur bei spezifischen Ländern festgestellt werden konnten

Zu den Erfolgsfaktoren, die nur bei spezifischen Ländern festgestellt werden konnten, zählen die Digitalisierung der Verwaltung im Rahmen der COVID-19-Pandemie und eine verpflichtende Nutzung der eID-Systeme beziehungsweise von Teilen der betrachteten eID-Systeme.

Digitalisierung der Verwaltung im Rahmen der COVID-19-Pandemie

In Belgien hat besonders die COVID-19-Pandemie zu einer erhöhten Nutzung der digitalen Identitäten beigetragen und so die Akzeptanz in der Bevölkerung beschleunigt. Dies zeigt beispielsweise die Einführung der App *CovidSafeBE*, welche Nutzer:innen ermöglicht, Corona-

²⁴ Lips, S., Tsap, V., Bharosa, N. *et al.* Management of National eID Infrastructure as a State-Critical Asset and Public-private Partnership: Learning from the Case of Estonia. *Inf Syst Front* (2023), verfügbar unter : <https://doi.org/10.1007/s10796-022-10363-5>

Zertifikate (zum Beispiel Impfzertifikate, Testergebnisse) herunterzuladen und diese bei Bedarf vorzuzeigen.²⁵

In Estland wurden in Zuge der COVID-19-Pandemie die Use Cases des gesamten eID-Systems und vor allem im Bereich eHealth erweitert. So wurde beispielsweise die Möglichkeit zum Erhalt einer digitalen Krankschreibung ohne Arztbesuch im März 2020 eingeführt.²⁶ Weitere Neuerungen im Bereich Telemedizin gab es unter anderem durch die App Viveohealth, die es Patient:innen ermöglicht, sich schnell mit Fachleuten des Gesundheitswesens zu verbinden, um eine Diagnose, eine Überweisung zu einem Spezialisten oder ein elektronisches Rezept per Videoanruf zu erhalten.²⁷

Außerdem war es in Schweden möglich, innerhalb der *Freja*-App ein Corona-Impfzertifikat oder Testzertifikat hinzuzufügen und dieses bei Bedarf vorzuzeigen.²⁸ Informationen über die Auswirkungen dieses Use Cases auf die Adoption von Freja werden zum Zeitpunkt der Recherche noch nicht aufgeführt.

Auch in Italien war die Nutzung der eID *SPID* während der COVID-19 Pandemie signifikant gestiegen. Zwischen 2019 und 2021 erlebte *SPID* ein Zuwachs von mehr als 24 Millionen digitalen Identitäten, was einem Wachstum von fast 900% entspricht. Durch eine eingeschränkte Datenverfügbarkeit kann jedoch nicht angenommen werden, dass dies durch eine Verknüpfung der eID mit COVID-19 Dokumenten zustande kam. Da *SPID* erst 2016 eingeführt wurde, kann das starke Wachstum auch anders begründet werden (fortgeschrittene Bekanntheit, Entwicklung weiterer Funktionen, mögliches Bekanntwerden des Innovationsprojekts *Designers Italia*).

Dänemarks *MitID* wurde 2021 eingeführt und löste damit die *NemID* ab. Dadurch sind die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie für die Nutzerzahlen der *MitID* nicht relevant. Auch für die *NemID* hatte die COVID-19-Pandemie keine relevanten Auswirkungen auf die Nutzerzahlen. Schon 2019 nutzten fast 100% der dänischen Bevölkerung seit über 15 Jahren die eID.²⁹

In Frankreich wurde beim eID-Anbieter *France Connect* 2022 eine Verdopplung der Anmeldezahlen im Vergleich zum Vorjahr 2021 verzeichnet. Dabei war einer der meistgenutzten Services der Online-Gesundheitsdienst.³⁰ Auch hier gibt es keine Datengrundlage, um den Anstieg zum großen Teil auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen. *FranceConnect* wurde 2019 eingeführt und befand sich dementsprechend zu Beginn der Pandemie in der Startphase.

²⁵ Covidsafe.be (2023). CovidSafeBE, verfügbar unter:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=be.fgov.ehealth.DGC&gl=US>.

²⁶ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2020). e-Health in Times of Crisis: How Estonia is using technology to combat COVID-19, verfügbar unter: <https://e-estonia.com/e-health-technology-to-combat-covid-19/>.

²⁷ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2020). e-Health in Times of Crisis: How Estonia is using technology to combat COVID-19, verfügbar unter: <https://e-estonia.com/e-health-technology-to-combat-covid-19/>

²⁸ Freja (2021). Get Your Covid Certificate Today, verfügbar unter: <https://frejaeid.com/en/get-your-covid-certificate-today/>

²⁹ Königliche Dänische Botschaft (2020). Digitale Chronik, verfügbar unter: <https://www.digitales-daenemark.de/digitale-chronik/>.

³⁰ Le Monde Informatique (2022). L'e-administration atteint des sommets, verfügbar unter: <https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-l-e-administration-atteint-des-sommets-81444.html>

Verpflichtende Nutzung des eID-Systems oder von Teilen des eID-Systems

In Dänemark und Estland ist die Nutzung einer digitalen Identität verpflichtend oder zumindest indirekt verpflichtend und erhöht damit die Nutzungszahlen. In Dänemark erhält man seine behördliche Post über die sogenannte Digitale Post ausschließlich digital und ist verpflichtet, diese zu überprüfen³¹. Außerdem muss man, um Zahlungen von dänischen Behörden (wie Steuerrückzahlungen) zu erhalten, ein *NemKonto* haben. Um ein *NemKonto* oder die Digitale Post zu benutzen, benötigt man die *MitID*. Dänemark führt also durch diese Opt-Out-Regelung, also dass man explizit nachweisen muss, wenn man als Bürger:in die *MitID* nicht verwenden möchte, eine indirekte Pflicht zur Nutzung der *MitID* ein. In Estland ist diese Pflicht nicht indirekt. Alle Bürger:innen haben eine vom Staat ausgestellte digitale Identität in Form einer physischen Karte. Die weiteren Nutzungsformen der *eID* sind in Estland freiwillig.

Mobile First

Sowohl in Polen als auch in Österreich wird eine „Mobile-First“-Strategie verfolgt. Eine Mobile-First-Strategie konzentriert sich darauf, digitale Dienstleistungen und Lösungen primär für mobile Geräte zu entwickeln, da diese für viele Menschen die bevorzugte oder sogar einzige Möglichkeit sind, auf das Internet zuzugreifen. Diese Strategie betont Benutzerfreundlichkeit, Zugänglichkeit und die Nutzung der Mobiltechnologie für eine nahtlose und effiziente digitale Erfahrung. Die polnische eID-Lösung der *mObywatel* App bietet ein Beispiel für eine solche Mobile-First-Initiative, bei der digitale Identifikationslösungen und Dienstleistungen für Bürger:innen über mobile Geräte zugänglich gemacht werden.³² Darüber hinaus bietet die App Zugang zu verschiedenen Dienstleistungen und Informationen, wie zum Beispiel der Möglichkeit, Termine bei öffentlichen Einrichtungen zu buchen oder Verkehrsinformationen abzurufen.

Die *ID Austria*-App ermöglicht es den Nutzer:innen, ihre Identität über ihr Smartphone zu verifizieren und digitale Signaturen zu leisten, die rechtlich bindend sind. In diesem Sinne kann die *ID Austria* als eine Mobile-First-Lösung betrachtet werden, da sie speziell für die Nutzung auf mobilen Geräten entwickelt wurde und eine zentrale Rolle in der digitalen Identitätslandschaft Österreichs spielt.³³ Die App bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und ist darauf ausgerichtet, den Bürger:innen den Zugang zu einer Vielzahl von Online-Diensten zu ermöglichen, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor. Die *ID Austria* stellt eine wichtige Komponente der digitalen Infrastruktur Österreichs dar und verfolgt eine Mobile-First-Strategie, indem sie eine mobile App für digitale Identitätsdienste bereitstellt. Die *ID Austria* wird jedoch ebenfalls noch durch andere Zugangsmethoden ergänzt und ist Teil eines breiteren Systems von E-Government-Diensten.

Eine aufgeschlüsselte und komparative Darstellung dieser spezifischen Erfolgsfaktoren sowie weiterer Charakteristika erfolgt in der jährlichen Überblicksanalyse im folgenden dritten Kapitel für acht europäische Staaten.

³¹ Life in Denmark (2024). Digital Post, verfügbar unter: <https://www.borger.dk/hjaelp-og-vejledning/hvad-har-du-brug-for-hjaelp-til/digital-post/Post>.

³² Antyweb (2023). Huge popularity of mProof. And that's not all, verfügbar unter: <https://antyweb.pl/popularnosc-mdowod>.

³³ Bundeskanzleramt Österreich (2024). ID Austria, verfügbar unter: <https://www.oesterreich.gv.at/id-austria.html>

3. Jährliche Überblicksanalyse

In diesem dritten Kapitel werden die eID-Systeme der folgenden acht europäischen Länder betrachtet: Belgien, Dänemark, Estland, Frankreich, Italien, Österreich, Polen und Schweden. Diese werden in den sieben folgenden Kategorien miteinander verglichen: Kontext, regulatorisches Rahmenwerk, Governance und Finanzierung, Technische Infrastruktur, Akzeptanz, Kommunikation und Adoption. Tabelle 2 umfasst die Länder Belgien, Dänemark, Estland und Frankreich. Tabelle 3 umfasst die Länder Italien, Österreich, Polen und Schweden. Diese Darstellungsweise wurde aufgrund der alphabetischen Reihenfolge und der Lesbarkeit der Tabellen gewählt.

Bei der Untersuchung der Kommunikation ist zu beachten, dass diese Kategorie sowohl die Kommunikationsstrategien der Akteure innerhalb der jeweiligen eID-Systeme als auch die politische Kommunikation umfasst. Dies schließt die Analyse von Kommunikationskampagnen ein, die von den beteiligten Akteuren initiiert werden, sowie die Entwicklung und Implementierung relevanter politischer Strategien, die den öffentlichen Diskurs und die Akzeptanz der eID-Lösungen beeinflussen.

Im Bereich des regulatorischen Rahmenwerks wird besonderes Augenmerk auf nationale Vorschriften gelegt. Hinsichtlich der Richtlinien auf EU-Ebene lässt sich festhalten, dass alle behandelten eID-Systeme die Verordnung (EU) 2024/1183³⁴ über die elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt (eIDAS-Verordnung 2.0) erfüllen und natürlich der EU-weiten Richtlinie 2016/680³⁵ (Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)) unterliegen. Zu den weiteren relevanten Richtlinien innerhalb des Finanzsektors zählen die Richtlinie (EU) 2015/2366³⁶ („Zahlungsdienstleisterrichtlinie“), die Richtlinien der Financial Action Task Force on Money Laundering³⁷, die EU-Richtlinie zur Regulierung von Zahlungsdiensten und Zahlungsdienstleistern (PSD2)³⁸ und weitere Richtlinien der europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA).³⁹

³⁴ EU-Kommission (2024). Verordnung (EU) 2024/1183 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. April 2024 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 im Hinblick auf die Schaffung des europäischen Rahmens für eine digitale Identität, verfügbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1183&qid=1717071108246>.

³⁵ Europäisches Parlament und Europäischer Rat (2016). Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates, verfügbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016L0680>.

³⁶ Europäische Kommission (2015). Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG (Text von Bedeutung für den EWR), verfügbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2366>.

³⁷ Financial Action Task Force (2023). International Standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferations – The FATF Recommendations, verfügbar unter: <https://www.fatf-gafi.org/en/topics/fatf-recommendations.html>.

³⁸ European Banking Authority (2015). Payment Services Directive 2 (PSD2): Directive 2015/2366/EU (PSD2), verfügbar unter: <https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook/interactive-single-rulebook/14575>.

³⁹ *Belgian Mobile ID NV/SA* (2023). Digital Security, verfügbar unter: <https://www.itsme-id.com/en-BE/why-itsme/security>.

Tabelle 2: Jährliche Überblicksanalyse 2024: Belgien, Dänemark, Estland und Frankreich

	Belgien	Dänemark	Estland	Frankreich
Kontext				
Größe (Einwohnerzahl)	11,7 Millionen (2024) ¹	5,9 Millionen (2024) ²	1,4 Millionen (2024) ³	68,4 Millionen (2024) ⁴
Politisches System (zentralisiert, föderal)	Föderal ⁵	Zentralisiert ⁶	Zentralisiert ⁷	Zentralisiert ⁸
Regulatorisches Rahmenwerk				
Auf welcher gesetzlichen Grundlage basiert das eID-System? (Nationale/ sektorale Regeln)	Königlicher Erlass vom 22. Oktober 2017, Direction Générale Identité et Affaires citoyennes (2022) ⁹	<ul style="list-style-type: none"> • Gesetz und Verordnungen (2018: Nr. 439, 2018: BEK Nr. 899) regeln Haftung der <i>NemID</i> (Vorgänger)¹⁰ • Gesetze (2014:433, 2020:145), Public Records Act (1992) und National Registers Act (2000) regeln die Datenschutzgrundsätze¹¹ 	<ul style="list-style-type: none"> • Aliengesetz¹² • Archivgesetz¹³ • Bürgerschaftsgesetz¹⁴ • Gesetz über den öffentlichen Dienst¹⁵ • Konsulargesetz¹⁶, Gesetz über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen¹⁷ • Notstandsgesetz¹⁸ • Gesetz über auswärtige Beziehungen¹⁹ • Allgemeiner Teil des Gesetzes über die Wirtschaftsaktivitäten²⁰ • Gesetz über die Regierung der Republik²¹ • Gesetz über Identitätsdokumente²² • Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten²³ • Gesetz über Polizei und Grenzschutz²⁴ • Gesetz über öffentliche Informationen²⁵ • Verordnung 181 der Regierung der Republik vom 22. Dezember 2011²⁶ • Verordnung 62 des Innenministers vom 01. Dezember 2015²⁷ • Verordnung 77 des Innenministers vom 18. Dezember 2015²⁸ • Verordnung 78 des Innenministers vom 18. Dezember 2015²⁹ 	<ul style="list-style-type: none"> • Dekret Nr. 2014-879 vom 1. August 2014 über das staatliche Informations- und Kommunikationssystem³⁷; • Gesetz Nr. 2013-1005 vom 12. November 2013 zur Ermächtigung der Regierung, die Beziehungen zwischen Verwaltung und Bürger:innen zu vereinfachen³⁸

	Belgien	Dänemark	Estland	Frankreich
			<ul style="list-style-type: none"> • Verordnung 3 des Ministers für auswärtige Angelegenheiten vom 23. Mai 2016³⁰ • Verordnung 2 des Ministers für auswärtige Angelegenheiten vom 18. Februar 2017³¹ • Gesetz über staatliche Abgaben³², Statuten der Datenbank für Identitätsdokumente³³ • Statuten der Behörde für Informationssysteme³⁴ • Statuten des IT- und Entwicklungszentrums des Innenministeriums³⁵ • Statuten des Polizei- und Grenzschutzamtes³⁶ 	
Governance und Finanzierung				
Welche Akteure übernehmen welche Rollen im eID-System?	<p>Belgian Mobile ID NV/SA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entwickler und Betreiber des <i>Belgian Mobile ID itsme@ Login Service</i> und der mobilen App <i>itsme@</i>, Führt das Identifizierungs- und Authentifizierungsverfahren durch <p>FÖD Politik und Unterstützung (BOSA) – Generaldirektion Digitale Transformation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zuständig für die Anerkennung von elektronischen Identifizierungsmitteln; Entwickelt, verwaltet und betreibt den Föderalen Authentifizierungsdienst (FAS) <p>Minister für Digitale Agenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsorgan für den BOSA DG DT als Betreiber des Authentifizierungsverfahrens <p>Organe de contrôle/ toezichhoudend orgaa (das Kontroll- und Aufsichtsorgan):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsorgan für das elektronische Identitäts-system <i>itsme@</i>³⁹ 	<p><i>MitID</i> Partnerschaft:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausgeber und Anbieter <p>Broker:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Authentifizieren + Vermitteln zwischen Dienstleistern und <i>MitID</i> <p><i>Nets DanID A/S</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betrieb und Verwaltung der <i>MitID</i> + zertifizieren Broker • Zertifizierungspartner (staatlich): Operativer Teil der Brokerzertifizierung • Dänische Wirtschaftsbehörde (staatlich): stellt Dienstleistungszertifikate für Broker aus 	<p>Police and Border guard Board (PBGB), Ministry of Foreign Affairs:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausgeber und Anbieter (diplomatic identity card) <p>Information System Authority (EISA):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Governance (Public Sector IT) <p>Gemalto AG (Vertrag mit PBGB):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hersteller der ID-Karten <p>SK ID Solutions AS & Smart ID:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certification Authority 	<p><i>La Poste</i> (staatlich):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stellt elektronische Identifizierungsmittel aus • Führt das Authentifizierungsverfahren durch <p>DINUM (staatlich interministerielle Direktion für Digitales):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akkreditiert die privaten Identitätsbetreiber • Führt das Authentifizierungsverfahren durch <p>ANSSI (staatliche französische Agentur für die Sicherheit von Informationssystemen):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fungiert als Aufsichtsorgan für <i>La Poste/FranceConnect+</i> als Betreiber des Authentifizierungsverfahrens
Wie sind Betreiber- und Geschäftsmodell ausgestaltet? (staatlich, staatlich-privat, privat)	<p><u>Privat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Belgian Mobile ID NV/SA (BMID): 	<p><u>Staatlich-private Partnerschaft:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Beide sind Eigner zu gleichen Anteilen⁴⁰ 	<p><u>Staatlich-private Partnerschaft:</u></p> <p>Privat:</p>	<p><u>Staatlich-private Partnerschaft:</u></p> <p>Privat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Poste Digital Identity

	Belgien	Dänemark	Estland	Frankreich
	<ul style="list-style-type: none"> Joint Venture von vier Finanzinstituten und drei Mobilfunkbetreiber; 20% im Besitz von Federal Holding and Investment Company (Staatsfond) Bereitstellung der Basisinfrastruktur sowie die Aufsicht erfolgt durch den Staat 	Privat: <ul style="list-style-type: none"> Finans Danmark (Wirtschaftsverbund dänischer Banken) Staatlich: <ul style="list-style-type: none"> Agency for Digital Government 	Telefonanbieter: Mobile-ID (Telia, Tele2, elisa) <ul style="list-style-type: none"> SK ID Solutions AS Staatlich: <ul style="list-style-type: none"> PBGB 	<ul style="list-style-type: none"> YRIS (Ariadnext) Staatlich: <ul style="list-style-type: none"> Generaldirektion für öffentliche Finanzen (impôts.gouv) Nationaler Krankenversicherungsfonds (Ameli) Die Landwirtschaftliche Sozialversicherung (MSA) France Identity
Wie ist die Finanzierung?	Belgian Mobile ID NV/SA (BMID): <ul style="list-style-type: none"> Unternehmen die <i>itsme</i>® verwenden zahlen für die Dienstleistung Verkauf von Signaturen, (Adobe Acrobat) 	MitID Partnerschaft: <ul style="list-style-type: none"> Trägt Kosten für die Bereitstellung Broker: <ul style="list-style-type: none"> Zahlen einen festgelegten Beitrag pro erfolgter Authentifizierungsanfrage an die <i>MitID</i> Gebühr für die Zertifizierung Diensteanbieter: <ul style="list-style-type: none"> Broker stellt Service in Rechnung 	PBGB: <ul style="list-style-type: none"> Staatliche Finanzierung Mobile ID, Smart ID: <ul style="list-style-type: none"> Privatwirtschaftliche Finanzierung: 	FranceConnect: <ul style="list-style-type: none"> Staatliche Finanzierung Provider: <ul style="list-style-type: none"> Privatfinanzierung
Technische Infrastruktur				
Wie funktioniert die Zertifizierung von Diensteanbietern?	Zertifizierte Banken als Anbieter für die Registrierung von <i>itsme</i> ®	<ul style="list-style-type: none"> Dänische Wirtschaftsbehörde stellt Dienstleistungszertifikat an Broker aus Zertifizierungspartner prüft und erstellt Gesamtfazit <i>Nets DanID A/S</i> trifft Entscheidung über Zertifizierung des Brokers Broker dient als Vermittler zwischen Diensteanbietern und <i>MitID</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Zertifizierte Telefonanbieter für die Nutzung von Mobile-ID <i>X-Road</i> als Open Source Software-Ökosystem zum Datenaustausch zwischen der Privatwirtschaft und dem öffentlichen Sektor⁴¹ 	<ul style="list-style-type: none"> Antragsstellung für die Möglichkeit FranceConnect anzubieten Anschließende Überprüfung und Validierung von DINUM Sechs Identitätsanbieter für <i>FranceConnect</i>: <ol style="list-style-type: none"> <i>Le compte impôts.gouv.fr</i>⁴² <i>amel</i>⁴³ <i>Mobile Connect et moi d'Ariadnext</i>⁴⁴ <i>Mutualité sociale agricole</i>⁴⁵ <i>YRIS d'Ariadnext</i>⁴⁶ <i>LaPoste</i> Ein Identitätsanbieter für <i>FranceConnect+</i>: <i>LaPoste</i>
Welche Technologie wird verwendet? (Protokolle, eID-Mittel/Token, Berechtigungszertifikate)	Authorization Code Flow von OpenID Connect 1.0 ⁴⁷	NSIS-Protokoll (dänische Version des eIDAS Protokoll) <ul style="list-style-type: none"> Protokolle für Autorisierung: OAuth 2.0, OpenID Connect Sicherheitsmodule nach FIPS 140-2⁴⁸ 	<ul style="list-style-type: none"> PKI-basiert Mobil-ID: eID-Chip inkludiert in SIM-Karte Smart-Card basiert: Öffentliche Zertifikate 	<ul style="list-style-type: none"> PIN-Code zur Verifizierung (Zwei-Faktor-Authentifizierung) Protokolle

	Belgien	Dänemark	Estland	Frankreich
			<ul style="list-style-type: none"> Chips: SSCD/QSCD-Zertifizierte Devices⁴⁹ KSI Blockchain⁵⁰ 	
Welches Vertrauensniveau hat das eID-System nach eIDAS?⁵¹ (niedrig, substantiell, hoch)	Hoch	Substantiell oder Hoch, je nach gefragter Dienstleistung	Hoch	Substantiell
Technologischer Reifegrad (physische, video-basierte, QES-basierte, biometrische Identifizierung/ Authentifizierung)	Authentifizierung: <ul style="list-style-type: none"> Registrierung mittels Bankkarte/eID-Kartenidentifizierung über App (Freischaltung und Verifizierung mittels 5-stelligem PIN-Code) 	Authentifizierung ⁵² : <ul style="list-style-type: none"> Physisch bei Behörde Übergang von NemID Über App per Scan (Reisepass und biometrisch) Nutzung: <ul style="list-style-type: none"> SAML-Format Fingerabdruck, biometrisch PIN-Code Audiocode-Lesegerät 	Authentifizierung: <ul style="list-style-type: none"> Physische Dokumente: ID-card, RP card, diplomatic identity card Zentrale Anknüpfung privater und staatlicher Datenbanken (Data Embassy) Speicherung aller Transaktionen auf einer Blockchain Nutzung: <ul style="list-style-type: none"> Digitale Anwendungen: Digi ID, e-Residency ID, Mobiil-ID, Smart-ID⁵³ 	Authentifizierung: <ul style="list-style-type: none"> Identifikation über das Nationale Register für die Identifikation natürlicher Personen (RNIPP) und das nationale Institut für Statistik und Wirtschaftsstudien (INSEE) Nutzung: <ul style="list-style-type: none"> Prinzip der Einzelanmeldung (SSO)
Acceptance (Angebote)				
Welche Sektoren werden abgedeckt?	<ul style="list-style-type: none"> Bankwesen und Finanzdienstleistungen Behördliche Dienste Elektronische Unterschrift Gesundheitswesen HR und Zeitarbeitsfirmen Immobilienunternehmen Medien Mobilitätsanbieter Non-Profits und weitere⁵⁴ Notare und Buchhalter Telekommunikationsanbieter Versicherungen Versorgungsunternehmen 	<ul style="list-style-type: none"> Bankwesen und Finanzdienstleistungen Post Staatlicher und Semi-staatlicher Sektor 	<ul style="list-style-type: none"> 100% der staatlichen Dienstleistungen Bankwesen und Finanzdienstleistungen Elektronische Unterschrift Gesundheitswesen Tourismus Transport Versicherungen 	<ul style="list-style-type: none"> Arbeit Bankwesen und Finanzdienstleistungen Energie Familie Gesundheitswesen Rente Transport
Welche und wie viele Use Cases sind vorhanden?	Mit <i>itsme</i> ® ist die Nutzung von über 300 staatlichen und privaten Dienstleistungen möglich. Zu den Anbietern gehören: <ul style="list-style-type: none"> Staatliche und semi-staatliche Organisationen Die meisten Banken, Versicherungen und Gesundheitsservices Telekommunikationsunternehmen 	Alle staatlichen und 400 private Services können genutzt werden unter anderem: <ul style="list-style-type: none"> Skat.dk (Steuerportal) Borger.dk (allg. Bürgerportal) Sunhed.dk (Gesundheitsportal) NemKonto (Online-Banking) Digital-Post 	Über 5.000 Use Cases können genutzt werden ⁵⁷ , darunter fallen unter anderem: <ul style="list-style-type: none"> Legalen Reiseausweis für estnische Staatsbürger:innen, die innerhalb der EU reisen Nationale Krankenversicherungskarte Identitätsnachweis beim Einloggen in Bankkonten 	<i>FranceConnect</i> ermöglicht digitalen Zugang zu mehr als 1.400 Dienstleistungen. Dazu zählen unter anderem: <ul style="list-style-type: none"> Beantragen eines Führerscheins (Einkommens-) Steuer Reisepass Ausstellung und Erneuerung Gesundheitsdienstleistungen Energieverträge⁶⁰

	Belgien	Dänemark	Estland	Frankreich
	<ul style="list-style-type: none"> 600 Partner für die digitale Signatur⁵⁵ <p>Die angebotenen Leistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Identifizierung (beispielsweise Erstellen eines neuen Online-Kontos und Weitergabe von Identitätsdaten) Authentifizierung (sicherer, persönlicher Zugriff auf eine Website oder Anwendung) Bestätigung einer Transaktion (beispielsweise Bestätigung einer Bestellung oder eine Bankzahlung) Qualifizierte Signatur (elektronische Unterzeichnung von Rechtsdokumenten)⁵⁶ 		<ul style="list-style-type: none"> Digitale Signaturen Überprüfung von Krankenakten Einreichung von Steueranträgen e-Rezept-Service⁵⁸ Digitale Wahlen durch <i>i-Voting</i>⁵⁹ 	<p><i>FranceConnect+</i> ermöglicht die Authentifizierung bei weiteren, hochsensiblen Dienstleistungen. Dazu gehören beispielsweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> Änderungen von Bankdaten Anmeldung und Verwaltung von Gewerbe und Selbständigkeit
Kommunikation				
<p>Inwiefern gibt/ gab es Kommunikationskampagnen? Von wem? An wen?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Blog für Privatpersonen Blog für Unternehmen Profile auf Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn Kooperation mit <i>ED TV</i> (Bildungsfernsehen) 	<ul style="list-style-type: none"> “Joint Public Digital Strategy: The Digital Road to Future Prosperity 2011 – 2015”: schriftliche Kommunikation mit öffentlichen Stellen ausschließlich digital („digital-by-default“)⁶¹ Gesetz über öffentliche digitale Post (2012), welches unter anderem eine Pflicht auf Prüfung des digitalen Postfaches vorschreibt. Zugang erfolgt nur per <i>MitID</i>⁶² 	<ul style="list-style-type: none"> Roadshow durch das ganze Land als die neue eID eingeführt worden ist⁶³ <i>e-Estonia</i> Podcast <i>e-Estonia</i> Digital Discussions Briefing Centre in Tallinn⁶⁴ Digiexpo⁶⁵ Profile auf Social-Media (<i>e-Estonia</i>: Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube; <i>e-Residency</i>: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter) 	<p><i>FranceConnect</i> Newsletter. weitere Informationen auf mehreren Regierungswebseiten (beispielsweise https://www.legifrance.gouv.fr/)</p>
Adoption von eID-Systemen				
<p>Wie hoch sind die aktuellen Nutzerzahlen?</p>	<p>Anteil der Bevölkerung der <i>itsme</i>® nutzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> 80% der Bevölkerung über 16 (7 Millionen)⁶⁶ 35 Millionen Nutzungen pro Monat⁶⁷ Insgesamt fast 370 Millionen Nutzungen im Jahr 2023⁶⁸ 5+ Millionen Downloads (<i>Google Play Store</i>)⁶⁹ 	<p>Anteil der Bevölkerung der <i>MitID</i> nutzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fast 100% der Bevölkerung über 15 (5,2 Millionen, September 2023) 75 Millionen monatliche Transaktionen⁷⁰ 	<p>Anteil der Bevölkerung und Firmen die <i>eID</i> nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 98,7% (Verpflichtender Besitz des elektronischen Ausweises) 18% nutzen Mobile-ID 53% nutzen Smart-ID 1,4 Millionen aktive ID-Cards⁷¹ 27.000 Firmen nutzen <i>e-Residency</i> 106.000. e-Residents⁷² 51,0% der Wähler (<i>i-Voting</i>)⁷³ 800 Millionen digitale Signaturen verwendet 	<p>Anteil der Bevölkerung der <i>FranceConnect</i> nutzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> 80% der Bevölkerung über 15 nutzt <i>FranceConnect</i> (40 Millionen, September 2022)⁷⁴ Knapp die Hälfte davon mehr vier Mal pro Jahr 0,9% der Bevölkerung über 15 nutzt <i>FranceConnect+</i> (450.000⁷⁵)

	Belgien	Dänemark	Estland	Frankreich
Wie haben sich die Nutzerzahlen entwickelt?	<ul style="list-style-type: none"> • Verdopplung der Nutzerzahlen in 2021 nach Release der CovidSafeBE-App⁷⁶ • 2021: 6,0 Millionen Nutzer:innen⁷⁷ • 2022: 6,7 Millionen Nutzer:innen⁷⁸ • 2023: Über 7,0 Millionen Nutzer:innen⁷⁹ • 2023 registrierten sich monatlich zwischen 30-40 Tausend neue Nutzer:innen • itsme® Sign wurde 2023 1,5 Millionen Mal genutzt – ein Anstieg von 50% im Vergleich zum Vorjahr⁸⁰ 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>MitID</i> ist seit Mai 2021 verfügbar und hat seit Oktober 2023 die <i>NemID</i> vollständig ersetzt⁸¹ • Die Anzahl der Nutzer:innen ist dabei stabil geblieben 	<p><i>Exemplarisch für den Use Case des i-Voting:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2007: 5,5% • 2011: 24,3% • 2019: 43,3% • 2021: 46,9% • 2023: 51,0%⁸² 	<p><i>FranceConnect:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2019: 9,0 Millionen⁸³ • 2020: 10,0 Millionen • 2021: 18,0 Millionen⁸⁴ • 2022: 40,0 Millionen⁸⁵

Tabelle 3: Jährliche Überblicksanalyse 2024 zu Italien, Österreich, Polen und Schweden

	Italien	Österreich	Polen	Schweden
Kontext				
Größe (Einwohnerzahl/ Kategorien: klein, mittel, groß)	59,0 Millionen (2024) ⁸⁶	9,1 Millionen (2024) ⁸⁷	37,6 Millionen (2024) ⁸⁸	10,5 Millionen (2024) ⁸⁹
Politisches System (zentralisiert, föderal)	Zentralisiert ⁹⁰	Föderal ⁹¹	Zentralisiert ⁹²	Zentralisiert ⁹³
Regulatorisches Rahmenwerk				
Auf welcher gesetzlichen Grundlage basiert das eID-System? (Nationale/ sektorale Regeln)	<ul style="list-style-type: none"> Kodex für elektronische Behördendienste (CAD) (2005) Gesetzesdekrete Nr. 235/2010, Nr. 83/2021, Nr. 179/2012 und Nr. 69/2013, Nr. 133/2014 entwickeln den CAD weiter Gesetzesdekret Nr. 179/2016 überarbeitet CAD 	<ul style="list-style-type: none"> Österreichisches Datenschutzgesetz⁹⁴ Bundesministeriengesetz (2020): Eingliederung des Bundesrechenzentrum in das Bundesministerium für Digitales und Wirtschaft Business Service Portal Act (2021): Ermöglichung des automatisierten Datenaustausch und die Umsetzung des „Once-only-Prinzips“ Österreichisches E-Government Gesetz (EGovG) (insb. Novellierung im Jahre 2017) 	<ul style="list-style-type: none"> Dz. U. 2023 poz. 5795 Dz. U. 2022 poz. 671⁹⁶ Dz. U. 2020 poz. 1194⁹⁷ Dz. U. 2016 poz. 1579⁹⁸ Dz. U. 2010 nr 167 poz. 1131⁹⁹ 	<ul style="list-style-type: none"> Verordnung (2018:1486) mit Anweisungen für die Agentur für digitale Verwaltung¹⁰⁰ Gesetz (2016:561) über ergänzende Bestimmungen zur eIDAS-Verordnung¹⁰¹ Gesetz (2013:311) über das System der Wahlfreiheit in Bezug auf Dienstleistungen für die elektronische Identifizierung¹⁰² Gesetz über das Einwohnermeldewesen (1991:481)¹⁰³, Swedish Trust Framework¹⁰⁴
Governance und Finanzierung				
Welche Akteure übernehmen welche Rollen im eID-System?	<p>Digitalisierungsbehörde (<i>AgID</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> Für Umsetzung des CAD und SPID-Infrastruktur verantwortlich Akkreditiert Identitätsanbieter <p>Identitätsanbieter <i>SPID</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> Erstellen und Verwalten eIDs <p>Diensteanbieter <i>SPID</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bieten Nutzer:innen eID Zugang zu ihren Online-Diensten an 	<ul style="list-style-type: none"> BMF: Verantwortet ID Austria BMI: Akkreditierung der Service-Provider (hält dazu das Stammzahlenregister vor), stellt die technische Infrastruktur für die Registrierung der Benutzer:innen bei der <i>ID Austria</i> (Registrations-Domain) <p>Registrierungsbehörde:</p> <ul style="list-style-type: none"> Feststellung der Identität der Bürger:innen 	<p>Ministerium für Digitalisierung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ausgeber von <i>mObywatel</i>, <i>eDO (personal profile)</i> und <i>trusted profile</i> <p>Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW):</p> <ul style="list-style-type: none"> Verwaltung von <i>eDO</i>¹⁰⁵ <p>Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR):</p> <ul style="list-style-type: none"> Ausgeber von <i>mojeID</i>¹⁰⁶ 	<p><i>Finansiell ID-Teknik BID AB (BankID)</i>; <i>Freja eID Group AB (Freja eID+)</i>; Swedish Social Insurance Agency (<i>EFOS</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> Ausgeber <p>Ministerium für digitale Verwaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Reguliert¹⁰⁷ und setzt Normen¹⁰⁸:

	Italien	Österreich	Polen	Schweden
		<p>A-Trust Gesellschaft für Sicherheitssysteme im elektronischen Datenverkehr GmbH:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vertrauensdiensteanbieter <p>A-SIT Plus GmbH:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentrum für IT-Sicherheit, • Stellt technische Informationen zur <i>ID Austria</i> bereit und berät <i>ID Austria</i> 		
<p>Wie sind Betreiber- und Geschäftsmodell ausgestaltet? (staatlich, staatlich-privat, privat)</p>	<p><u>Staatlich-private Partnerschaft:</u></p> <p>Privat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identitätsanbieter (<i>SPID</i>) <p>Staatlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>AgID</i> 	<p><u>Staatlich-private Partnerschaft:</u></p> <p>Privat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vertrauensdiensteanbieter (<i>A-Trust</i>) <p>Staatlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausgeber (<i>BMF</i>) • Akkreditierung der Diensteanbieter die <i>ID Austria</i> nutzen (<i>BMI</i>) 	<p><u>Staatlich-private Partnerschaft:</u></p> <p>Privat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unternehmen als Diensteanbieter • Banken als Diensteanbieter • Ausgeber <i>mojID</i> <p>Staatlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausgeber <i>mObywatel</i>, <i>eDO</i> und <i>trusted profile</i> 	<p><u>Staatlich-private Partnerschaft:</u></p> <p>Privat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banken als Ausgeber (<i>BankID</i>) <p>Staatlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulierung und Normsetzung durch das Ministerium für digitale Verwaltung (<i>Freja eID</i>) • Sozialversicherungsagentur ("Försöringskassan") (<i>EFOS</i>, staatlich)
<p>Wie ist die Finanzierung?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kosten für Authentifizierung und Wartung von <i>SPID</i> werden von Identitätsanbietern getragen (Zurzeit gibt es zwölf) • Keine Kosten für öffentliche Verwaltung 	<p>Staatliche Finanzierung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Staatliche Finanzierung der Basisinfrastruktur • Privatfinanzierte Diensteanbieter 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>BankID</i>: Privatfinanziert über jeweilige Institute • <i>EFOS</i>: Staatliche Finanzierung • <i>FrejaID</i>: Finanzierung über die <i>Freja eID Group AB</i>
Technische Infrastruktur				
<p>Wie funktioniert die Zertifizierung von Diensteanbietern?</p>	<p>Zulassung Identitätsanbieter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hinterlegen Dokumente, welche die von der <i>AgID</i> herausgegebenen Bestimmungen erfüllen • <i>AgID</i> überprüft, ob alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind <p>Zulassung Diensteanbieter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bedingt erfolgreichen Abschluss der technischen sowie der administrativen Phase • Identitätsanbieter dient als Schnittstelle zwischen eID und Diensteanbietern 	<p>Aktuell keine Drittanbieter</p>	<p>Zulassung der privaten Diensteanbieter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anschließung des Projekts an die Nationale Verrechnungsstelle (KIR) • Erfüllung der gestellten Sicherheitskriterien 	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfung durch das Ministerium für digitale Verwaltung¹⁰⁹ • Lizenzvertrag zur Nutzung der eID-Trustmark nach erfolgreicher Prüfung durch das Ministerium für digitale Verwaltung¹¹⁰
<p>Welche Technologie wird verwendet?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Basiert auf SAML2 Standard, welcher domainübergreifendes Single Sign-On ermöglicht¹¹¹ 	<p>SAML2 Protokoll:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ermöglicht domainübergreifendes Single-Sign-On 	<p><i>mObywatel 2.0:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sweden Connect Identity Federation • eIDAS node (Proxy Service)

	Italien	Österreich	Polen	Schweden
(Protokolle, eID-Mittel/Token, Berechtigungszertifikate)	<ul style="list-style-type: none"> Bei Vertrauensniveau „hoch“: X.509 Zertifikate¹¹² 	<ul style="list-style-type: none"> Übermittlung einer SAML2-Assertion <p>OIDC-Protokoll:</p> <ul style="list-style-type: none"> Direkter Datenaustausch zwischen Identitätsanbieter und Diensteanbietern Übermittlung in Form eines ID-Token 	<ul style="list-style-type: none"> Verschlüsselung auf der Grundlage von Zufallsdaten (Salt) und Daten zur Benutzerauthentifizierung (Passwort). Die Benutzerschlüssel und X.509-Zertifikate werden vom unterstützenden IT-System erzeugt und in einer sicheren Umgebung gespeichert <p><i>eDO, trusted profile:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Public Key Infrastructure Zwei-Faktor-Authentifizierung <p><i>mojeID:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Basiert auf SAML2 Standard¹¹³ 	<ul style="list-style-type: none"> <i>EFOS</i>: WebTrust und SSL
Welches Vertrauensniveau hat das eID-System nach eIDAS?¹¹⁴ (niedrig, substantiell, hoch)	<p>Je nach Identitätsanbieter und Dienstleistung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Niedrig (Buchung von medizinischen Terminen) Substantiell (<i>InfoCert S.p.A</i>) Hoch (<i>Poste Italiane S.p.A.</i>) 	Hoch	<ul style="list-style-type: none"> Substantiell (<i>trusted profile</i>) Hoch (<i>personal profile</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Substantiell (<i>BankID</i>) Hoch (<i>Freia plus</i>)¹¹⁵
Technologischer Reifegrad (physische, video-basierte, QES-basierte, biometrische Identifizierung/ Authentifizierung)	<p>Verifizierung¹¹⁶:</p> <ul style="list-style-type: none"> Persönlich Webcam Audio und Video-Authentifizierung per Banküberweisung Digitale Signatur Bürgerkarte 	<ul style="list-style-type: none"> Touch ID und Face ID (biometrisch)¹¹⁷ FIDO-Sicherheitsschlüssel Registrierung bei einer Behörde Biometrische Verfahren bei Nutzung per Smartphones 	<ul style="list-style-type: none"> Mobilanwendungen: <i>mObywatel</i>, <i>eDO</i>, <i>mojeID</i> Online-Dienste: <i>mObywatel</i>, <i>mojeID</i>, <i>trusted profile</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Biometrische Identifizierung Bank-ID on file¹¹⁸ Physische Karten SAML-basiert <i>BankID</i>: ISO27001¹¹⁹ Secure Start (ab Mai 2024)
Acceptance (Angebote)				
Welche Sektoren werden abgedeckt?	<p>Angeborene Dienste variieren nach Region¹²⁰. Generell Angebote im öffentlichen und privaten Sektor:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gesundheitswesen Bankwesen und Finanzdienstleistungen Bildungswesen Familienservices 	<p>200 digitale öffentliche Anwendungen (Ausweitung auf privatwirtschaftliche Angebote in Planung¹²¹):</p> <ul style="list-style-type: none"> Behördliche Dienste Elektronische Unterschrift Post 	<p>Die verschiedenen Identifikationsmöglichkeiten bieten Zugriff auf Plattformen wie MyGov und ePUAP2, auf denen auf alle staatliche angebotenen Online-Dienste beansprucht werden können. Dazu können auch private Diensteanbieter die verschiedenen Identifikationsmöglichkeiten nutzen. Abgedeckt werden folgende Sektoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> Energie Medien Versicherungen Bankwesen und Finanzdienstleistungen Gesundheitswesen 	<p>Angebot im öffentlichen und privaten Sektor:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bankwesen und Finanzdienstleistungen Steuern Gesundheitswesen Post

	Italien	Österreich	Polen	Schweden
			<ul style="list-style-type: none"> • Immobilienwirtschaft • Reisen • Behördliche Dienste¹²² 	
Welche und wie viele Use Cases sind vorhanden?	Zugang zu 18.548 öffentlichen Behörden und 192 privaten Anbietern: ¹²³ Insgesamt werden 9.500 e-Services angeboten	Über 200 Online-Anwendungen diverser Behörden und viele weitere in der Wirtschaft: <ul style="list-style-type: none"> • Digitale Behördendienstleistungen: Änderung des Hauptwohnsitzes, Dienstleistungen rund um Schwangerschaft und Geburt (unter anderem Beantragung einer Geburtsurkunde), Beantragung einer Wahlkarte, JustizOnline, FinanzOnline¹²⁴ • Elektronische Unterschrift • Elektronische Postamt: Empfangen behördlicher Dokumente in digitaler Form¹²⁵ • Digitale Ausweise 	Die <i>mObywatel</i> 2.0 App bietet Zugriff auf 18 Dienstleistungen und Dokument: <ul style="list-style-type: none"> • Digitaler Ausweis • Digitaler Führerschein • Schule/ Studentenausweis • Digitaler Fahrzeugschein¹²⁶ • Zugriff auf Sozialversicherungsdaten Dazu können sich Nutzer:innen über <i>mObywatel</i> , <i>eDO</i> , <i>trusted profile</i> und <i>mojeID</i> bei den Plattformen ePUAP2 und MyGov anmelden und so auf mehrere Hundert staatliche Dienstleistungen zugreifen ¹²⁷ <p>Dazu zählen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • e-Urząd Skarbowy (e-Tax Office) • Internetow Konto Pacjenta (Online-Patientenkonto) 	BankID: <ul style="list-style-type: none"> • Signieren von Dokumenten, digitale und physische Identifikation, Nutzung von öffentlichen Services¹²⁸ Freja: <ul style="list-style-type: none"> • Signieren von Dokumenten, digitale und physische Identifikation, Nutzung von öffentlichen Services, Corona-Zertifikat EFOS: <ul style="list-style-type: none"> • Nutzung innerhalb des öffentlichen Sektors, Versenden von Zertifikaten, gesicherter Login¹²⁹ Digital ID card: <ul style="list-style-type: none"> • Digitales Ausweisdokument und digitaler Führerschein¹³⁰
Kommunikation				
Inwiefern gibt/ gab es Kommunikationskampagnen? Von wem? An wen?	Vorstellung verschiedener Pläne und Strategien: ¹³¹ <ul style="list-style-type: none"> • Innovationsplan 2025 (2020) • Nationale Strategie für digitale Kompetenzen (2020) • 2014-2022 Digital Growth Strategy • Drei Jahresplan für IT in der öffentlichen Verwaltung Innovationsprojekt „ <i>Designers Italia</i> “: ¹³² <ul style="list-style-type: none"> • Rolle des Designdenkens bei der Planung digitaler öffentlicher Dienstleistungen zu stärken • Treffpunkt zwischen Menschen und Technologie, mit dem Ziel, einfache und bürgerfreundliche Dienstleistungen zu gestalten 	Politische Kommunikation: ¹³³ <ul style="list-style-type: none"> • Österreichische Strategie für Cybersicherheit 2021 • „Digitales Österreich 2040-2050“: skizziert die notwendigen Werte und Merkmale einer digitalen Verantwortungsgesellschaft • Pressemitteilung des BMF¹³⁴ 	Ministerium für Digitalisierung: <ul style="list-style-type: none"> • Offizielle Website, auf der Informationen und Neuigkeiten kommuniziert werden¹³⁵ • Social Media¹³⁶ 	BankID: <ul style="list-style-type: none"> • Newsletter (ab November 2022) Freja: <ul style="list-style-type: none"> • Newsroom, Videoguides, Teilnahme an Podcasts, Gewinnspiele¹³⁷

	Italien	Österreich	Polen	Schweden
Adoption von eID-Systemen				
Wie hoch sind die aktuellen Nutzerzahlen?	38 Millionen registrierte Identitäten ¹³⁸	<ul style="list-style-type: none"> • 3,1 Millionen Nutzer:innen der digitalen Signatur¹³⁹ • 2,2 Millionen ID-Austria¹⁴⁰ 	<ul style="list-style-type: none"> • 22 Millionen Pol:innen haben Zugang zu <i>mojeID</i> (98% der Online Banking-Nutzer:innen)¹⁴¹ • >10 Millionen Downloads von <i>mObywatel</i> (<i>Google Play Store</i>)¹⁴² • 500.000 Logins pro Tag (2023) (<i>mojeID</i>)¹⁴³ • 3,6 Millionen aktivierte eIDs¹⁴⁴ • > 1 Millionen Downloads von <i>eDO</i>¹⁴⁵ 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>BankID</i>: 99,4% der Bevölkerung, 2023: 8,5 Millionen Nutzer:innen^{146,147} • <i>Freja ID</i>: über 700.000¹⁴⁸ • <i>EFOS</i>: Nutzung von 40 Behörden¹⁴⁹ • <i>Digital ID card</i>: über 1 Millionen¹⁵⁰
Wie haben sich die Nutzerzahlen entwickelt?	<p><i>SPID</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2016: 0,8 Millionen • 2017: 2,0 Millionen • 2018: 3,0 Millionen • 2019: 5,5 Millionen • 2020: 15,5 Millionen • 2021: 27,2 Millionen • 2022: 33,4 Millionen • 2023: 36,8 Millionen • 2024 (April): 37,8 Millionen¹⁵¹ 	<p>Handy-Signatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2012: 60.000 • 2014: 0,3 Millionen • 2018: 1 Millionen¹⁵² • 2022: 3,1 Millionen <p><i>ID Austria</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2023: 2,0 Millionen • 2024: 2,2 Millionen¹⁵³ 	<p><i>mObywatel</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2020: 0,8 Millionen • 2021: 2 Millionen • 2022: 9 Millionen • 2023: 10 Millionen • 2024: 16 Millionen¹⁵⁴ 	<p><i>BankID</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2004: 0,1 Millionen • 2005: 0,5 Millionen • 2006: 2,0 Millionen • 2011: 3,8 Millionen¹⁵⁵ • 2019: 7,6 Millionen • 2020: 7,9 Millionen • 2021: 8,2 Millionen • 2022: 8,4 Millionen • 2023: 8,5 Millionen¹⁵⁶

4. Vertiefte Analysen „Deep Dive“

Im folgenden Abschnitt untersuchen und analysieren wir die eID-Systeme in acht europäischen Ländern: Belgien, Dänemark, Estland, Frankreich, Italien, Österreich, Polen und Schweden. Die Fallstudien zu Belgien, Dänemark, Frankreich, Estland, Italien und Schweden basieren auf der Benchmark-Analyse vom September 2023⁴⁰, während die Analysen zu Österreich und Polen im September 2024⁴¹ ergänzt wurden.

In allen acht detaillierten Fallstudien werden systematisch der nationale Kontext – einschließlich demografischer und politischer Rahmenbedingungen – das regulatorische Umfeld auf nationaler Ebene, die technische Infrastruktur, die angebotenen Dienstleistungen sowie die Akzeptanz der eID-Systeme untersucht. Zudem wird die Kommunikation, die Nutzeradoption sowie die wesentlichen Erfolgsfaktoren jedes eID-Systems umfassend analysiert.

4.1 Belgien

4.1.1 Kontext

Belgien ist ein Föderalstaat welcher territorial aus drei Regionen (Flandern, Wallonie und Brüssel) besteht.⁴² Das belgische eID-System kann basierend auf der Einwohnerzahl von circa 11,6 Millionen Einwohner:innen⁴³ zu den mittelgroßen eID-Systemen innerhalb der EU gezählt werden.

Belgien verfügt über zwei bei der EU-Kommission notifizierte eID-Systeme: (1) Das staatliche eID-System *in Zusammenarbeit mit dem belgischen föderalen Authentifizierungsdienstes (FAS) FAS/eCards* sowie (2) das privatwirtschaftlich organisierte eID-System *FAS/itsme®*. Beide eID-Systeme weisen das Vertrauensniveau „hoch“ auf.⁴⁴

Das eID-System *Belgian eID scheme FAS/eCards* wird seit 2003 vom belgischen Staat betrieben. Bürger:innen können ihre elektronische Identität mithilfe eines elektronischen Ausweisdokuments nutzen.⁴⁵ Derzeit gibt es zwei Arten von Ausweisen, mit denen elektronische Transaktionen durchgeführt werden können: den elektronischen Personalausweis (ePA) für belgische Staatsbürger:innen ab 12 Jahren sowie die elektronische Ausländerkarte (eAA) für EU- und Nicht-EU-Bürger:innen, die sich rechtmäßig in Belgien aufhalten.⁴⁶

⁴⁰ Diese sechs Fallstudien basieren auf Erkenntnissen, die bis zum 04. September 2023 gesammelt worden sind.

⁴¹ Diese zwei Fallstudien basieren auf Erkenntnissen, die bis zum 16. September 2024 gesammelt worden sind.

⁴² Statistisches Bundesamt. Wichtige Bevölkerungsindikatoren zu den EU-Staaten, verfügbar unter:

<http://www.destatis.de/Europa/DE/Thema/Basistabelle/Bevoelkerung.html>

⁴³ Statistisches Bundesamt. Wichtige Bevölkerungsindikatoren zu den EU-Staaten, verfügbar unter:

<http://www.destatis.de/Europa/DE/Thema/Basistabelle/Bevoelkerung.html>

⁴⁴ Europäische Kommission (2019). Overview of pre-notified and notified eID schemes under eIDAS, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Overview+of+pre-notified+and+notified+eID+schemes+under+eIDAS>.

⁴⁵ Europäische Kommission (2020). Belgium – eID, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Belgium+-+itsme@>.

⁴⁶ CSAM (2017). eID software, verfügbar unter: <https://eid.belgium.be/nl>.

Das zweite belgische eID-System *itsme*® wird von dem Joint-Venture-Konsortium *Belgian Mobile ID NV/SA (BMID)* entwickelt und betrieben.⁴⁷ Das *BMID* wurde 2016 gegründet⁴⁸ und ist ein Zusammenschluss von vier führenden Finanzinstituten (*Belfius Bank, BNP Paribas Fortis, ING Belgium, KBC Bank*) sowie drei belgischen Mobilfunkbetreibern (*Orange Belgium, Proximus, Telenet*).⁴⁹ Im Jahr 2021 investierte außerdem der staatliche Investitionsfond *Federal Holding and Investment Company (FPIMI)* in das *BMID* und hält damit nun eine Kapitalbeteiligung von 20%.⁵⁰ Das *BMID* bietet die App *itsme*® an als elektronisches Identifikationsmittel. In ihrer Pressemitteilung vom 2. Juni 2022 gaben die Betreiber der App *itsme*® an, dass im Jahr 2022 80% der erwachsenen Bevölkerung zwischen 18 und 80 Jahren über ein *itsme*®-Konto verfügten, welches circa 6,5 Millionen *itsme*®-Nutzer:innen entspricht. Aufgrund der höheren Nutzerzahlen liegt der Fokus in den kommenden Kapiteln auf *itsme*®.

4.1.2 Regulatorisches Rahmenwerk

Das belgische eID-System unterliegt den nationalen Richtlinien des königlichen Erlasses vom 22. Oktober 2017⁵¹ und der Direction Générale Identité et Affaires citoyennes (2022).⁵² Zusätzlich sind sektorale Richtlinien für den Finanzsektor relevant für *itsme*®. Hierzu zählt die Richtlinie (EU) 2015/2366⁵³ („Zahlungsdienstleisterrichtlinie“), die Richtlinien der Financial Action Task Force on Money Laundering⁵⁴, die EU-Richtlinie zur Regulierung von Zahlungsdiensten und Zahlungsdienstleistern (PSD2)⁵⁵ und weitere Richtlinien der europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA).⁵⁶ Zudem ist *itsme*® gemäß der internationalen

⁴⁷ Europäische Kommission (2018). Notification form for electronic identity scheme under article 9(5) of regulation (EU) No 910/2014, verfügbar unter: [https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Belgium+-+eID?preview=/62890096/71771549/1.1.1.%20NOTIFICATION%20FORM+BelgianEID%20SchemeSigned%20\(6\).pdf](https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Belgium+-+eID?preview=/62890096/71771549/1.1.1.%20NOTIFICATION%20FORM+BelgianEID%20SchemeSigned%20(6).pdf).

⁴⁸ Europäische Kommission (2018). Notification form for electronic identity scheme under article 9(5) of regulation (EU) No 910/2014, verfügbar unter: [https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Belgium+-+eID?preview=/62890096/71771549/1.1.1.%20NOTIFICATION%20FORM+BelgianEID%20SchemeSigned%20\(6\).pdf](https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Belgium+-+eID?preview=/62890096/71771549/1.1.1.%20NOTIFICATION%20FORM+BelgianEID%20SchemeSigned%20(6).pdf).

⁴⁹ *Belgian Mobile ID NV/SA* (n.d.). Belgian Mobile ID, verfügbar unter: <https://www.its.be/member/BMID>.

⁵⁰ *Belgian Mobile ID NV/SA* (2022). *Itsme*® turns 5, 80% of Belgians already use *itsme*®, verfügbar unter: <https://brand.belgianmobileid.be/d/YShKZtiEUmGM/press-releases#/02-06-2022-press-release-itsme@-turns-5/itsme@-r-turns-5-80-of-belgians-already-use-itsme@-r.->

⁵¹ Europäische Kommission (2020). Belgium – *Itsme*®, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Belgium+-+Itsme@>.

⁵² Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres (2023). Generaldirektion Identität und Bürgerangelegenheit, verfügbar unter: <https://www.ibz.rn.fgov.be/de/>.

⁵³ Europäische Kommission (2015). Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG (Text von Bedeutung für den EWR), verfügbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2366>.

⁵⁴ Financial Action Task Force (2022). International Standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferations – The FATF Recommendations, verfügbar unter: [https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/recommendations/FATF%20Recommendations%20\(approved%20February%202012\)%20reprint%20Feb%202013%20web%20version.pdf](https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/recommendations/FATF%20Recommendations%20(approved%20February%202012)%20reprint%20Feb%202013%20web%20version.pdf).

⁵⁵ European Banking Authority (2015). Payment Services Directive 2 (PSD2): Directive 2015/2366/EU (PSD2), verfügbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2366>.

⁵⁶ *Belgian Mobile ID NV/SA* (2023). Digital Security, verfügbar unter: <https://www.itsme-id.com/en-BE/why-itsme/security>

Organisation für Normung und der internationalen elektrotechnischen Kommission (ISO/IEC) 27001:2013 für das Management der Informationssicherheit zertifiziert.⁵⁷

4.1.3 Technische Infrastruktur

itsme® weist das Vertrauensniveau „hoch“ nach eIDAS auf.⁵⁸ Um *itsme*® nutzen zu können, müssen sich neue Nutzer:innen für *itsme*® registrieren. Die Registrierung erfolgt online, entweder über den elektronischen Personalausweis oder über die Bankkarte. Um sich mit dem elektronischen Personalausweis zu registrieren, benötigen Nutzer:innen einen Computer, ein eID-Kartenlesegerät, die eID-Karte sowie den Code der persönlichen Identifikationsnummer (PIN) der eID-Karte. Die Registrierung mithilfe der Bankkarte erfolgt beim Finanzinstitut, den so genannten *Identity Registrars*, die das Know Your Customer-Verfahren auf Grundlage der elektronischen Ausweise anwenden. Um die Registrierung bei einem der Identity Registrars durchzuführen, brauchen Nutzer:innen ein Smartphone, ein Kartenlesegerät der entsprechenden Bank sowie die Bankkarte inklusive PIN-Code.⁵⁹

Die Verwendung der digitalen Identität erfolgt über einen 5-stelligen PIN-Code, welcher zusätzlich zur *itsme*®-App verwendet wird. Die folgenden Schritte sind nur erforderlich bei der Verwendung von *itsme*® auf mobilen Endgeräten:⁶⁰

1. Tippen der *itsme*® -Schaltfläche und automatische Öffnung der *itsme*® App
2. Überprüfen und Bestätigen des jeweiligen Vorgangs durch den/die Nutzer:in
3. Eingeben der *itsme*®-Geheimzahl

Die Benutzung von *itsme*® auf einem Computer erfordert zusätzlich die Eingabe der Telefonnummer, um den Verifizierungsvorgang zu starten.

4.1.4 Acceptance (Angebote)

Die folgenden Funktionalitäten können Nutzer:innen mit der App *itsme*® verwenden:

- Identifizierung (Erstellen eines neuen Online-Kontos und Weitergabe von Identitätsdaten)
- Authentifizierung (sicherer, persönlicher Zugriff auf eine Website oder Anwendung)
- Bestätigung einer Transaktion (beispielsweise Bestätigung einer Bestellung oder eine Bankzahlung)
- Qualifizierte Signatur (elektronische Unterzeichnung von Rechtsdokumenten)⁶¹

Mit *itsme*® können sich Nutzer:innen außerdem bei mehr als 150 Partnern ausweisen und bei über 600 Partnern die *itsme*®-Signatur verwenden.⁶² Die Partner sind unter anderem Banken, Versicherungen, weitere Finanzdienstleister, staatliche Einrichtungen und Behörden, Gesundheitsdienste und Einrichtungen, Telekommunikationsanbieter, Versorgungs-

⁵⁷ Belgian Mobile ID NV/SA (2023). Digital Security, verfügbar unter: <https://www.itsme-id.com/en-BE/why-itsme/security>

⁵⁸ Europäische Kommission (2019). Overview of pre-notified and notified eID schemes under eIDAS, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Overview+of+pre-notified+and+notified+eID+schemes+under+eIDAS>.

⁵⁹ Belgian Mobile ID NV/SA (2022). Get started with *itsme*®, verfügbar unter: <https://www.itsme-id.com/get-started/bank>.

⁶⁰ Belgian Mobile ID NV/SA (2023). Benutzerfreundlich – Für alle zugänglich, verfügbar unter: <https://www.itsme-id.com/de-BE/why-itsme/easy-to-use>.

⁶¹ Belgian Mobile ID NV/SA (2022). *Itsme*®, the secure way to identify yourself online, verfügbar unter: <https://www.itsme-id.com/>

⁶² Belgian Mobile ID NV/SA (2023). Partners, verfügbar unter: <https://www.itsme-id.com/de-BE/partners>

unternehmen, Notare und Buchhalter, Immobilienunternehmen, Personaldienstleister und Zeitarbeitsfirmen, Finanzämter, Mobilitätsanbieter, Anbieter digitaler Signaturen (beispielsweise *DocuSign*) sowie Non-Profits.⁶³

Des Weiteren wurde 2021 die App *CovidSafeBE* veröffentlicht, bei dem Nutzer:innen von *itsme*® sich mithilfe ihrer elektronischen Identität authentifizieren können.⁶⁴ Diese ermöglicht den Nutzer:innen Covid-Zertifikate (zum Beispiel Imp fzertifikate, Testergebnisse) herunterzuladen und diese bei Bedarf vorzuzeigen.⁶⁵

4.1.5 Kommunikation

itsme® veröffentlicht auf der eigenen Website sowohl gezielt einen Blog für Privatpersonen⁶⁶ als auch für Unternehmen.⁶⁷ Hierbei werden News-Beiträge, Artikel zu Use Cases und Whitepaper veröffentlicht. Im Blog, welcher sich an Unternehmen richtet, werden zusätzliche „Customer Stories“ veröffentlicht, welche die Anwendung von *itsme*® bei ihren Geschäftskunden aufzeigen.⁶⁸

Des Weiteren betreibt *itsme*® Social Media Profile auf Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und LinkedIn. Auf dem YouTube-Kanal von *itsme*® werden sowohl Werbevideos (Beispiel: „*itsme*®. Ein einziger Login für mehr als 150 Partner... auch um Ihr Urlaubsgeld zu überprüfen“)⁶⁹ als auch Tutorials (Beispiel: „Wie Sie Ihr *itsme*®-Konto erstellen - mit Ihrer eID (Belgien)“)⁷⁰ veröffentlicht.

Außerdem besteht eine Kooperation zwischen *itsme*® und dem dezidierten Fernsehkanal für Bildungseinrichtungen *ED TV*.⁷¹ Ziel der Kooperation ist es, die Digital- und Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen zu steigern.

4.1.6 Adoption von eID-Lösungen

Laut Angaben von App *itsme*® an, verfügten im Jahr 2022 80% der erwachsenen Bevölkerung zwischen 18 und 80 Jahren über ein *itsme*®-Konto. Dies entspricht 6,5 Millionen *itsme*®-Nutzer:innen. Aktuell beträgt die Anzahl an Nutzungen pro Monat nach eigenen Angaben circa 35 Millionen.⁷² Die *itsme*®-App wurde aus dem *Google Play Store* bereits mehr als 5 Millionen

⁶³ *Belgian Mobile ID NV/SA* (2023). Partners, verfügbar unter: <https://www.itsme-id.com/de-BE/partners>

⁶⁴ *Belgian Mobile ID NV/SA* (2022). *Itsme*® turns 5, 80% of Belgians already use *itsme*®, verfügbar unter: <https://brand.belgianmobileid.be/d/YShKZtiEUmGM/press-releases#/02-06-2022-press-release-itsme-r-turns-5/itsme-r-turns-5-80-of-belgians-already-use-itsme-r..>

⁶⁵ *Covidsafe.be* (2023). *CovidSafeBE*, verfügbar unter: <https://play.google.com/store/apps/details?id=be.fgov.ehealth.DGC&gl=US>.

⁶⁶ *Belgian Mobile ID NV/SA* (2023). Our latest articles, verfügbar unter : <https://www.itsme-id.com/en-BE/blog>.

⁶⁷ *Belgian Mobile ID NV/SA* (2023). News & Customer Cases, verfügbar unter: <https://www.itsme-id.com/en-BE/business/blog>.

⁶⁸ *Belgian Mobile ID NV/SA* (2023). News & Customer Cases, verfügbar unter: <https://www.itsme-id.com/en-BE/business/blog>.

⁶⁹ *Belgian Mobile ID NV/SA* (2022). *itsme*®. 1 enkele login voor meer dan 150 partners... ook om je vakantiegeld te checken, verfügbar unter: <https://www.youtube.com/watch?v=iUe9iou8sAc>.

⁷⁰ *Belgian Mobile ID NV/SA* (2022). How to create your *itsme*® account - with your eID (Belgium), verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=YuZG-IKfauo&list=PLcT2X8ZQSJVREiUsy9uTD11gBBd_hbue3.

⁷¹ *Belgian Mobile ID NV/SA* (2022). *itsme*® in the classrooms, verfügbar unter: <https://www.itsme-id.com/blog/edtv-educational>.

⁷² *Belgian Mobile ID NV/SA* (2023). The most secure identity solution for your business, verfügbar unter: <https://www.itsme-id.com/business>

Mal heruntergeladen.⁷³ Des Weiteren ist diese im *Apple App Store*⁷⁴ und in der Huawei AppGallery⁷⁵ verfügbar.

Seit Mitte 2021 ist die *itsme*® App zudem in den Niederlanden verfügbar⁷⁶. Somit konnte das mobile eID-System ebenfalls in andere Länder skaliert werden. Außerdem kooperiert *itsme*® mit dem luxemburgischen Anbieter *LuxTrust*, wobei eine Integration von *itsme*® mit den Identifikationslösungen von *LuxTrust* erfolgte.⁷⁷

Ebenfalls im Jahr 2021 gab es eine Verdopplung der Nutzerzahlen, die laut *itsme*® maßgeblich mit dem Launch der *CovidSafeBE* App zusammenhängt.⁷⁸ Im November 2022 wurde der Zugang zu *itsme*® auch für 16- und 17-Jährige ermöglicht.⁷⁹

4.1.7 Erfolgsfaktoren

Die Veröffentlichung der App *CovidSafeBE* war laut *itsme*® einer der Gründe für die Verdopplung der Nutzerzahlen in 2021.⁸⁰ Außerdem werden eine hohe Sicherheit, Interoperabilität, Nutzerfreundlichkeit und Datenschutz als Gründe für die Benutzung von *itsme*® genannt.⁸¹

Demnach erfolgen bei jeder Nutzung von *itsme*® die gleichen Schritte, unabhängig davon, bei welcher Webseite die Identifikation stattfindet.⁸² Außerdem besteht für *itsme*® eine Vielzahl an Use Cases. Diese können unter Identifizierung, Authentifizierung, Bestätigung und qualifizierte Signatur eingeordnet werden.⁸³ Zudem können Nutzer:innen den Verlauf ihrer jeweiligen *itsme*®-Aktionen einsehen und somit nachvollziehen, welche Daten diese weitergeben haben.⁸⁴

⁷³ *Belgian Mobile ID NV/SA* (2023). *itsme*®, verfügbar unter:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=be.bmid.itsme&gl=US>

⁷⁴ *Belgian Mobile ID NV/SA* (2023). *itsme*®, verfügbar unter: <https://apps.apple.com/de/app/itsme/id1181309300>

⁷⁵ *Belgian Mobile ID NV/SA* (2023). *itsme*®, verfügbar unter: <https://appgallery.huawei.com/app/C101274069>.

⁷⁶ *Belgian Mobile ID NV/SA* (2022). *Itsme*® turns 5, 80% of Belgians already use *itsme*®, verfügbar unter: <https://brand.belgianmobileid.be/d/YShKZtiEUmGM/press-releases#/02-06-2022-press-release-itsme@-turns-5/itsme@-r-turns-5-80-of-belgians-already-use-itsme@-r>.

⁷⁷ *Virgule* (2020). *LuxTrust* met un pied sur le marché belge, verfügbar unter:

<https://www.wort.lu/fr/economie/luxtrust-met-un-pied-sur-le-marche-belge-5e44f8ecda2cc1784e356197>.

⁷⁸ *Belgian Mobile ID NV/SA* (2022). *Itsme*® turns 5, 80% of Belgians already use *itsme*®, verfügbar unter:

<https://brand.belgianmobileid.be/d/YShKZtiEUmGM/press-releases#/02-06-2022-press-release-itsme@-turns-5/itsme@-r-turns-5-80-of-belgians-already-use-itsme@-r>.

⁷⁹ *Belgian Mobile ID NV/SA* (2022). *Itsme*® now available for 16 and 17-year olds, verfügbar unter:

<https://www.itsme-id.com/blog/press-midteens>.

⁸⁰ *Belgian Mobile ID NV/SA* (2022). *itsme*® turns 5, 80% of Belgians already use *itsme*®, verfügbar unter:

<https://brand.belgianmobileid.be/d/YShKZtiEUmGM/press-releases#/02-06-2022-press-release-itsme@-turns-5/itsme@-r-turns-5-80-of-belgians-already-use-itsme@-r>.

⁸¹ *Belgian Mobile ID NV/SA* (2023). Why *itsme*®, verfügbar unter: <https://www.itsme-id.com/why-itsme>.

⁸² *Belgian Mobile ID NV/SA* (2023). Benutzerfreundlich – Für alle zugänglich, verfügbar unter: <https://www.itsme-id.com/de-BE/why-itsme/easy-to-use>

⁸³ *Belgian Mobile ID NV/SA* (2023). Benutzerfreundlich – Für alle zugänglich, verfügbar unter: <https://www.itsme-id.com/de-BE/why-itsme/easy-to-use>

⁸⁴ *Belgian Mobile ID NV/SA* (2023). Datenschutz, verfügbar unter: <https://www.itsme-id.com/de-BE/why-itsme/data-transparent>.

4.2 Dänemark

4.2.1 Kontext

Dänemark ist in fünf Regionen mit insgesamt 98 Kommunen gegliedert und gilt als Zentralstaat.⁸⁵ Mit 5,8 Millionen Einwohner:innen kann Dänemark außerdem als kleiner Staat angesehen werden.

Bereits 1999 startete Dänemark mit einem Pilotprojekt zur digitalen Signatur die erste Version seiner elektronischen Identität. 2010 wurde diese von der zweiten eID-Generation, der *NemID*, abgelöst, welche durch eine Zusammenarbeit des dänischen Finanzsektors mit den öffentlichen Behörden ermöglicht wurde. Allen Einwohner:innen konnten somit eine eindeutige digitale Identität zugewiesen werden, welche mit der dänischen Einwohnermeldeamtsnummer verknüpft ist.⁸⁶ Die *NemID* ermöglichte Nutzer:innen, ihre Identität gegenüber privaten sowie öffentlichen Diensten digital zu verifizieren sowie eine qualifizierte elektronische Signatur zu leisten.⁸⁷ Das *NemID*-System basiert auf einer Benutzer-ID, einem Passwort sowie einer kreditkartengroßen Schlüsselkarte mit Einmalcodes.⁸⁸ Zusätzlich wurde im Jahr 2018 die *NemID*-App eingeführt.⁸⁹

Diese ebnete den Weg für Dänemarks eID der dritten Generation, der *MitID*, welche 2022 eingeführt wurde. Diese neue eID erfüllt die neuesten Sicherheitsanforderungen und löst 2023 die *NemID* ab.^{90 91} Die *MitID* wird mit dem Sicherheitslevel „substanziell“ bis „hoch“ nach eIDAS eingestuft.⁹² Sie kann als persönlicher Schlüssel jedes/jeder Einwohner:in zu den digitalen Dienstleistungen in Dänemark verstanden werden.⁹³ *MitID* ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen Sektor und dänischen Banken. Die *MitID*-Partnerschaft wurde 2016 im Anschluss an eine öffentliche Ausschreibung gegründet, bei der sich alle privaten Unternehmen um die Mitarbeit an *MitID* bewerben konnten. Die Agentur für digitale Verwaltung vertritt den Staat, die dänischen Regionen und Gemeinden. Die dänischen Banken werden von *FR I*, einer Tochtergesellschaft von *Finans Danmark*, vertreten.⁹⁴ Beide Seiten sind Eigner zu gleichen Anteilen.⁹⁵

⁸⁵ Auswärtiges Amt (2022). Dänemark: Politisches Porträt, verfügbar unter: <https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussepolitik/laender/daenemark-node/politisches-portraet/211790?view=>.

⁸⁶ Agency for Digital Government (2023). eID in Denmark, verfügbar unter: <https://en.digst.dk/systems/mitid/eid-in-denmark/>

⁸⁷ Europäische Kommission (2022). Digital Public Administration factsheet 2022 – Denmark, verfügbar unter: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/DPA_Factsheets_2022_Denmark_vFinal_0.pdf.

⁸⁸ NemID (n.d.). Introduction to NemID, verfügbar unter: <https://www.mitid.dk/en-gb/>

⁸⁹ Agency for Digital Government (2023). Three generations of eID in Denmark, verfügbar unter: <https://en.digst.dk/systems/MitID/three-generations-of-eid-in-denmark/>.

⁹⁰ Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2022). NemID, verfügbar unter: <https://lifeindenmark.borger.dk/apps-and-digital-services/nemid>.

⁹¹ Agency for Digital Government (2023). *MitID*, verfügbar unter: <https://en.digst.dk/systems/mitid>

⁹² Europäische Kommission (2022). Denmark – *MitID* eID, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/display/EIDCOMMUNITY/>

⁹³ Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2023). *MitID* – Denmark’s national eID, verfügbar unter: <https://lifeindenmark.borger.dk/apps-and-digital-services/mitid>.

⁹⁴ Agency for Digital Government (2023). *MitID* – a unique public-private partnership, verfügbar unter: <https://en.digst.dk/systems/mitid/mitid-a-unique-public-private-partnership/>.

⁹⁵ KPMG und Bitkom eV. (2022). Marktstudie eID, verfügbar unter: https://www.bitkom.org/sites/main/files/2022-06/08.06.22_Marktstudie_eIDAS_Summit.pdf.

4.2.2 Regulatorisches Rahmenwerk

Die Haftung der *NemID* ist national im “Act on issuance of *NemID* with public digital signature for physical persons and employees in legal units” (Gesetz Nr. 439 vom 08.05.2018) und in “Implementation regulation on issuance and suspension of *NemID* with public digital signature” (BEK (Anordnung im dänischen Rat) Nr. 899 vom 21.06.2018) klar definiert.⁹⁶

Weitere Gesetze, welche die Verarbeitung personenbezogener Daten durch den öffentlichen Sektor regeln, umfassen das Gesetz über die öffentliche Verwaltung (Kodifizierungsgesetz Nr. 433 vom 22. April 2014), das Gesetz über Publizität und Informationsfreiheit (Gesetz Nr. 145 vom 24. Februar 2020), dem Public Records Act von 1992 und dem National Registers Act von 2000. Diese Gesetze legen grundlegende Datenschutzgrundsätze fest und zudem legen sie fest, welche Daten der Öffentlichkeit zugänglich sind und welche Daten vertraulich behandelt werden sollten.⁹⁷

4.2.3 Technische Infrastruktur

Seit 2021 steht die *MitID* im Zentrum des dänischen eID-Systems. Auf den Identitätskern der *MitID* können nur zertifizierte Broker zugreifen. Diese dienen als Vermittler zwischen den Diensteanbietern und der *MitID*. Broker kann dabei jeder werden, der ein mehrstufiges Zertifizierungsverfahren durchläuft und einem strengen Sicherheitsverfahren unterliegt. Zurzeit zählen unter anderem verschiedene Finanzdienstleister oder IT-Firmen zu den zertifizierten Brokern.

Potenzielle Broker müssen zunächst bei der dänischen Wirtschaftsbehörde ein Dienstleistungszertifikat beantragen. Das Dienstleistungszertifikat enthält unter anderem Informationen der Steuerbehörden, dem Insolvenzgericht und dem Kriminalregister. Der Broker sendet sein Dienstleistungszertifikat dann zusammen mit Informationen zu seinem Unternehmen sowie technische und geschäftliche Kontaktinformationen an *Nets DanID A/S*. Im zweiten Schritt wählt der Broker einen Zertifizierungspartner. Hierbei kann er zwischen dem Zertifizierungspartner von *Nets DanID A/S* und einem externen, unabhängigen Zertifizierungspartner wählen.⁹⁸ Der Zertifizierungspartner erhält das Anforderungsformular und prüft die eingereichten Unterlagen. Außerdem ist er Ansprechpartner bei Fragen.

Nach erfolgter Prüfung der eingereichten Unterlagen sendet der Zertifizierungspartner ein Gesamtfazit an *Nets DanID A/S*. In dieser gibt der Zertifizierungspartner eine Empfehlung, ob eine Zertifizierung des Brokers erfolgen kann oder nicht. *Nets DanID A/S* ist dann für die offizielle Entscheidung zuständig. Genehmigt *Nets DanID A/S* die Zertifizierung des Brokers, erhält dieser die Basiszertifizierung. Vor Inbetriebnahme der Brokerlösung ist jedoch noch der zweite Teil der Brokerzertifizierung abzuschließen. Diese besteht aus dem Nachweis der Einhaltung der Sicherheitsanforderungen und des Schemas zur Benutzererfahrung (UX).⁹⁹

Ist die Zertifizierung abgeschlossen, sind die Broker die einzigen Akteure, die einen Zugriff auf den Identitätskern der *MitID* haben. Öffentliche und private Diensteanbieter müssen über einen

⁹⁶ Agency for Digital Government (2019). Notification form for electronic identity scheme under article 9(5) of regulation (EU) No 910/2014, verfügbar unter: [https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/display/EIDCOMMUNITY/?preview=/129105932/200867933/NOTIFICATION%2520FORM%2520FOR%2520ELECTRONIC%2520IDENTITY%2520SCHEME%2520UNDER%2520ARTICLE%25209-1%2520-%2520version%2520final%2520\(2\).pdf](https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/display/EIDCOMMUNITY/?preview=/129105932/200867933/NOTIFICATION%2520FORM%2520FOR%2520ELECTRONIC%2520IDENTITY%2520SCHEME%2520UNDER%2520ARTICLE%25209-1%2520-%2520version%2520final%2520(2).pdf).

⁹⁷ Europäische Kommission (2022). Digital Public Administration Factsheet 2022 – Denmark, verfügbar unter: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/DPA_Factsheets_2022_Denmark_vFinal_0.pdf.

⁹⁸ *MitID* (2022). Become a broker, verfügbar unter: <https://www.mitid.dk/en-gb/broker/become-a-broker-contact/>

⁹⁹ *MitID* (2022). Certification process, verfügbar unter: <https://www.mitid.dk/en-gb/broker/certification-process/>.

solchen Broker angebunden sein, bevor sie ihren Nutzer:innen *MitID*-Logins anbieten können. Der Broker wickelt auch den Authentifizierungsprozess des/der Endnutzer:in ab. Zudem kümmert sich der Broker um die technische Integration in den Kern, indem er sein eigenes Authentifizierungsticket an den Diensteanbieter ausstellt, zum Beispiel im Format der Rahmenstruktur zum Austausch von Authentifizierungs- und Autorisierungsinformationen (SAML).¹⁰⁰ Zurzeit gibt es dreizehn zertifizierte Broker.¹⁰¹

Die Basisinfrastruktur wird folglich in einem Zusammenspiel von staatlichen und privaten Akteuren bereitgestellt. Die Governance, die Aufsicht, und die Zertifizierung der Broker wird von der staatlichen Hand übernommen. Der Staat stellt auch das zentrale Identifizierungsmittel (den elektronischen Ausweis) aus, verantwortet das Authentifizierungsverfahren, stellt die *MitID* Partnerschaft und agiert als Aufsichts- und Anerkennungsorgan für private Identifikationsmittel. Private Akteure, die einen Teil zur Bereitstellung der Basisinfrastruktur beitragen, sind der private Betreiber und Verwalter *Nets DanID A/S* und die oben genannten zertifizierten Broker.

MitID ist so konzipiert, dass es dem Protokoll des dänischen nationalen Standards für Identitätssicherungsebenen (NSIS) entspricht, der dänischen Version des eIDAS-Protokolls. Darüber hinaus basiert *MitID* auf modernen Protokollen für die Autorisierung, wie *OAuth 2.0* und *OpenID Connect*. *MitID* ist so konzipiert, dass Broker und Dienstleister in der Lage sind, andere sichere Technologien zu verwenden, wenn dies erforderlich und geeignet ist. Der zentrale kryptografische Schlüssel der Lösung ist in Hardware-Sicherheitsmodulen manifestiert. Diese Module sorgen für eine sichere Zugangskontrolle und enthalten Sensoren, die jeden noch so unbedeutenden Einbruchversuch in das Modul erkennen. Wird ein Einbruchversuch erkannt, werden alle Schlüssel gelöscht, bevor sie extrahiert werden können. Die Module sind nach der Norm der Vereinigten Staaten (FIPS) 140-2 zugelassen.¹⁰²

Die Kosten für die Nutzung von *MitID* werden auf Grundlage des Preises pro Authentifizierungsanfrage (AAP) berechnet, d.h. der Vorgang, bei dem eine Person *MitID* verwendet, um sich bei einem Dienst anzumelden. Der Preis ist so zusammengesetzt, dass er die Kosten für Entwicklung, Wartung und Betrieb widerspiegelt. Die AAP wird von den Brokern bezahlt und ist in dem Preis enthalten, den die Broker mit den Dienstleistern vereinbaren. Der AAP wird einmal pro Jahr festgelegt, wobei unter anderem die Zahl der Authentifizierungsanträge und die Zahl der verteilten materiellen Identifikatoren zugrunde gelegt werden. Für das erste Vertragsjahr (Mai 2021 – Juni 2022) wurden 600-700 Millionen Transaktionsanfragen sowie 1,2 - 1,3 Millionen verteilte physische Identifikatoren erwartet. Einmal im Jahr wird der AAP für das kommende Jahr bekannt gegeben und der Preis rückwirkend angepasst. Dabei zahlen alle Broker den gleichen Preis pro Authentifizierungsanfrage unabhängig der Volumenverteilung.¹⁰³

¹⁰⁰ Agency for Digital Government (2023). Brokere, verfügbar unter: <https://digst.dk/it-loesninger/nemlog-in/om-loesningen/aendring-i-funktionaliteter/implementeringssite/brokere/>

¹⁰¹ Agency for Digital Government (2023). 11 brokere i *MitID*, verfügbar unter: <https://digst.dk/it-loesninger/mitid/nyheder-om-mitid/nyheder-fra-2021/11-brokere-i-mitid/>

¹⁰² *MitID* (2022). Security behind *MitID*, verfügbar unter: <https://www.mitid.dk/media/ysrlmvoi/security-guide.pdf#:~:text=The%20MitID%20app%20is%20secure%20because%3A%20The%20MitID,to%20use%20fingerprint%20or%20facial%20recognition%20for%20access.>

¹⁰³ Agency for Digital Government (2023). *MitID*-priser for det første år er nu fastlagt, verfügbar unter: <https://digst.dk/it-loesninger/mitid/nyheder-om-mitid/nyheder-fra-2020/mitid-priser-for-det-foerste-aar-er-nu-fastlagt/>.

4.2.4 Acceptance (Angebote)

Mit der *MitID* können alle öffentlichen und 400 private Services genutzt werden.¹⁰⁴ Als Bürger:in in Dänemark erhält man seine Post von Behörden ausschließlich auf digitalem Wege. Die sogenannte digitale Post gewährleistet eine sichere digitale Kommunikation zwischen den Bürger:innen und den Behörden.¹⁰⁵ Außerdem muss man als Einwohner:in Dänemarks ein *NemKonto* haben, um Zahlungen von dänischen Behörden zu erhalten. Dazu zählen Steuerrückzahlungen, Kindergeld, Studentendarlehen, Arbeitslosengeld oder Urlaubsgeld.¹⁰⁶ Weitere öffentliche Dienste sind das Steuerportal (*skat.dk*) oder das allgemeine Bürgerportal (*Borger.dk*). In diesen können unter anderem die Steuererklärung oder die Bewerbung für einen Platz in der Kinderbetreuung erstellt werden oder der Wohnsitz umgemeldet werden. Zu den privaten Dienstleistungen gehören unter anderem das Online-Banking und Finanzdienstleistungen.

4.2.5 Kommunikation

Die dänische Regierung hat die „Gemeinsame Regierungsstrategie für elektronische Behördendienste 2011-2015“ eingeführt, die einen schrittweisen Übergang zur obligatorischen digitalen Selbstbedienung und Kommunikation vorsieht. Das Ziel war, dass im Jahr 2015 insgesamt 80% der Kommunikation der dänischen Bürger:innen mit den Behörden auf digitaler Basis erfolgen sollte. Von 2012 bis 2015 wurde die verpflichtende digitale Selbstbedienung in vier „Wellen“ von Selbstbedienungslösungen eingeführt, von denen jedes Jahr eine verpflichtend werden sollte.¹⁰⁷

Im Rahmen der Umsetzung der gemeinsamen E-Government-Strategie 2011-15 (Zentralregierung, Regionalregierung und Kommunalverwaltung) verabschiedete das dänische Parlament im Juni 2012 das Gesetz über öffentliche digitale Post. Das Gesetz besagt, dass Bürger:innen und Unternehmen einen digitalen Briefkasten haben müssen, um digitale Briefe von den Behörden zu erhalten. Für Unternehmen ist das Gesetz am 01. November 2013 in Kraft getreten. Das Gesetz gibt den Behörden das Recht, ausschließlich digitale Nachrichten, Briefe oder Dokumente an den digitalen Briefkasten von Unternehmen zu senden, anstatt papierbasierte Briefe mit der herkömmlichen Post zu versenden. Außerdem legt es fest, dass digitale Nachrichten, die über diese Lösung übermittelt werden, den gleichen Status und die gleiche Wirkung haben wie papierbasierte Briefe, Nachrichten oder Dokumente. Für Bürger:innen ab dem 15. Lebensjahr trat das Gesetz über die öffentliche digitale Post am 01. November 2014 in Kraft.¹⁰⁸ Bürger:innen und Unternehmen sind verpflichtet, digitale Post von öffentlichen Absendern zu lesen.¹⁰⁹ Dänemark sieht vor, dass die Nichtnutzung des

¹⁰⁴ KPMG und Bitkom eV. (2022). Marktstudie eID, verfügbar unter: https://www.bitkom.org/sites/main/files/2022-06/08.06.22_Marktstudie_eIDAS_Summit.pdf.

¹⁰⁵ Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2023). Digital Post, verfügbar unter: <https://lifeindenmark.borger.dk/apps-and-digital-services/Digital-Post>.

¹⁰⁶ Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2022). NemKonto – your public bank account, verfügbar unter: <https://lifeindenmark.borger.dk/apps-and-digital-services/nemkonto-your-public-bank-account>.

¹⁰⁷ Europäische Kommission (2015). eGovernment in Denmark, verfügbar unter: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/eGovernment_Denmark_February_2016_18_01_v3_02.pdf.

¹⁰⁸ Europäische Kommission (2015). eGovernment in Denmark, verfügbar unter: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/eGovernment_Denmark_February_2016_18_01_v3_02.pdf.

¹⁰⁹ Agency for Digital Government (2023). About the National Digital Post, verfügbar unter: <https://en.digst.dk/systems/digital-post/about-the-national-digital-post>.

Postfaches explizit erklärt werden muss („Opt-out-Regelung“). Zudem besteht eine Pflicht zur Prüfung, ob Bescheide oder andere behördliche Schreiben eingegangen sind.¹¹⁰ Um sich bei der *Digital Post* anzumelden, benötigen Bürger:innen eine *MitID*.¹¹¹

4.2.6 Adoption von eID-Lösungen

In den Jahren 2021 und 2022 wurden alle *NemID*-Nutzer:innen auf *MitID* umgestellt. Die Nutzer:innen können die *MitID* für dieselben Aufgaben nutzen, für die sie die *NemID* verwendet haben.¹¹² Dabei fällt die im *NemID* System integrierte kreditkartengroße Schlüsselkarte weg.¹¹³ Fast 100% der Bevölkerung über 15 Jahre hatten im Jahre 2019 eine dänische digitale ID (damals noch *NemID*).¹¹⁴ Heute nutzen mehr als 90% der Bevölkerung ihre nationale eID in Situationen, in denen es unerlässlich ist, die eigene Identität elektronisch zu dokumentieren.¹¹⁵ Die *NemID* wurde 2019 über 319 Millionen Mal genutzt, um Zugang zu digitalen öffentlichen Dienstleistungen zu erhalten.¹¹⁶

4.2.7 Erfolgsfaktoren

Zu den Erfolgsfaktoren der *MitID* zählen die anwenderfreundliche Registrierung und Nutzung. Dabei gibt es drei Möglichkeiten, sich für die *MitID* zu registrieren. Alle Nutzer:innen, die bereits über die *NemID* verfügen, können mithilfe dieser zur *MitID* übergehen. Die *MitID* kann außerdem, bei Vorliegen eines gültigen Ausweisdokuments, in einem Bürgeramt beantragt werden. Als Alternative zum persönlichen Erscheinen in einem Bürgeramt gibt es noch eine dritte Möglichkeit, sich bei der *MitID* zu registrieren. Diese erfolgt über die *MitID*-App. Hierbei wird der Reisepass gescannt sowie ein Face-Scan ausgeführt. Dabei kann die *MitID*-App den versteckten Chip im Reisepass lesen und ihre Identität bestätigen.¹¹⁷ Nachdem der/die Nutzer:in eine Benutzer-ID erstellt hat, muss er/sie sich entscheiden, wie er/sie die *MitID* nutzen möchte.

Um die *MitID* zu nutzen, wird ein *MitID*-Authentifikator benötigt. Dabei ist die *MitID*-App der primäre Authentifikator, welche für das Smartphone und Tablet bestimmt ist. Die *MitID*-App funktioniert auf den meisten Smartphones mit dem Betriebssystem der Firma Apple (iOS) oder Android. Es können mehrere Benutzer:innen in der gleichen *MitID*-App registriert sein. Ist dies der Fall kann keine Authentifizierung per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung erfolgen. Hier muss jede/jeder Benutzer:in seine/ihre Benutzer-ID und den Code seiner/ihrer PIN verwenden. Des Weiteren können Benutzer:innen bis zu drei aktive *MitID*-Anwendungen

¹¹⁰ KPMG und Bitkom eV. (2022). Marktstudie eID, verfügbar unter: https://www.bitkom.org/sites/main/files/2022-06/08.06.22_Marktstudie_eIDAS_Summit.pdf.

¹¹¹ Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2023). Digital Post, verfügbar unter: <https://lifeindenmark.borger.dk/apps-and-digital-services/Digital-Post>.

¹¹² *MitID* (2022). About *MitID*, verfügbar unter: <https://www.mitid.dk/en-gb/about-mitid/>.

¹¹³ Agency for Digital Government (2023). *MitID* – a unique public-private partnership, verfügbar unter: <https://en.digst.dk/systems/mitid/mitid-a-unique-public-private-partnership>.

¹¹⁴ Königliche Dänische Botschaft (2020). Digitale Chronik, verfügbar unter: <https://www.digitales-daenemark.de/digitale-chronik/>

¹¹⁵ Agency for Digital Government (2023). eID in Denmark, verfügbar unter: <https://en.digst.dk/systems/mitid/eid-in-denmark/>.

¹¹⁶ Königliche Dänische Botschaft (2020). Digitale Chronik, verfügbar unter: <https://www.digitales-daenemark.de/digitale-chronik/>

¹¹⁷ *MitID* (2022). Get started with *MitID*, verfügbar unter: <https://www.mitid.dk/en-gb/get-started-with-mitid/>.

haben. So kann die *MitID* zum Beispiel auf dem privaten Mobiltelefon, dem Diensthandy und einem Tablet verwendet werden.¹¹⁸

Neben der *MitID*-App kann eine Authentifizierung außerdem über verschiedene Alternativen erfolgen:

- *MitID*-Code-Display:¹¹⁹ Ein kleines elektronisches Gerät, das einen einmaligen Code anzeigt, der bei der Verwendung der *MitID* zur Authentifizierung beim Diensteanbieter eingegeben werden muss. In Kombination mit der Benutzer-ID und ihrem Passwort garantiert das *MitID*-Code-Display eine hohe Zwei-Faktoren-Sicherheit
- *MitID*-Audio-Code-Leser:¹²⁰ Ist für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen gedacht. Der *MitID*-Audiocode-Leser liest den Code für das Einmalpasswort laut vor und zeigt den Code auf dem Bildschirm des Geräts an. Dabei kann die Sprache (Englisch oder Dänisch) und die Lautstärke direkt am *MitID*-Audiocodeleser eingestellt werden
- *MitID*-Chip:¹²¹ ist ein Angebot für Nutzer:innen, die sich jeden Tag mehrmals mit *MitID* anmelden müssen, zum Beispiel im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit. Der *MitID* Chip funktioniert nur in Kombination mit der App. Eingebettete Sicherheitsalgorithmen sind eine Variante des digitalen Signatur-Algorithmus (ECDSA) und der Hash-Algorithmus 256 (SHA256).¹²² Der *MitID* Chip kostet einmalig 143.73 Dänische Kronen (DKK) (19,29€ am 08.05.2023)¹²³

Die *MitID*-App ist kostenlos, ebenso wie die ersten drei *MitID*-Codeanzeigen und Audiocode-Leser.¹²⁴

Neben einer nutzerfreundlichen, kostenlosen Nutzung der *MitID* leitet die Agentur für digitale Verwaltung mehrere Initiativen für die nicht-digitale Bevölkerung. Bürger:innen, die aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage sind, digitale Dienste zu nutzen, können dabei problemlos von der digitalen Post befreit werden.¹²⁵

Der Erfolg der *MitID* kann auf folgende Hauptargumente heruntergebrochen werden. Durch die verpflichtende Nutzung des digitalen Postfaches und Online-Bankings ist es nach Einschätzung der „Marktstudie eID“ schwieriger die *MitID* nicht zu nutzen, als sie zu nutzen.¹²⁶ Die *MitID* stellt Sicherheit als zentrales Thema in den Fokus der eID. Dazu kommt ein Anwendungsfeld, welches alle öffentlichen und 400 private Services umfasst. Eine kostenfreie, sehr nutzerfreundliche Registrierung und Nutzung runden die *MitID* ab.

¹¹⁸ *MitID* (2022). *MitID* app, verfügbar unter: <https://www.mitid.dk/en-gb/get-started-with-mitid/mitid-authenticators/mitid-app/>.

¹¹⁹ *MitID* (2022). This is how you use *MitID*, verfügbar unter: <https://www.mitid.dk/en-gb/get-started-with-mitid/mitid-authenticators/?language=en-gb>.

¹²⁰ *MitID* (2022). This is how you use *MitID*, verfügbar unter: <https://www.mitid.dk/en-gb/get-started-with-mitid/mitid-authenticators/?language=en-gb>.

¹²¹ *MitID* (2022). This is how you use *MitID*, verfügbar unter: <https://www.mitid.dk/en-gb/get-started-with-mitid/mitid-authenticators/?language=en-gb>.

¹²² *MitID* (2022). *MitID* chip, verfügbar unter: <https://www.mitid.dk/en-gb/get-started-with-mitid/mitid-authenticators/mitid-chip/>.

¹²³ *MitID* (2022). What does it cost to get *MitID*, verfügbar unter: <https://www.mitid.dk/en-gb/help/help-universe/prices/>.

¹²⁴ *MitID* (2022). What does it cost to get *MitID*, verfügbar unter: <https://www.mitid.dk/en-gb/help/help-universe/prices/>.

¹²⁵ Agency for Digital Government (2023). eID in Denmark, verfügbar unter: <https://en.digst.dk/systems/mitid/eid-in-denmark/>.

¹²⁶ KPMG und Bitkom eV. (2022). Marktstudie eID, verfügbar unter: https://www.bitkom.org/sites/main/files/2022-06/08.06.22_Marktstudie_eIDAS_Summit.pdf.

4.3 Estland

4.3.1 Kontext

Das Forbes-Magazin bezeichnete Estland als digital fortschrittlichstes Land der Welt.¹²⁷ Im Jahr 2022 betrug die aktuelle Einwohnerzahl circa 1,3 Millionen.¹²⁸ Aufgrund seiner Einwohnerzahl kann Estland den kleinen EU-Staaten zugeordnet werden.

Im Jahr 1994 begann Estland mit der Ausarbeitung seiner ersten IT-Entwicklungsstrategie, den „Grundsätzen der estnischen Informationspolitik“, die vier Jahre später vom estnischen Parlament verabschiedet wurde. Mit dieser Strategie wurden dauerhafte Mittel in Höhe von 1% des Bruttoinlandsprodukts für die IT-Entwicklung geschaffen.¹²⁹ Das aktuelle eID-System in Estland ist rein staatlich verwaltet.^{130,131} Das Digitalisierungsprojekt im Bereich e-Government wird allgemein als *e-Estonia* bezeichnet und basiert auf mehreren im Folgenden angeführten Bausteinen. Im Allgemeinen erfolgt die Kommunikation über das estnische eID-System über die Webseite und weitere Kanäle von *e-Estonia*.

Alle Est:innen, unabhängig von ihrem Wohnort, haben eine vom Staat ausgestellte digitale Identität. Dieses elektronische Identitätssystem ist der Eckpfeiler der digitalen Verwaltung des Landes. Die eID und das sie umgebende Ökosystem, der X-Road, sind Teil der täglichen Transaktionen aller Bürger:innen im öffentlichen und privaten Sektor. Bürger:innen können ihre eID nutzen, um beispielsweise Rechnungen zu bezahlen, online zu wählen, Verträge zu unterzeichnen, einzukaufen oder um auf ihre Gesundheitsdaten zuzugreifen. Die eID kann über einen staatlich ausgestellten Personalausweis oder eine ID-Karte, über Mobile-ID auf Smartphones oder über die Anwendung der Smart-ID verwendet werden. Die Inhaber:innen einer digitalen Identität müssen dabei nicht in Estland wohnhaft sein. Seit 2014 bietet Estland auch ein Programm namens *e-Residency* für alle an, die ein e-Resident in Estland werden und Zugang zu den verschiedenen digitalen Diensten des Landes haben möchten, unabhängig von der jeweiligen Staatsangehörigkeit und Standort.¹³²

Das estnische eID-System wird vom Amt für Polizei und Grenzschutz verwaltet. Dieses ist dem Innenministerium unterstellt und wird von diesem beaufsichtigt.¹³³ Ebenso besitzt die estnische Behörde für Informationssysteme (EISA) eine Aufsichtsfunktion für das eID-System und ist verantwortlich für die Bewertung des qualifizierten Status von Vertrauensdiensten, die

¹²⁷ Forbes (2018). Lessons From The Most Digitally Advanced Country In The World, verfügbar unter: <https://www.forbes.com/sites/peterhigh/2018/01/15/lessons-from-the-most-digitally-advanced-country-in-the-world/?sh=4f8e9b6921ac>.

¹²⁸ Statistisches Bundesamt. Wichtige Bevölkerungsindikatoren zu den EU-Staaten, verfügbar unter: <http://www.destatis.de/Europa/DE/Thema/Basistabelle/Bevoelkerung.html>

¹²⁹ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2023). This is the story of the world's most advanced digital society, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/story/https://e-Estonia.com/story/>

¹³⁰ Skierka, Isabel (2023). When shutdown is no option: Identifying the notion of the digital government continuity paradox in Estonia's eID crisis, verfügbar unter: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X22001174>.

¹³¹ Lips, S., Tsap, V., Bharosa, N. et al. Management of National eID Infrastructure as a State-Critical Asset and Public-private Partnership: Learning from the Case of Estonia. *Inf Syst Front* (2023), verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/s10796-022-10363-5>

¹³² Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2023). Mobile ID, verfügbar unter: <https://e-estonia.com/solutions/e-identity/mobile-id/>.

¹³³ Europäische Kommission (2014). Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG, verfügbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014R0910>

Erteilung von Lizenzen für die Erbringung von Vertrauensdiensten, die Verwaltung der Vertrauensliste estnischer Vertrauensdiensteanbieter und die Beaufsichtigung der gemeldeten Vertrauensdiensteanbieter bei der Erfüllung der festgelegten Anforderungen.¹³⁴ Zudem sind noch weitere Behörden wie die Estnische Information System Authority (RIA), die Technical Surveillance Authority (TJA), das IT Development Centre (SMIT), Ministry of Interior (Mol) und das Ministry of Economic Affairs and Communications (MEAC) involviert.^{135,136}

4.3.2 Regulatorisches Rahmenwerk

National unterliegt das System den folgenden Richtlinien:

- Aliengesetz („Aliens Act“)¹³⁷
- Archivgesetz („Archives Act“)¹³⁸
- Bürgerschaftsgesetz („Citizenship Act“)¹³⁹
- Gesetz über den öffentlichen Dienst („Civil Service Act“)¹⁴⁰
- Konsulargesetz („Consular Act“)¹⁴¹
- Gesetz über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen („Electronic Identification and Trust Services for Electronic Transactions Act“)¹⁴²
- Notstandsgesetz („Emergency Act“)¹⁴³
- Gesetz über auswärtige Beziehungen („Foreign Relations Act“)¹⁴⁴
- Allgemeiner Teil des Gesetzes über die Wirtschaftsaktivitäten („General Part of the Economic Activities Code Act,“)¹⁴⁵
- Gesetz über die Regierung der Republik („Government of the Republic Act“)¹⁴⁶

¹³⁴ Europäische Kommission (2014). Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG, verfügbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014R0910>.

¹³⁵ Martens, Tarvi (2010). Electronic identity management in Estonia between market and state governance, verfügbar unter: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12394-010-0044-0#citeas>.

¹³⁶ Skierka, Isabel (2023). When shutdown is no option: Identifying the notion of the digital government continuity paradox in Estonia's eID crisis, verfügbar unter: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X22001174>.

¹³⁷ Riigi Teataja (2009). Aliens Act, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/501112017003/consolide/current>.

¹³⁸ Riigi Teataja (2011). Archives Act, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/504032016002/consolide/current>.

¹³⁹ Riigi Teataja (1995). Citizenship Act, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/513012017001/consolide/current>.

¹⁴⁰ Riigi Teataja (2012). Civil Service Act, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/502012018003/consolide/current>.

¹⁴¹ Riigi Teataja (2009). Consular Act, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/527012016004/consolide/current>.

¹⁴² Riigi Teataja (2016). Electronic Identification and Trust Services for Electronic Transactions Act, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/527102016001/consolide/current>

¹⁴³ Riigi Teataja (2017). Emergency Act, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/505012018004/consolide/current>.

¹⁴⁴ Riigi Teataja (2006). Foreign Relations Act, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/501022017002/consolide/current>.

¹⁴⁵ Riigi Teataja (2011). General Part of the Economic Activities Code Act, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/504012018003/consolide/current>.

¹⁴⁶ Riigi Teataja (1995). Government of the Republic Act, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/521012014008/consolide/current>.

- Gesetz über Identitätsdokumente („Identity Documents Act“)¹⁴⁷
- Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten („Personal Data Protection Act“)¹⁴⁸
- Gesetz über Polizei und Grenzschutz („Police and Border Guard Act“)¹⁴⁹
- Gesetz über öffentliche Informationen („Public Information Act“)¹⁵⁰
- Verordnung 181 der Regierung der Republik vom 22.12.2011 („Regulation 181 of the Government of the Republics of 22/12/2011“)¹⁵¹
- Verordnung 2 des Ministers für auswärtige Angelegenheiten vom 18.02.2017 („Regulation 2 of the Minister of the Foreign Affairs, as of 18/02/2017“)¹⁵²
- Verordnung 3 des Ministers für auswärtige Angelegenheiten vom 23/05/2016 („Regulation 3 of the Minister of Foreign Affairs, as of 23/05/2016“)¹⁵³
- Verordnung 62 des Innenministers vom 01.12.2015 („Regulation 62 of the Minister of the Interior, as of 01/12/2015“)¹⁵⁴
- Verordnung 77 des Innenministers vom 18.12.2015 („Regulation 77 of the Minister of the Interior, as of 18/12/2015“)¹⁵⁵
- Verordnung 78 des Innenministers vom 18.12.2015 („Regulation 78 of the Minister of the Interior, as of 18/12/2015“)¹⁵⁶
- Gesetz über staatliche Abgaben („State Fees Act“)¹⁵⁷,
- Statuten der Datenbank für Identitätsdokumente („Statutes of the Identity Documents Database“)¹⁵⁸
- Statuten der Behörde für Informationssysteme („Statutes of the Information System Authority“)¹⁵⁹
- Statuten des IT- und Entwicklungszentrums des Innenministeriums („Statutes of the IT and Development Centre“)

¹⁴⁷ Riigi Teataja (1999). Identity Documents Act, verfügbar unter:

<https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/521062017003/consolide/current>.

¹⁴⁸ Riigi Teataja (2018). Personal Data Protection Act, verfügbar unter:

<https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/523012019001/consolide>.

¹⁴⁹ Riigi Teataja (2009). Police and Border Guard Act, verfügbar unter:

<https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/515092017001/consolide/current>.

¹⁵⁰ Riigi Teataja (2000). Public Information Act, verfügbar unter:

<https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/516102017007/consolide/current>.

¹⁵¹ Riigi Teataja (2012). Arhiivieeskiri, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/akt/113012015021?leiaKehtiv>

¹⁵² Riigi Teataja (2017). Diplomaatilise isikutunnistuse väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord, vorm, tehniline kirjeldus ja diplomaatilisele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu ning tulumaksust vabastatud mitteresidentide registreerimise kord, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/akt/115022017008?leiaKehtiv>

¹⁵³ Riigi Teataja (2016). Välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide esinduste, rahvusvaheliste organisatsioonide ja rahvusvahelise kokkuleppega loodud institutsioonide ning nende isikkoosseisu andmekogu põhimäärus, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/akt/118082017002>.

¹⁵⁴ Riigi Teataja (2016). Isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavad nõuded, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/akt/118112016005?leiaKehtiv>.

¹⁵⁵ Riigi Teataja (2015). Isikutunnistuse, elamisloakaardi, digitaalse isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning väljaandmise tähtajad, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/akt/102022018002>.

¹⁵⁶ Riigi Teataja (2015). Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus, verfügbar unter:

<https://www.riigiteataja.ee/akt/114012017016?leiaKehtiv>

¹⁵⁷ Riigi Teataja (2014). State Fees Act, verfügbar unter:

<https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/502012018002/consolide/current>

¹⁵⁸ Riigi Teataja (2016). Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus, verfügbar unter:

<https://www.riigiteataja.ee/akt/102022018003>.

¹⁵⁹ Riigi Teataja (2015). Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus, verfügbar unter:

<https://www.riigiteataja.ee/akt/129122016014?leiaKehtiv>

- Statuten des Polizei- und Grenzschutzamtes („Statutes of the Police and Border Guard Board“)¹⁶⁰

Ebenso besitzt die EISA eine Aufsichtsfunktion und ist verantwortlich für die Bewertung des qualifizierten Status von Vertrauensdiensten, die Erteilung von Lizenzen für die Erbringung von Vertrauensdiensten, die Verwaltung der Vertrauensliste estnischer Vertrauensdiensteanbieter und die Beaufsichtigung der gemeldeten Vertrauensdiensteanbieter bei der Erfüllung der festgelegten Anforderungen.¹⁶¹

4.3.3 Technische Infrastruktur

Das estnische eID-System basiert auf den Bausteinen eID, Datenaustausch und Sicherheit.¹⁶² Das estnische eID-System besitzt das Vertrauensniveau „hoch“ nach eIDAS-Standards.¹⁶³¹⁶⁴ In Estland gibt es insgesamt vier verschiedene Möglichkeiten eine eID zu nutzen: *ID-card*, Mobile-ID, Smart-ID und *e-Residency*, wobei die einzelnen Systeme jeweils mit unterschiedlichen Sicherheitssystemen und -verfahren ausgestattet sind. So befindet sich auf der *ID-card* ein Speicherchip, welcher eingebettete Dateien enthält und mittels einer 384-Bit-ECC-Verschlüsselung (ECC steht für Elliptische-Kurven-Kryptografie) gesichert ist.¹⁶⁵ Mobile-ID bietet eine ähnliche Funktionalität wie die *ID-card*, basiert allerdings auf einer speziellen mobilen SIM-Karte, die der Kunde bei einem Mobilfunkbetreiber beantragen muss. Auf dieser sind private Schlüssel sowie eine Anwendung gespeichert, die die Authentifizierungs- und Signaturfunktionen unterstützt.¹⁶⁶

X-Road ist die Plattform in Estland für den verteilten Informationsaustausch, die es diesen verschiedenen Systemen ermöglicht, innerhalb des gesamten staatlichen Sektors zu kommunizieren. So kann beispielsweise die Polizei auf Daten aus dem Gesundheitssystem, der Steuerbehörde oder dem Unternehmensregister zugreifen und umgekehrt.¹⁶⁷ Außerdem ermöglicht es die verschiedenen Datenbanken, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor, miteinander zu verbinden. Wenn eine Organisation in Estland automatisierte elektronische Dienste anbietet, müssen die Datenbanken der Organisation an *X-Road* angeschlossen werden. Damit stellt *X-Road* die Grundlage für die Digitalisierung in Estland dar. Die *X-Road* Plattform basiert auf dem Konzept der verteilten Architektur, die technisch

¹⁶⁰ Riigi Teataja (2014). Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/akt/128062017043?leiaKehtiv>

¹⁶¹ Riigi Teataja (2014). Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/akt/128062017043?leiaKehtiv>

¹⁶² Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2022). Enter *e-Estonia*– die wahrscheinlich beste digitale Gesellschaft der Welt, verfügbar unter: https://e-Estonia.com/wp-content/uploads/e-Estonia-150822_de.pdf

¹⁶³ Estonia Europäische Kommission (2023). Overview of pre-notified and notified eID schemes under eIDAS - Estonia, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Estonia>

Estonia Europäische Kommission (2023). Overview of pre-notified and notified eID schemes under eIDAS - Estonia, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Estonia>

¹⁶⁴ Europäische Kommission (2023). Overview of pre-notified and notified eID schemes under eIDAS, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Overview+of+pre-notified+and+notified+eID+schemes+under+eIDAS>

Europäische Kommission (2023). Overview of pre-notified and notified eID schemes under eIDAS, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Overview+of+pre-notified+and+notified+eID+schemes+under+eIDAS>

¹⁶⁵ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2023). ID-card, verfügbar unter: <https://e-estonia.com/solutions/estonian-e-identity/id-card/>

¹⁶⁶ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2023). Mobile ID, verfügbar unter: <https://e-estonia.com/solutions/e-identity/mobile-id/>

¹⁶⁷ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2020). Factsheet X-Road, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/wp-content/uploads/2020mar-facts-a4-v02-x-road.pdf>

ähnlich zu Peer-to-Peer-File-Sharing-Plattformen, bei denen die Teilnehmenden direkt miteinander verbunden sind (zum Beispiel Torrent). Insgesamt können mit *X-Road* über 2.500 Services genutzt werden, wobei *X-Road* die Anforderungen des European Framework of Interoperability und der eIDAS-Verordnung erfüllt.

Des Weiteren setzt Estland im Rahmen der Cybersecurity auf eine Blockchain mit einer Infrastruktur für schlüssellose Signaturen (KSI). Diese wurde erstmals 2012 in dem vom Justizministerium geführten Nachlassregister genutzt.¹⁶⁸ Aktuell wird die *KSI Blockchain* vom Gesundheitsregister, Immobilienregister, Gewerberegister, Nachfolgeregister, digitalem Gerichtssystem, Überwachungs- und Verfolgungsinformationssystem und vom Staatsanzeiger genutzt.¹⁶⁹ Ebenso wird die *KSI Blockchain* von der Nordatlantikpakt-Organisation (NATO) und dem US-Verteidigungsministerium, sowie internationalen Konzernen wie beispielsweise SAP und Boeing genutzt.¹⁷⁰

Außerdem besitzt Estland eine Datenbotschaft, welche die digitale Kontinuität des Staates sicherstellt. Hierbei ist Estland das erste Land der Welt, das eine Datenbotschaft außerhalb des eigenen Staatsgebietes eingerichtet hat.¹⁷¹ Die Datenbotschaft ist dabei als Datenzentrum eingerichtet und unterliegt der höchsten Stufe (Stufe 4) für Dateneinrichtungen. Zu der Stufe 4 zählen fehlertolerante Einrichtungen, die sich ideal für ein konstant hohes Verkehrsaufkommen oder hohe Verarbeitungsanforderungen eignen. Die Einstufung wird von dem Uptime Institute vorgenommen und ist international anerkannt.¹⁷² Die Dateneinrichtung ist dabei vollständig unter der Kontrolle Estlands, hat aber die gleichen Rechte wie physische Botschaften.¹⁷³ Insgesamt werden zehn strategisch ausgewählte Datensätze in der Datenbotschaft gesichert (in keiner bestimmten Reihenfolge): E-Akte (Gerichtssystem), Finanzinformationssystem, E-Grundstücksregister, Register der steuerpflichtigen Personen, Unternehmensregister, Bevölkerungsregister, Staatsanzeiger, Ausweisregister, Grundbuchregister und das nationale Register der Rentenversicherung. Die Informationen innerhalb der Datenbotschaft werden kontinuierlich aktualisiert, wobei die Frequenz vom jeweiligen Datensatz abhängig ist.¹⁷⁴

4.3.4 Acceptance (Angebote)

Die verpflichtende nationale *ID-card* bietet Zugang zu allen sicheren digitalen Services innerhalb Estland und kann beispielsweise als gesetzlicher Reiseausweis für estnische Staatsbürger:innen bei Reisen innerhalb der EU, als nationale Krankenversicherungskarte, als Identifikationsnachweis für die Anmeldung bei Bankkonten, für digitale Signaturen, für *i-Voting* und zur Überprüfung von Krankenakten und zur Einreichung von Steueranträgen genutzt

¹⁶⁸ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2022). KSI blockchain in Estonia, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/wp-content/uploads/faq-ksi-blockchain-aug2022.pdf>

¹⁶⁹ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2022). KSI blockchain in Estonia, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/wp-content/uploads/faq-ksi-blockchain-aug2022.pdf>

¹⁷⁰ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2022). KSI blockchain in Estonia, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/wp-content/uploads/faq-ksi-blockchain-aug2022.pdf>

¹⁷¹ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2023). Data Embassy, verfügbar unter: <https://e-estonia.com/wp-content/uploads/2020mar-facts-a4-data-embassy.pdf>

¹⁷² Uptime institute (n.D.): Tier Certification Overview, verfügbar unter: <https://uptimeinstitute.com/tier-certification>

¹⁷³ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2023). Data Embassy, verfügbar unter: <https://e-estonia.com/wp-content/uploads/2020mar-facts-a4-data-embassy.pdf>

¹⁷⁴ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2023). Data Embassy, verfügbar unter: <https://e-estonia.com/wp-content/uploads/2020mar-facts-a4-data-embassy.pdf>

werden.¹⁷⁵ Hierbei besitzen 99% der Est:innen eine *ID-card* und insgesamt wurde sie für circa 1,1 Milliarde digitale Unterschriften genutzt.¹⁷⁶

Mobil-ID ermöglicht es, Mobiltelefone als sicheren digitalen Ausweis zu verwenden. Wie die *ID-card* kann *Mobil-ID* für den Zugang zu sicheren elektronischen Diensten und die digitale Unterzeichnung von Dokumenten verwendet werden. Hierbei wird im Vergleich zur *ID-card* kein Kartenlesegerät benötigt.¹⁷⁷ Aktuell besitzen circa 19% der Est:innen eine *Mobile-ID*.¹⁷⁸

Des Weiteren besteht mit *Smart-ID* eine weitere Möglichkeit, eine eID über ein Smartphone zu verwenden. Diese mobile Anwendung ist so konzipiert, dass sie als Identifizierungslösung für alle dient, die keine SIM-Karte in ihrem Smart Device haben und auch jene, die eine SIM-Karte haben, und ihre Online-Identität sicher nachweisen wollen. Die *Smart-ID* kann unter anderem für die Anmeldung bei elektronischen Finanzdienstleistungen und zur Bestätigung von Transaktionen und Vereinbarungen genutzt werden. Aktuell besitzen 44% der Est:innen eine *Smart-ID*.¹⁷⁹

Im Bereich der Gesundheitsfürsorge haben estnische Sanitäter Zugang zu einer E-Ambulanz-App, die dem medizinischen Personal über *X-Road* sofortigen Zugriff auf die Krankenakten der Patient:innen ermöglicht.¹⁸⁰ Dieses System wird auch für die Telemedizin genutzt. Seit 2010 wurde die elektronische Verschreibung eingeführt. Heute werden 99% der ärztlichen Verschreibungen online abgewickelt; routinemäßiges Ausstellen von Medikamenten kann ohne Termin ausgestellt werden. Ab 2020 wurde zusätzlich die proaktive Kinderbetreuung eingeführt, das heißt Eltern eines Neugeborenen müssen keine Gesundheitsleistungen beantragen.

E-Residency ist eine weitere von der estnischen Regierung ausgestellte digitale Identität. Diese bietet globalen Unternehmern den Zugang auf digitale Services Estlands. So können beispielsweise Nutzer:innen sich mittels der *e-Residency* online zu authentifizieren und digitale Signaturen zu erstellen. Außerdem kann ein Unternehmen weltweit digital mittels der *e-Residency* gegründet werden. Ein solches Unternehmen kann innerhalb eines Tages gegründet und vollständig online verwaltet werden. Außerdem kann mit der *e-Residency* ein Geschäftskonto eröffnet und auf internationale Zahlungsdienstleister zugegriffen werden. Des Weiteren wird diese Lösung genutzt, um estnische Steuern online zu deklarieren.¹⁸¹

Außerdem ist innerhalb des estnischen eID-Systems eine elektronische Stimmabgabe bei Wahlen über die *i-Voting*-App, bei der ein auf einem Ausweis basierendes System zur

¹⁷⁵ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2023). *ID-card*, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/solutions/e-identity/id-card/>

¹⁷⁶ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2023). *ID-card*, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/solutions/e-identity/id-card/>

¹⁷⁷ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2023). *Mobile ID*, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/solutions/e-identity/mobile-id/>

¹⁷⁸ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2023). *Mobile ID*, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/solutions/e-identity/mobile-id/>

¹⁷⁹ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2023). *Smart ID*, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/solutions/e-identity/smart-id/>

¹⁸⁰ The New Yorker (2017). Estonia, The Digital Republic, verfügbar unter: <https://www.newyorker.com/magazine/2017/12/18/estonia-the-digital-republic>.

¹⁸¹ The New Yorker (2017). Estonia, The Digital Republic, verfügbar unter: <https://www.newyorker.com/magazine/2017/12/18/estonia-the-digital-republic>.

Fernabgabe von Stimmzetteln verwendet wird, möglich.¹⁸² Im Jahr 2014 wurde etwa ein Drittel aller Stimmen über die App abgegeben.

Seit 2000 können estnische Staatsbürger:innen ihre Steuererklärung online abgeben. Inzwischen erklären 98% der Menschen ihr Einkommen auf elektronischem Wege. Im Jahr 2022 wurde auch m-Parking, ein System, das Autofahrer:innen ermöglicht, mit dem Handy für Parkplätze in der Stadt zu bezahlen und elektronische Kabinettsitzungen, die den bürokratischen Aufwand der Regierung verringern, eingeführt.

4.3.5 Kommunikation

E-Estonia veröffentlicht regelmäßig Nachrichten auf ihrer eigenen Website, beispielsweise zu Use Cases wie einem digitalen Hochzeitsformular¹⁸³ und Trends im Themengebiet GovTech.¹⁸⁴ Des Weiteren wird ein Podcast auf den Plattformen *Buzzsprout*, *Apple Podcast* und *Spotify* veröffentlicht.¹⁸⁵ Außerdem veranstaltet *e-Estonia* in unregelmäßigen Abständen (digitale) Events.¹⁸⁶ Ebenso werden aktiv Profile auf den Plattformen LinkedIn, Facebook, Twitter und YouTube geführt.

Aktuell wird ebenfalls ein Newsletter für die *e-Residency* angeboten, der Informationen beispielsweise zur Gründung eines ortsunabhängigen Unternehmens bietet.¹⁸⁷ Darüber hinaus werden Events in verschiedenen Sprachen angeboten, um potenzielle *e-Residents* zu informieren.¹⁸⁸ Zudem werden aktive Social-Media-Kanäle auf den Plattformen Twitter, Instagram, Facebook und YouTube geführt.

Zudem präsentiert das *e-Estonia Briefing Centre* seinen Besucher:innen das *e-Estonia*-Konzept, sowie die Erfahrungen, Herausforderungen und Zukunftspläne für die Digitalisierung des Landes. Außerdem fungiert es als Koordinator von Beziehungen zwischen:

- zwei Unternehmen (B2B)
- zwei Behörden (G2G)
- einem Unternehmen und einer Behörde (B2G)

Des Weiteren unterstützt und berät das *Briefing Centre* auch andere Länder bei Digitalisierungsinitiativen.¹⁸⁹ Beispielsweise werden Schulungen zu Themen wie Mobilität, e-Governance und Bildung durchgeführt.¹⁹⁰

¹⁸² The New Yorker (2017). Estonia, The Digital Republic, verfügbar unter:

<https://www.newyorker.com/magazine/2017/12/18/estonia-the-digital-republic>

¹⁸³ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2023). Getting married online in just a few clicks?, verfügbar unter:

<https://e-Estonia.com/getting-married-online-in-just-a-few-clicks/>

¹⁸⁴ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2023). 7 GovTech trends to watch out for in 2023, verfügbar unter:

<https://e-Estonia.com/7-govtech-trends-to-watch-out-for-in-2023/>

¹⁸⁵ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2023). News & Podcasts - Podcasts, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/news/podcast/>

¹⁸⁶ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2023). News & Podcasts - Events, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/news/events/>

¹⁸⁷ Republic of Estonia – *E-Residency* (2023). The new digital nation, verfügbar unter: <https://www.e-resident.gov.ee/>

¹⁸⁸ Republic of Estonia – *E-Residency* (2023). Events calendar, verfügbar unter: <https://www.e-resident.gov.ee/events-calendar>

¹⁸⁹ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2023). The *e-Estonia* Briefing Centre is at your service, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/briefing-centre/about-us/>

¹⁹⁰ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2023). The *e-Estonia* Briefing Centre is at your service, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/briefing-centre/about-us/>

4.3.6 Adoption von eID-Lösungen

Der Besitz einer *ID-card* ist in Estland verpflichtend. Daher besitzen 99% der Est:innen eine *ID-card*, wobei diese von 64% der Est:innen regelmäßig genutzt wird.¹⁹¹ Circa 19% der Est:innen besitzen eine Mobile-ID¹⁹² und 44% eine Smart ID.¹⁹³ Zudem haben über 84.000 globale Bürger:innen eine *e-Residency*, wobei mehr als 16.000 Firmen über die *e-Residency* gegründet wurden.¹⁹⁴ Während den Wahlen im Jahr 2021 wurden außerdem fast die Hälfte (46,9%) der Stimmen online abgegeben.¹⁹⁵

4.3.7 Erfolgsfaktoren

Estland begann bereits im Jahr 1996, nur fünf Jahre nach dem Wiedererlangen der Unabhängigkeit, mit der sogenannten „Tigersprung“-Initiative, d. h. dem Aufbau einer landesweiten IT-Infrastruktur.¹⁹⁶ In demselben Jahr wurden außerdem die ersten e-Banking-Services eingeführt. 2000 wurde das digitale Angebot erweitert und unter anderem Est:innen die Möglichkeit gegeben, eine digitale Steuererklärung abzugeben.¹⁹⁷ Des Weiteren wurde 2001 *X-Road* eingeführt¹⁹⁸, welches bis heute als System für den Datenaustausch zwischen verschiedenen staatlichen Registern und auch privat geführten Datenbanken genutzt wird.¹⁹⁹ 2002 wurde außerdem die verpflichtende e-Karte und mit ihr auch die Möglichkeit der digitalen Signatur herausgebracht.²⁰⁰ Außerdem wurden zunehmend weitere Use Cases entwickelt, wie beispielsweise *i-Voting*²⁰¹, *e-Health*²⁰², *e-Prescription*²⁰³ und *e-Residency*.²⁰⁴ Weite Teile der öffentlichen Verwaltung sind zusätzlich digitalisiert. So können beispielsweise notarielle Beglaubigungen digital ausgestellt werden und bei der Eintragung eines Kindes in das Bevölkerungsregister alle Leistungen automatisiert in Anspruch genommen werden.²⁰⁵ Insgesamt betrachtet, stehen den Bürger:innen eine Vielzahl an Use Cases sowohl in der

¹⁹¹ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2022). FAQ – The Story of e-Estonia. Verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/wp-content/uploads/story-of-e-Estonia-aug2022.pdf>

¹⁹² Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2022). FAQ – The Story of e-Estonia. Verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/wp-content/uploads/story-of-e-Estonia-aug2022.pdf>

¹⁹³ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. *Smart ID*, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/solutions/e-identity/smart-id/>

¹⁹⁴ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. *Smart ID*, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/solutions/e-identity/smart-id/>

¹⁹⁵ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2022). FAQ – The Story of e-Estonia. verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/wp-content/uploads/story-of-e-Estonia-aug2022.pdf>

¹⁹⁶ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. This is the story of the world's most advanced digital society, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/story/https://e-Estonia.com/story/>

¹⁹⁷ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. This is the story of the world's most advanced digital society, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/story/https://e-Estonia.com/story/>

¹⁹⁸ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. This is the story of the world's most advanced digital society, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/story/https://e-Estonia.com/story/>

¹⁹⁹ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2020). Factsheet X-Road, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/wp-content/uploads/2020mar-facts-a4-v02-x-road.pdf>

²⁰⁰ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2020). Factsheet X-Road, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/wp-content/uploads/2020mar-facts-a4-v02-x-road.pdf>

²⁰¹ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2020). Factsheet *i-Voting*, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/wp-content/uploads/2020mar-facts-a4-v02-i-Voting.pdf>

²⁰² Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2022). Factsheet *e-Health*, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/wp-content/uploads/e-Health-factsheet-aug2022.pdf>

²⁰³ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2022). Factsheet *e-Health*, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/wp-content/uploads/e-Health-factsheet-aug2022.pdf>

²⁰⁴ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2022). Factsheet *e-Residency*, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/wp-content/uploads/e-Residency-factsheet-aug2022.pdf>

²⁰⁵ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. This is the story of the world's most advanced digital society, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/story/https://e-Estonia.com/story/>

öffentlichen Verwaltung als auch durch die digitale Signatur und Identifikationsmöglichkeit in der Privatwirtschaft zur Verfügung. Zusätzlich kann festgestellt werden, dass die Adoption und Nutzung der e-Identität durch die verpflichtende *eID-card* beschleunigt wurde.

Neben der zunehmenden Anzahl an Use Cases gab es außerdem Fortschritte sowohl auf strategischer und institutioneller Ebene als auch in der technischen Infrastruktur und der Cybersecurity. *X-Road* bildet dabei auf technischer Ebene die Basis für die Use Cases.²⁰⁶ Des Weiteren wird die KSI-Blockchain genutzt, mit dem Ziel die Integrität von Regierungsdaten und -systemen zu gewährleisten.²⁰⁷ Diese wird aktuell von fünf estnischen Ministerien, acht Staatsregistern und weiteren Partnern genutzt, wie die NATO, das US-Verteidigungsministerium und internationalen Konzernen wie SAP und Boeing.²⁰⁸ Im Bereich der Cybersecurity verfolgte Estland eine internationale Zusammenarbeit mit der Gründung einer Datenbotschaft in Luxemburg.²⁰⁹ Außerdem befinden sich das *NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence* und die *EU IT Agency* in Tallinn, welches die hohe Bedeutsamkeit Estlands in Bezug auf Technologie und Digitalisierung sowohl für die NATO als auch für die EU unterstreicht.²¹⁰

²⁰⁶ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2020). Factsheet X-Road, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/wp-content/uploads/2020mar-facts-a4-v02-x-road.pdf>

²⁰⁷ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2022). FAQ KSI blockchain in Estonia, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/wp-content/uploads/faq-ksi-blockchain-aug2022.pdf>

²⁰⁸ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2022). FAQ KSI blockchain in Estonia, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/wp-content/uploads/faq-ksi-blockchain-aug2022.pdf>

²⁰⁹ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2020). Factsheet Data Embassy, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/wp-content/uploads/2020mar-facts-a4-data-embassy.pdf>

²¹⁰ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2023). This is the story of the world's most advanced digital society, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/story/https://e-Estonia.com/story/>

4.4 Frankreich

4.4.1 Kontext

Frankreich ist mit circa 67,8 Millionen Einwohner:innen (2022) der EU-Staat mit der zweithöchsten Einwohnerzahl²¹¹, womit Frankreichs eID-System zu den größten in Europa gehört. Des Weiteren ist Frankreich traditionell zentralistisch organisiert.

Das französische eID-System trägt den Namen *FranceConnect+*. Es ist bei der EU-Kommission mit dem Vertrauensniveau „substanziell“ notifiziert.²¹² Der einzige Identitätsanbieter der *FranceConnect+* anbieten kann, ist derzeit der Anbieter *L'identité numérique La Poste*.²¹³ Die außerdem betriebene Plattform *FranceConnect* stellt ein System, bei dem sich Nutzer:innen mit einem einzigen Konto auf verschiedenen Websites einloggen können. Folgende sechs Identitätsanbieter bieten eine Authentifizierung über *FranceConnect* an:

- *L'identité numérique La Poste*²¹⁴
- *Le compte impôts.gouv.fr*²¹⁵
- *Ameli*²¹⁶
- *Mobile Connect et moi d'Ariadnext*²¹⁷
- *Mutualité sociale agricole*²¹⁸
- *YRIS d'Ariadnext*²¹⁹

4.4.2 Regulatorisches Rahmenwerk

National sind folgende Regelungen für das französische eID-System relevant: das Gesetz Nr. 2013-1005 vom 12. November 2013 zur Ermächtigung der Regierung, die Beziehungen zwischen der Verwaltung und den Bürgern zu vereinfachen²²⁰ und das Dekret Nr. 2014-879 vom 1. August 2014 über das Informations- und Kommunikationssystem des Staates.²²¹ Innerhalb des französischen eID-Systems ist *La Poste* verantwortlich für das Ausstellen der elektronischen Identifizierungsmittel. Ebenso wird das Authentifizierungsverfahren durch *La Poste* und der *französischen interministeriellen Direktion für Digitales (DINUM)* geführt, wobei

²¹¹ Statistisches Bundesamt. Wichtige Bevölkerungsindikatoren zu den EU-Staaten, verfügbar unter:

<http://www.destatis.de/Europa/DE/Thema/Basistabelle/Bevoelkerung.html>

²¹² Europäische Kommission (2021). French eID scheme "*FranceConnect+* / The Digital Identity *La Poste*", verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/display/EIDCOMMUNITY/France>.

²¹³ FranceConnect (2023). FranceConnect vous accompagne toujours plus, verfügbar unter :

<https://franceconnect.gouv.fr/france-connect-plus>.

²¹⁴ L'Identité Numérique (2023). Simplifiez et sécurisez vos démarches en ligne, verfügbar unter:

<https://lidentitenumérique.laposte.fr>.

²¹⁵ Ministère des Finances et des Comptes publics (2022). Impôts.gouv.fr, verfügbar unter:

<https://www.impots.gouv.fr/accueil>.

²¹⁶ L'assurance Maladie (2022). Ameli, verfügbar unter: <https://www.ameli.fr/assure/remboursements/suivre-remboursements/compte-ameli-connexion-services>

²¹⁷ Ariadnext (2022). MobileConnect et moi, verfügbar unter: <https://www.mobileconnectetmoi.fr>.

²¹⁸ Mutualité Sociale Agricole (2022). MSA – *FranceConnect*, verfügbar unter:

<https://www.msa.fr/lfp/franceconnect> .

²¹⁹ Ariadnext (2022). YRIS, verfügbar unter: www.yris.eu/fr.

²²⁰ République Française (2013). LOI n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens (1), verfügbar unter:

<https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028183023>

²²¹ République Française (2014). Decree No. 2014-879 of 1 August 2014 on the State Information and

Communication System, verfügbar unter: <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029337021>.

DINUM ebenfalls die privaten Identitätsbetreiber akkreditiert. Die Aufsicht über die technische Basisinfrastruktur liegt ausschließlich in staatlicher Hand bei der *Agence Nationale de la Sécurité d'Information*.²²²

4.4.3 Acceptance (Angebote)

Grundsätzlich fungiert *FranceConnect* als vertrauenswürdiger Dritter zwischen den Verwaltungen, die das Protokoll unterstützen. Das System verbindet Benutzer:innen und Verwaltungen über die sechs genannten ID-Provider.²²³ Es handelt sich um ein Desktop Interface, welches um mobile Apps ergänzt wird.

Mithilfe von *FranceConnect* können behördliche Dienste, wie etwa die Beantragung des Führerscheins, online beantragt werden. Insgesamt können über *FranceConnect+* Nutzer:innen sich bei 1.440 Dienstleistungen von öffentlichen und privaten Anbietern authentifizieren.²²⁴ Die meisten Online-Dienste fallen unter die Bereiche Gesundheitswesen, Rente, Familie, Transport, Bankwesen und Finanzdienstleistungen, Energie, Arbeit, und behördliche Dienste.²²⁵ Weitere Services, die man bald mit *FranceConnect+* nutzen können soll, sind das Versenden und Empfangen von elektronischen Einschreiben oder die Erteilung einer Vollmacht²²⁶ und außerdem das Mitführen des Corona-Impfzertifikats.²²⁷ Der Ablauf, um sich für seinen Führerschein via *FranceConnect* zu authentifizieren, sieht folgendermaßen aus:

1. Der/Die Nutzer:in befindet sich auf der Seite des Verfahrens „Führerschein beantragen“ und klickt auf den *FranceConnect* Button
2. Er/Sie wählt aus den sechs Identitätsanbietern das Konto aus mit dem er/sie sich authentifizieren möchte
3. *FranceConnect* leitet den/die Nutzer:in auf die Anmeldeseite des gewählten Identitätsanbieters, um die Anmeldeinformationen einzugeben
4. Die Verbindung ist hergestellt und der/die Nutzer:in kann den Vorgang fortsetzen

4.4.4 Technische Infrastruktur

FranceConnect besitzt das Vertrauensniveau „substanziell“ nach eIDAS.²²⁸ *FranceConnect* ist ein Webdienst, dessen Ziel es ist, ein globales Vertrauensumfeld zu schaffen, das auf dem Prinzip der Einzelanmeldung (SSO) basiert, aber auch den Austausch und die Übermittlung von Daten zwischen Verwaltungen ermöglicht. Grundsätzlich fungiert *FranceConnect* als

²²² *La Poste* (2022). Qu'est-ce que l'attestation ANSSI? Verfügbar unter:

<https://aide.lidentitenumérique.laposte.fr/kb/guide/fr/quest-ce-que-lattestation-anssi-2oFMzqAGbp/Steps/233227>.

²²³ Chausson, Cyrille (2015). France Connect: an ID federation system to simplify administrative processes, verfügbar unter: [https://joinup.ec.europa.eu/collection/eidentity-and-esignature/document/france-connect-id-federation-system-simplify-administrative-](https://joinup.ec.europa.eu/collection/eidentity-and-esignature/document/france-connect-id-federation-system-simplify-administrative-processes#:~:text=private%20companies%20%3A%20a%20bank%20could,new%20ID%20Provider%2C%20according%20to%20DISINC.&text=private%20companies%20%3A%20a,Provider%2C%20according%20to%20DISINC.&text=%3A%20a%20bank%20could,new%20ID%20Provider%2C%20according)

[processes#:~:text=private%20companies%20%3A%20a%20bank%20could,new%20ID%20Provider%2C%20according%20to%20DISINC.&text=private%20companies%20%3A%20a,Provider%2C%20according%20to%20DISINC.&text=%3A%20a%20bank%20could,new%20ID%20Provider%2C%20according](https://joinup.ec.europa.eu/collection/eidentity-and-esignature/document/france-connect-id-federation-system-simplify-administrative-processes#:~:text=private%20companies%20%3A%20a%20bank%20could,new%20ID%20Provider%2C%20according%20to%20DISINC.&text=private%20companies%20%3A%20a,Provider%2C%20according%20to%20DISINC.&text=%3A%20a%20bank%20could,new%20ID%20Provider%2C%20according) .

²²⁴ DINUM (2022). France Connect, verfügbar unter: <https://franceconnect.gouv.fr/franceconnect> .

²²⁵ DINUM (2022). France Connect, verfügbar unter: <https://franceconnect.gouv.fr/franceconnect> .

²²⁶ Treilles, Clarisse (2020). L'Identité numérique *La Poste* validée par l'ANSSI, verfügbar unter:

<https://www.zdnet.fr/actualites/l-identite-numerique-la-poste-validee-par-l-anssi-39897945.htm>.

²²⁷ *FranceConnect* (2023). FAQ, verfügbar unter: <https://franceconnect.gouv.fr/faq>.

²²⁸ Europäische Kommission (2023). Overview of pre-notified and notified eID schemes under eIDAS, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Overview+of+pre-notified+and+notified+eID+schemes+under+eIDAS>.

vertrauenswürdiger Dritter zwischen den Verwaltungen, die das Protokoll unterstützen. Das System verbindet Benutzer:innen und Verwaltungen über die sechs genannten ID-Anbieter.²²⁹ *FranceConnect* agiert als ein third-party System zwischen Nutzer:innen des Protokolls. Das System verbindet die Nutzer:innen und Verwaltungen über die jeweils genutzten ID-Anbieter.²³⁰ Daraufhin erfolgt eine Abfrage des Nationalen Registers für die Identifikation natürlicher Personen (RNIPP) des nationalen Instituts für Statistik und Wirtschaftsstudien (INSEE) um den/die Nutzer:in zu identifizieren und zu verifizieren. Wenn diese Identifizierung/Authentifizierung erfolgreich ist, können die ausgewählten Identitätsdaten vom Identitätsanbieter an den Onlinediensteanbieter übertragen werden und die Verbindung zum Onlinedienst wird fortgesetzt.

France Connect+ wurde Mitte 2021 eingeführt und kann als Weiterentwicklung von *France Connect* betrachtet werden. Des Weiteren erfüllt *FranceConnect+* die Anforderungen der eIDAS-Verordnung an das Vertrauensniveau „hoch“ und bietet im Gegensatz zu seinem Vorgänger weitere Dienste (zum Beispiel die Eröffnung eines Bankkontos, Zugriff auf die Krankenakte, elektronische Stimmabgabe), die eine sichere digitale Identität erfordern. Aktuell ist der einzige Identitätsanbieter für sichere digitale Identität, *La Poste*. Ein Ziel der französischen Regierung besteht darin, möglichst viele Nutzer:innen von *FranceConnect* von der Nutzung des neuen Systems *FranceConnect+* zu überzeugen. *FranceConnect+* bietet eine zweistufige Authentifizierung²³¹, und besitzt das Vertrauensniveau „hoch“ nach eIDAS.²³²

4.4.5 Kommunikation

FranceConnect veröffentlicht Updates und Artikel über die eigene Website. Außerdem stellen sie Artikel, welche über das System verfasst wurden, per Link zur Verfügung. Im Vergleich zu anderen EU-Staaten werden keine Social-Media Profile von *FranceConnect* direkt geführt. Darüber hinaus werden Informationen in Verbindung mit *FranceConnect* auf den weiteren staatlichen Webseiten veröffentlicht. Die einzelnen Diensteanbieter, die den Service nutzen, betreiben Social-Media Auftritte, wobei diese sich in den einzelnen verwendeten Plattformen unterscheiden. Hierbei werden die Plattformen LinkedIn, Twitter und Facebook von den Diensteanbietern verwendet.

²²⁹Chausson, Cyrille (2015). France Connect: an ID federation system to simplify administrative processes, verfügbar unter: <https://joinup.ec.europa.eu/collection/eidentity-and-esignature/document/france-connect-id-federation-system-simplify-administrative-processes#:~:text=private%20companies%20%3A%20a%20bank%20could,new%20ID%20Provider%2C%20according%20to%20DISINC.&text=private%20companies%20%3A%20a,Provider%2C%20according%20to%20DISINC.&text=%3A%20a%20bank%20could,new%20ID%20Provider%2C%20according> .

²³⁰ Chausson, Cyrille (2015). France Connect: an ID federation system to simplify administrative processes, verfügbar unter: <https://joinup.ec.europa.eu/collection/eidentity-and-esignature/document/france-connect-id-federation-system-simplify-administrative-processes#:~:text=private%20companies%20%3A%20a%20bank%20could,new%20ID%20Provider%2C%20according%20to%20DISINC.&text=private%20companies%20%3A%20a,Provider%2C%20according%20to%20DISINC.&text=%3A%20a%20bank%20could,new%20ID%20Provider%2C%20according> .

²³¹ France Connect (2023). *FranceConnect* vous accompagne toujours plus, verfügbar unter: [FranceConnect - Accédez simplement aux services publics](#)..

²³² Europäische Kommission (2023). Overview of pre-notified and notified eID schemes under eIDAS, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Overview+of+pre-notified+and+notified+eID+schemes+under+eIDAS>.

4.4.6 Adoption von eID-Lösungen

Nach Angaben der französischen Regierung nutzen mehr als 40 Millionen Personen die Dienstleistungen von *FranceConnect* und bereits 450.000 *FranceConnect+*.²³³ Ziel ist es, graduell alle Nutzer:innen für die sicherere Version *FranceConnect+* zu gewinnen.²³⁴ Weitere Services, die man zukünftig mit *FranceConnect+* nutzen kann, sind das Versenden und Empfangen von elektronischen Einschreiben oder die Erteilung einer Vollmacht.²³⁵ Im Jahr 2021 wurden 240 Millionen Anmeldungen über *FranceConnect* verzeichnet, eine Verdopplung gegenüber dem Vorjahr. Die meisten *genutzten FranceConnect*-Services sind die der *Agence nationale des titres sécurisés*, der französischen Agentur für sichere, digitale Dokumente (ANTS). Dazu zählen Use Cases wie das Auslesen der Renteninformationen und Online-Gesundheitsdienste.²³⁶ Zu den größten qualifizierten Anbietern von Treuhanddienstleistungen (QTSP) zählen *QCert for ESig* (28%), *Qtimestamp* (23%) und *QCert for ESeal* (19%).²³⁷ Seit dem offiziellen Start, konnte *FranceConnect* einen kontinuierlichen Anstieg an Nutzerzahlen und Use Cases verzeichnen. So betrug die Anzahl an Nutzer:innen circa 9 Millionen im Jahr 2019 und circa 20 Millionen im Jahr 2021.²³⁸ Des Weiteren können Nutzer:innen *FranceConnect+* verwenden, um sich bei über 1.400 Dienstleistungen zu authentifizieren.²³⁹ Diese Dienstleistungen befinden sich sowohl im öffentlichen Sektor als auch in der Privatwirtschaft. *La Poste* ist Stand Mai 2023 der einzige Identitätsanbieter, der *FranceConnect+* anbietet. Die Nutzerzahl im April 2023 betrug circa 450.000.

4.4.7 Erfolgsfaktoren

Vorbild von *FranceConnect* ist Facebook connect, ein System mit dem sich Nutzer:innen mit auf verschiedenen Plattformen einloggen können.²⁴⁰ Demnach ist die Nutzerfreundlichkeit einer der wichtigsten Aspekte bei der Evaluierung der Systeme. Die Implementierung von *FranceConnect* basiert auf der Sozialversicherungs-eID und der Steuer-eID, die bereits vorher existierten und umfangreich genutzt wurden. Außerdem erfolgte die Entwicklung von *FranceConnect* interministeriell und *FranceConnect* wurde ebenfalls für die Privatwirtschaft geöffnet, mit dem Ziel die Nutzerzahlen zu erhöhen.²⁴¹

²³³ DINUM (2023). *FranceConnect* exceeds 40 Million users, verfügbar unter: <https://franceconnect.gouv.fr>.

²³⁴ Karayan, Rapahéle (2021). A quoi va servir *FranceConnect+*, Verfügbar unter: <https://www.usine-digitale.fr/article/a-quoi-va-servir-franceconnect-et-surtout-qui-va-payer-pour-l-identite-numerique-securisee.N1152362>.

²³⁵ Treilles, Clarisse (2020). L'Identité numérique *La Poste* validée par l'ANSSI, verfügbar unter: <https://www.zdnet.fr/actualites/l-identite-numerique-la-poste-validee-par-l-anssi-39897945.htm>.

²³⁶ Le Monde Informatique (2022). L'e-administration atteint des sommets, verfügbar unter: <https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-l-e-administration-atteint-des-sommets-81444.html>.

²³⁷ Observatorium.Biz, Nimbus Technologieberatung GmbH (2023). Trust services and electronic Identification in the European Union 2022 – Market Trends Report.

²³⁸ France Connect (2021). Webinar Worldbank, verfügbar unter: <https://www.worldbank.org/content/dam/photos/1440x600/2022/feb/FranceConnect-world-bank-webinar.pdf>.

²³⁹ DINUM (2022). *France Connect*, verfügbar unter: <https://franceconnect.gouv.fr>.

²⁴⁰ Conte, Pierre-Alexandre (2018). Identité numérique: derrière les enjeux publics, verfügbar unter: <https://www.lagazettedescommunes.com/559271>

²⁴¹ France Connect (2021). Webinar Worldbank, verfügbar unter <https://www.worldbank.org/content/dam/photos/1440x600/2022/feb/FranceConnect-world-bank-webinar-20210927.pdf>

4.5 Italien

4.5.1 Kontext

Die Republik Italien ist mit mehr als 60 Millionen Einwohner:innen eines der bevölkerungsreichsten Länder Europas. Politisch ist das Land als parlamentarische Demokratie mit einem Zweikammersystem zentralisiert organisiert.²⁴² Beide Kammern des Parlaments sind im Gesetzgebungsverfahren gleichberechtigt. Administrativ ist Italien in 20 Regionen, 103 Provinzen und über 8000 Gemeinden gegliedert.²⁴³

Das italienische eID-System *SPID* ist eine Once-Only Lösung, mit der die Nutzer:innen auf alle Online-Dienste der öffentlichen Verwaltung mit einer einzigen digitalen Identität zugreifen können. *SPID* kann über einen Computer, ein Tablet oder das Smartphone verwendet werden.²⁴⁴ *SPID* ist bei der EU-Kommission notifiziert. Das Vertrauensniveau wird als „substanziell“ oder „hoch“ je nach Identitätsanbieter eingestuft.^{245,246} Derzeit gibt es zwölf verschiedene Identitätsanbieter.²⁴⁷

4.5.2 Regulatorisches Rahmenwerk

Der italienische Kodex für elektronische Behördendienste (*CAD*) trat im März 2005 in Kraft. Er zielt darauf ab, einen klaren Rechtsrahmen für die Entwicklung eines E-Governments zu schaffen und auf die Entstehung einer effizienten und benutzerfreundlichen öffentlichen Verwaltung.²⁴⁸ Im Februar 2007 unterzeichnete der Minister für Reform und Innovation der öffentlichen Verwaltung eine Ministerialverordnung über den Austausch von Daten zwischen öffentlichen Verwaltungsorganen und der Veröffentlichung von Verhandlungsaktivitäten (bekannt als Innovationsrichtlinie). Diese sollte die Umsetzung des *CAD* fördern und die Digitalisierung der italienischen öffentlichen Ämter beschleunigen.²⁴⁹ Weitere Modifikation und Weiterentwicklungen des *CAD* wurden in den Folgejahren durch die Gesetzesdekrete Nr. 235/2010, Nr. 83/2021, Nr. 179/2012 und Nr. 69/2013 erlassen.²⁵⁰ Um den Abbau der Bürokratie und die Digitalisierung des Landes weiter voranzutreiben, wurde zudem das Gesetzesdekret Nr. 133/2014 verabschiedet.²⁵¹ Das Gesetzesdekret Nr. 179/2016 überarbeitete den erstmals 2005 eingeführten *CAD* und führte neue Änderungen und

²⁴² Auswärtiges Amt (2022). Italien: Steckbrief, verfügbar unter: <https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/laender/italien-node/italien/211320>.

²⁴³ Auswärtiges Amt (2022). Italien: Politisches Porträt, verfügbar unter: <https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/laender/italien-node/politisches-portraet/211424>.

²⁴⁴ Agenzia per l'Italia Digitale (2021). FAQ – Frequently Asked Questions, verfügbar unter: <https://www.spid.gov.it/en/frequently-asked-questions/>.

²⁴⁵ Europäische Kommission (2023). Overview of pre-notified and notified eID schemes under eIDAS, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Overview+of+pre-notified+and+notified+eID+schemes+under+eIDAS>.

²⁴⁶ Agenzia per l'Italia Digitale (2023). So wählen Sie zwischen digitalen Identitätsmanagern, verfügbar unter: <https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-scegliere-tra-gli-idp/>.

²⁴⁷ Agenzia per l'Italia Digitale (2023). So wählen Sie zwischen digitalen Identitätsmanagern, verfügbar unter: <https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-scegliere-tra-gli-idp/>.

²⁴⁸ Europäische Kommission (2021). Digital Public Administration factsheet 2021 – Italy, verfügbar unter: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/DPA_Factsheets_2021_Italy_vFINAL.pdf.

²⁴⁹ Europäische Kommission (2021). Digital Public Administration factsheet 2021 – Italy, verfügbar unter: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/DPA_Factsheets_2021_Italy_vFINAL.pdf.

²⁵⁰ Europäische Kommission (2021). Digital Public Administration factsheet 2021 – Italy, verfügbar unter: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/DPA_Factsheets_2021_Italy_vFINAL.pdf.

²⁵¹ Europäische Kommission (2021). Digital Public Administration factsheet 2021 – Italy, verfügbar unter: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/DPA_Factsheets_2021_Italy_vFINAL.pdf.

Integrationen am CAD ein. Das Ziel der Reform bestand darin, den Fokus vom Digitalisierungsprozess hin zu den digitalen Rechten von Bürger:innen und Unternehmen zu verlagern. Dabei berücksichtigt das Digital Citizenship Chart die Rechte der Bürger:innen und Unternehmen. Dies wurde zur Rechtsgrundlage für die Implementierung von Italia Login, einer Plattform, die den Zugang zu öffentlichen Diensten über SPID ermöglicht. Daraufhin wurde SPID 2016 mit dem Eintritt der ersten drei Identitätsanbieter (*Telecom, InfoCert und Poste Italiane*²⁵²) in Betrieb genommen.²⁵³

Die letzte Reform (Gesetzesdekret Nr. 217/2017) des CAD legt die rechtlichen Grundlagen für viele der im „Dreijahresplan für Informationstechnik (IT) in der öffentlichen Verwaltung“ erarbeiteten Dienstleistungen fest. Darunter befinden sich wichtige Anpassungen, um unter anderem mit dem EU-Recht, insbesondere mit der eIDAS-Verordnung 2014/910, vereinbar zu sein.²⁵⁴

4.5.3 Technische Infrastruktur

Die italienische Digitalisierungsbehörde *Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)* ist für die Umsetzung der italienischen Digitalen Agenda verantwortlich. Die *AgID* unterstützt öffentliche Verwaltungen beim effektiven Einsatz und der Verbesserung der Qualität der gebotenen Online-Services.²⁵⁵ Sie akkreditiert die privaten Identitätsanbieter und überwacht die Handlungen dieser. Außerdem führt die *AgID* das Authentifizierungsverfahren durch und ist für die SPID-Infrastruktur verantwortlich.^{256, 257}

SPID basiert auf dem SAML2 Standard.²⁵⁸ Die Verwendung dieses Standards ermöglicht ein domänenübergreifendes Single-Sign-On.

Das öffentliche System der digitalen Identität setzt sich aus drei verschiedenen Akteuren zusammen.²⁵⁹ Zum einen gibt es die Identitätsanbieter. Identitätsanbieter sind private Einrichtungen, die von *AgID* für die Erstellung und Verwaltung der digitalen Identitäten von Nutzer:innen akkreditiert sind. Um als Identitätsanbieter akkreditiert zu werden, müssen Anwender einen langwierigen Prozess erfüllen. Dabei hinterlegen sie eine Reihe von Dokumenten, welche die von der *AgID* herausgegebenen Bestimmungen erfüllen und es der *AgID* ermöglicht, zu überprüfen, ob alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind. In zivilrechtlicher Hinsicht haften Identitätsanbieter auch, in Anwendung der Rechtsvorschriften der Europäischen Union, für Schäden, die durch Dritte entstehen. Die Anforderungen, Rolle und Zuständigkeiten der Identitätsanbieter, die eine Akkreditierung anstreben, wurden in

²⁵² OECD-OPSI (2016). *SPID – Digital Identity System (Sistema Pubblico di Identità Digitale)*, verfügbar unter: <https://oecd-opsi.org/innovations/spid-digital-identity-system-sistema-pubblico-di-identita-digitale>.

²⁵³ OECD-OPSI (2016). *SPID – Digital Identity System (Sistema Pubblico di Identità Digitale)*, verfügbar unter: <https://oecd-opsi.org/innovations/spid-digital-identity-system-sistema-pubblico-di-identita-digitale>.

²⁵⁴ Europäische Kommission (2021). Digital Public Administration factsheet 2021 – Italy, verfügbar unter: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/DPA_Factsheets_2021_Italy_vFINAL.pdf.

²⁵⁵ OECD-OPSI (2016). *SPID – Digital Identity System (Sistema Pubblico di Identità Digitale)*, verfügbar unter: <https://oecd-opsi.org/innovations/spid-digital-identity-system-sistema-pubblico-di-identita-digitale>.

²⁵⁶ Agenzia per l'Italia Digitale (2022). Konventionen in der SPID-Förderung, verfügbar unter: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid/convenzioni>.

²⁵⁷ Europäische Kommission (2021). Digital Public Administration factsheet 2021 – Italy, verfügbar unter: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/DPA_Factsheets_2021_Italy_vFINAL.pdf.

²⁵⁸ Agenzia per l'Italia Digitale (2021). Technisches Verfahren, verfügbar unter: <https://www.spid.gov.it/de/was-ist-spid/spid-dienstleister-werden/technisches-verfahren/>.

²⁵⁹ Agenzia per l'Italia Digitale (2021). FAQ – Häufig gestellte Fragen, verfügbar unter: <https://www.spid.gov.it/de/haeufig-gestellte-fragen/#wie-ist-das-spid-okosystem-aufgebaut>.

Anwendung der Bestimmungen des CAD im Gesetzesdekret Nr. 285/2014 von der AgID reguliert.²⁶⁰ Derzeit gibt es zwölf akkreditierte Identitätsanbieter.^{261,262}

Fünf Identitätsanbieter werden mit dem Vertrauensniveau hoch eingestuft:

- *Register S.p.A.*²⁶³
- *Sielte S.p.A.*²⁶⁴
- *Poste Italiane S.p.A.*²⁶⁵
- *Etna Hitech S.C.p.A.*²⁶⁶
- *Aruba PEC S.p.A.*²⁶⁷

Sechs Identitätsanbieter werden mit dem Vertrauensniveau substantiell eingestuft:

- *TeamSystem S.p.A.*²⁶⁸
- *Namirial S.p.A.*²⁶⁹
- *TI Trust Technologies S.r.l.*²⁷⁰
- *Lepida S.p.A.*²⁷¹
- *In.Te.S.A. S.p.A.*²⁷²
- *InfoCert S.p.A.*²⁷³

Ein weiterer Akteur innerhalb des italienischen eID-Systems sind die Diensteanbieter. Dies sind öffentliche oder private Organisationen, die den Nutzer:innen über deren eID Zugang zu ihren Online-Diensten anbieten. Mit Unterstützung von AgID kann dabei das Verfahren eingeleitet werden, Diensteanbieter zu werden. Die Zulassung als Diensteanbieter bedingt den erfolgreichen Abschluss der technischen sowie der administrativen Phase.²⁷⁴ Der Eintritt in SPID kann Diensteanbietern dabei von sogenannten Aggregatoren erleichtert werden. Aggregatoren können sowohl öffentliche Verwaltungen als auch Privatpersonen sein. Sie können sich auf das Ausführen der Authentifizierungsfunktion mit SPID beschränken oder den gesamten Service des Diensteanbieters hosten.²⁷⁵ Insbesondere Diensteanbietern, die

²⁶⁰ Agenzia per l'Italia Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri (2017). *SPID* – General Information, verfügbar unter: https://eidas.agid.gov.it/spid/SPID-General_information.pdf.

²⁶¹ Agenzia per l'Italia Digitale (2023). Akkreditierte Identitätsanbieter, verfügbar unter: <https://www.agid.gov.it/piattaforme/spid/identity-provider-accreditati>.

²⁶² Agenzia per l'Italia Digitale (2023). So wählen Sie zwischen digitalen Identitätsmanagern, verfügbar unter: <https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-scegliere-tra-gli-idp/>.

²⁶³ Register (2023). *SPID* – La tua Identità Digitale, verfügbar unter: <https://www.register.it/spid/>.

²⁶⁴ SIELTEid (2023). Registrati a SieltelD, verfügbar unter: <https://myid.sieltecloud.it/signup>.

²⁶⁵ Poste italiane (2023). PostelD abilitato a *SPID*, verfügbar unter: <https://posteid.poste.it>.

²⁶⁶ EtnaID (2023). Ihr *SPID* – komplett mit einem Klick, verfügbar unter: <https://www.etnaid.it>.

²⁶⁷ Aruba PEC (2023). Attiva il tuo *SPID* ovunque sei con una videochiamata, verfügbar unter: <https://www.pec.it/richiedi-sp-id-aruba-id.aspx>.

²⁶⁸ TeamSystem (n.d.). TeamSystem ID abilitato *SPID*: l'identità digitale per te e la tua attività professionale, verfügbar unter: <https://www.teamssystem.com/trust-services/digital-id-sp-id/>.

²⁶⁹ Namirial (n.d.). Il Sistema di Identificazione del Futuro, verfügbar unter: <https://www.namirial.com/it/identita/gateway-autenticazione-certificata/>.

²⁷⁰ Telecom Italia (n.d.). *SPID* – Attiva l'Identità Digitale TIM id, verfügbar unter: <https://www.trusttechnologies.it/spid>.

²⁷¹ Lepida (n.d.). LepidaID: il tuo gestore di Identità Digitale, verfügbar unter: <https://id.lepida.it>.

²⁷² Intesa (2023). Semplice come "Accedi con *SPID*", verfügbar unter: <https://www.intesa.it/digital-onboarding/>.

²⁷³ InfoCert (2023). Con *SPID* la PA semplifica l'accesso ai propri servizi per i cittadini, verfügbar unter: <https://www.infocert.it/pubblica-amministrazione/identita-digitale>.

²⁷⁴ Agenzia per l'Italia Digitale (2021). FAQ – Häufig gestellte Fragen, verfügbar unter: <https://www.spid.gov.it/de/haeufig-gestellte-fragen/#wie-ist-das-sp-id-okosystem-aufgebaut>.

²⁷⁵ Agenzia per l'Italia Digitale (2022). Aggregatoren, verfügbar unter: <https://www.agid.gov.it/piattaforme/spid/soggetti-aggregatori>

die erforderliche Struktur nicht aufbauen, um ihre Dienste im Netz durch Authentifizierung mit *SPID* zugänglich machen, wird damit geholfen.

Die Nutzer:innen als dritte Gruppe von Akteuren können entweder Bürger:innen oder Unternehmen sein. Sie verfügen über eine eigene, von einem oder mehreren Anbietern zertifizierte digitale Identität, um auf die Online-Dienste der öffentlichen Verwaltung und der teilnehmenden privaten Anbieter zuzugreifen. Um sich als Nutzer:in für *SPID* zu registrieren, muss man über 18 Jahre alt sein, über ein italienisches Ausweisdokument und eine Sozialversicherungskarte oder Steueridentifikationsnummer, eine E-Mail-Adresse und Telefonnummer verfügen. Zur Registrierung muss zunächst einer der zwölf Identitätsanbieter ausgewählt werden. Über die Website des Identitätsanbieters wird dann die Registrierung abgeschlossen. Dabei wird die Verifizierung entweder in Person, via Webcam, mit dem elektronischen Personalausweis, via Audio und Video-Authentifizierung per Banküberweisung, der digitalen Signatur oder der Bürgerkarte durchgeführt.²⁷⁶ Derzeit werden zudem Leitlinien erarbeitet, so dass sich Minderjährige auch für *SPID* registrieren und die damit verbundenen Online-Dienste nutzen können.²⁷⁷

Die Nutzung von *SPID* ist wie folgt strukturiert:²⁷⁸ Zunächst versucht der/die Nutzer:in, auf einen vom Diensteanbieter angebotenen Service zuzugreifen. Der Diensteanbieter sendet daraufhin eine Anfrage an den Browser der Benutzer:in mit einer direkten Anfrage zur Authentifizierung beim Identitätsanbieter. Die Anfrage gibt die nötigen Anmeldeinformationen an, die für den Zugriff auf den Online-Service erforderlich sind. Er sendet außerdem eine Liste der benötigten Attribute. Der Identitätsanbieter fährt mit der Authentifizierung der Benutzer:in fort. Ist die Authentifizierung der Benutzer:in abgeschlossen schickt der Identitätsanbieter die signierte Antwort an den Browser der Benutzer:in zurück. Diese beinhaltet das Vertrauensniveau der überprüften digitalen Identität und mit der Zustimmung der Nutzer:in, die erforderlichen Attribute. Der Browser der Benutzer:in leitet schlussendlich die vom Identitätsanbieter empfangene Antwort an den Diensteanbieter weiter. Dabei erfolgt der Zugang zu den Online-Diensten mit einer von drei Sicherheitsstufen, die der Diensteanbieter auswählt und vom Identitätsanbieter gestellt werden.²⁷⁹ Diese unterscheiden sich nicht bezüglich der Stärke der Überprüfung der Identität, sondern bezüglich der Stärke der Authentifizierungsinstrumente:²⁸⁰

Das Vertrauensniveau „niedrig“ sieht die Verwendung einer entsprechend robusten Benutzererkennung und eines Passworts vor. Das Vertrauensniveau „substanziell“ ergänzt die Berechtigungsnachweise der Ebene 1 und erfordert zusätzlich die Generierung eines temporären Zugangscodes mit einmaligem Passwort (OTP) oder die Verwendung der App, die über ein Gerät, wie zum Beispiel ein Smartphone, genutzt werden kann. Das dritte Vertrauensniveau „hoch“ verstärkt Stufe 2 durch die Benutzung von X.509 Zertifikaten

²⁷⁶ Agenzia per l'Italia Digitale (2021). *SPID* einrichten, verfügbar unter: <https://www.spid.gov.it/de/was-ist-spid/spid-einrichten/>.

²⁷⁷ Agenzia per l'Italia Digitale (2022). Wie ist das *SPID*-Ökosystem aufgebaut?, verfügbar unter: <https://www.SPID.gov.it/de/haeufig-gestellte-fragen/#was-ist-SPID>.

²⁷⁸ Agenzia per l'Italia Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri (2017). *SPID* – General Information, verfügbar unter: https://eidas.agid.gov.it/spid/SPID-General_information.pdf.

²⁷⁹ Agenzia per l'Italia Digitale (2021). FAQ – Häufig gestellte Fragen, verfügbar unter: <https://www.spid.gov.it/de/haeufig-gestellte-fragen/#wie-ist-das-spid-okosystem-aufgebaut>.

²⁸⁰ Agenzia per l'Italia Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri (2017). *SPID* – General Information, verfügbar unter: https://eidas.agid.gov.it/spid/SPID-General_information.pdf.

nochmal. Diese nutzt asymmetrisch Kryptographiesysteme, deren private Schlüssel sich auf Geräten befinden müssen, die mit dem Anhang II der eIDAS-Verordnung übereinstimmen.

4.5.4 Acceptance (Angebote)

SPID ermöglicht den Online-Zugang zu mehr als 12.000 öffentlichen Behörden und kann außerdem für mehr als 140 private Anbieter genutzt werden. Insgesamt werden 9.500 e-Services angeboten.²⁸¹ *SPID* kann zur Kommunikation mit der öffentlichen Verwaltung, im Gesundheitswesen oder für Finanzdienstleistungen genutzt werden.^{282,283} Italienische Bürger:innen können mithilfe von *SPID* ihr Kind bei der Schule anmelden, einen Arzttermin vereinbaren oder den Rentenantrag stellen.²⁸⁴ Italien ist mit *SPID* außerdem zusammen mit Belgien, Estland, Griechenland, Spanien und Schweden Teil eines eIDAS-Knoten.²⁸⁵ Dadurch haben italienische Staatsbürger:innen auch Zugang zu den angebotenen Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung dieser Länder. *SPID* ist eine öffentlich-private Partnerschaft zur Bereitstellung von Dienstleistungen für die Bürger:innen. Die Aufsicht über die Basisinfrastruktur liegt dabei ausschließlich in staatlicher Hand bei der *AgID*.²⁸⁶ Die Einhaltung der Datenverarbeitungsregeln wird von der *AgID* und dem *Garante per la protezione dei dati personali*, der italienischen Datenschutzbehörde, verantwortet.²⁸⁷ *SPID* verursacht für die öffentliche Verwaltung keine Kosten, diese werden hauptsächlich von den Identitätsanbietern getragen.²⁸⁸

4.5.5 Kommunikation

Im Februar 2020 hat das Ministerium für Innovation, Technologie und Digitalisierung den Nationalen Innovationsplan 2025 vorgestellt.²⁸⁹ Das erste Ziel ist die Schaffung einer digitalen Gesellschaft, in der Bürger:innen und Unternehmen problemlos von digitalen öffentlichen Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung profitieren können. Der Plan stellt einen radikalen Transformationsprozess für Italien dar, der die digitale Infrastruktur, öffentliche Dienstleistungen und öffentlich-private Partnerschaften zur Förderung von Innovationen umfasst. Die im Juli 2020 verabschiedete nationale Strategie für digitale Kompetenzen erkennt an, dass digitale Kompetenzen eine strategische Priorität für das soziale und wirtschaftliche Wachstum darstellen.²⁹⁰ Weitere Pläne auf politischer Ebene die auf *SPID* aufmerksam

²⁸¹ Agenzia per l'Italia Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri (2023). *SPID*, verfügbar unter: https://avanzamentodigitale.italia.it/it/progetto/spid#spid_id_provided.

²⁸² KPMG und Bitkom eV. (2022). Marktstudie eID, verfügbar unter: https://www.bitkom.org/sites/main/files/2022-06/08.06.22_Marktstudie_eIDAS_Summit.pdf.

²⁸³ Agenzia per l'Italia Digitale (2021). *SPID* for Italian citizens abroad, verfügbar unter: <https://www.spid.gov.it/en/what-is-spid/how-to-activate-spid/spid-for-italian-citizens-abroad/>

²⁸⁴ Lepida (n.d.). Cos'è *SPID*, verfügbar unter: <https://id.lepida.it/cose-spid>

²⁸⁵ Agenzia per l'Italia Digitale (n.d.) The Italian eIDAS-Node, verfügbar unter: <https://www.eid.gov.it/nodo-eidas-italiano#:~:text=What%20is%20the%20Italian%20eIDAS-Node%3F%20The%20Italian%20eIDAS-Node,to%20increase%20the%20efficiency%20of%20cross-border%20digital%20transactions>

²⁸⁶ Europäische Kommission (2021). Digital Public Administration factsheet 2021 – Italy, verfügbar unter: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/DPA_Factsheets_2021_Italy_vFINAL.pdf.

²⁸⁷ Garante per la protezione dei dati personali (2016). *SPID* – I pareri del Garante, verfügbar unter: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5657277>.

²⁸⁸ OECD-OPSI (2016). *SPID* – Digital Identity System (Sistema Pubblico di Identità Digitale), verfügbar unter: <https://oecd-opsi.org/innovations/spid-digital-identity-system-sistema-pubblico-di-identita-digitale/>.

²⁸⁹ Europäische Kommission (2021). Digital Public Administration factsheet 2021 – Italy, verfügbar unter: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/DPA_Factsheets_2021_Italy_vFINAL.pdf.

²⁹⁰ Europäische Kommission (2021). Digital Public Administration factsheet 2021 – Italy, verfügbar unter: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/DPA_Factsheets_2021_Italy_vFINAL.pdf.

machen, sind die 2014-2020 Digital Growth Strategy und der Dreijahresplan für IT in der öffentlichen Verwaltung.^{291,292} Zudem wurde *Designers Italia* als ein nationales Innovationsprojekt im Juni 2017 von der *AgID* und dem Digital Transformation Team gestartet. Es ruft Designer innerhalb und außerhalb der öffentlichen Verwaltung dazu auf, die Rolle des Design Thinking bei der Planung digitaler öffentlicher Dienstleistungen zu stärken. *Designers Italia* ist ein Treffpunkt zwischen Menschen und Technologie, mit dem Ziel, einfache und bürgerfreundliche Dienstleistungen zu gestalten.²⁹³

4.5.6 Adoption von eID-Lösungen

Die italienische eID besteht aus Benutzernamen und Passwort und kann von Computern, Tablets und Smartphones aus verwendet werden.²⁹⁴ Bei *SPID* sind waren in April 2023 33,8 Millionen Identitäten registriert.²⁹⁵ Bei einer Einwohnerzahl von 59 Millionen Menschen, wobei 9 Millionen Menschen minderjährig sind und somit zur Nutzung der *SPID* nicht berechtigt sind, entspricht dies einer Verbreitung von 66 %.²⁹⁶

Nach dem Start im April 2016 hatte *SPID* bis Ende des Jahres 838.000 bereitgestellte Identitäten. Im Dezember 2017 wuchs diese Zahl auf etwa 2 Millionen. Ende 2018 lag die Anzahl der von *SPID* bereitgestellten Identitäten bei etwa 3 Millionen. 2019 gab es wieder eine deutliche Steigerung der bereitgestellten Identitäten von fast 80 % auf 5,5 Millionen. Der prozentual größte Sprung erfolgte im Jahr 2020 mit 15,5 Millionen bereitgestellten Identitäten zum Jahresende. Auch 2021 wuchs *SPID* stark mit nun 27,2 Millionen bereitgestellten Identitäten. Ende 2022 sind 33,4 Millionen Identitäten bereitgestellt worden.²⁹⁷ Jährlich kommen so mehr als eine halbe Milliarde Transaktionen zustande.²⁹⁸ Die Nutzung von *SPID* ist für Privatpersonen meist kostenfrei. Je nach gewählter Authentifizierungsmethode müssen die Nutzer:innen aber eine Registrierungsgebühr von bis zu 25€ zahlen.²⁹⁹ Unternehmen müssen für *SPID* Professional eine Jahresnutzungsgebühr von bis zu 40€ zahlen.³⁰⁰

²⁹¹ Agenzia per l'Italia Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri (2015). Strategia per la crescita digitale 2014-2020, verfügbar unter:

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/documentazione/strat_crescita_digit_3marzo_0.pdf.

²⁹² Agenzia per l'Italia Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri (2020). Cos'è il Piano Triennale, verfügbar unter: <https://pianotriennale-ict.italia.it>.

²⁹³ Europäische Kommission (2021). Digital Public Administration factsheet 2021 – Italy, verfügbar unter:

https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/DPA_Factsheets_2021_Italy_vFINAL.pdf.

²⁹⁴ Agenzia per l'Italia Digitale (2021). Was ist *SPID*? Verfügbar unter: <https://www.spid.gov.it/de/haeufig-gestellte-fragen/#was-ist-spid>.

²⁹⁵ Agenzia per l'Italia Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri (2023). *SPID*, verfügbar unter:

https://avanzamentodigitale.italia.it/it/progetto/spid#spid_id_provided.

²⁹⁶ World Population Review (2023). Italy Population 2023 (Live), verfügbar unter:

<https://worldpopulationreview.com/countries/italy>.

²⁹⁷ Agenzia per l'Italia Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri (2023). *SPID*, verfügbar unter:

https://avanzamentodigitale.italia.it/it/progetto/spid#spid_id_provided.

²⁹⁸ Observatorium.BIZ / NIMBUS Technologieberatung GmbH (2022). Trust Services and electronic identification in the European Union 2022 – Market Trends Report, verfügbar unter: <https://observatorium.biz/en/trust-services-and-electronic-identification-european-union-2022-market-trends.html>.

²⁹⁹ Telecom Italia (2022). *SPID* – Attiva l'Identità Digitale TIM id, verfügbar unter:

<https://www.trustechnologies.it/spid>.

³⁰⁰ Register (2023). *SPID* – La tua Identità Digitale, verfügbar unter: <https://www.register.it/spid/>.

4.5.7 Erfolgsfaktoren

SPID wird von mehr als zwei Drittel der volljährigen italienischen Bevölkerung genutzt. Zu der hohen Verbreitung tragen mehrere Faktoren bei: Italien verfolgt seit 2005 das klare Ziel, das Land digitaler aufzustellen. Dabei ist *SPID* die einzig verfügbare eID. *SPID* ermöglicht die Nutzung von mehr als 9.500 eServices, darunter viele Services der öffentlichen Verwaltung. Dabei helfen Aggregatoren Behörden und privaten Unternehmen *SPID* Diensteanbieter zu werden, ohne die erforderlichen Strukturen zu haben. Die Nutzung von *SPID* ist kostenlos. Außerdem wurde durch eine von der Regierung 2017 gestartete Designkampagne die Rolle des Designs und damit auch die Nutzerfreundlichkeit digitaler öffentlicher Services in den Vordergrund gestellt.

4.6 Österreich

4.6.1 Kontext

Mit 8,7 Millionen Einwohner:innen zählt die Republik Österreich zu den mittelgroßen EU-Staaten.³⁰¹ Das Land ist föderalistisch organisiert und besteht aus neun Bundesländern, die jeweils von einer eigenen Landesregierung verwaltet werden.³⁰² Im internationalen Vergleich wird Österreich jedoch als relativ schwach ausgeprägter Bundesstaat angesehen, da ein Großteil der legislativen Kompetenzen beim Bund liegt.³⁰³

Das von Österreich bei der EU-Kommission notifizierte eID-System trägt den Namen *ID Austria* und wurde von der österreichischen Regierung initiiert. Die *ID Austria* war zunächst im Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) angesiedelt. Seit der Auflösung des BMDW im Juli 2022 wurden die Themen Digitalisierung/ E-Government an das Bundesministerium für Finanzen (BMF) übertragen.³⁰⁴ Die *ID Austria* wird nun in Zusammenarbeit vom BMF und dem Bundesministerium für Inneres (BMI) bereitgestellt.³⁰⁵ Sie ersetzt die 2009 eingeführte Handy-Signatur nicht nur, sondern erweitert sie auch um neue Funktionen.

4.6.2 Regulatorische Rahmenbedingungen

Die Nutzung der *ID Austria* setzt voraus:³⁰⁶

- Ein Mindestalter von 14 Jahren
- Den Besitz eines Smartphones mit der App Digitales Amt (alternativ kann die *ID Austria* auch mit einem FIDO-Sicherheitsschlüssel registriert und verwendet werden)
- Aktivierte Gesichtserkennung/ Iriserkennung (zum Beispiel Face ID) beziehungsweise Fingerabdruck (zum Beispiel Touch ID) auf dem Smartphone
- Eine abgeschlossene Registrierung bei einer Behörde zur Identitätsfeststellung

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die *ID Austria* stützen sich auf das österreichische E-Government-Gesetz (EGovG)³⁰⁷, insbesondere dessen Novellierung im Jahre 2017.³⁰⁸ Es regelt die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz von elektronischen Kommunikations- und Informationsdiensten durch Behörden und die elektronische Interaktion zwischen Bürger:innen, Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung in Österreich. Das Gesetz zielt darauf ab, die Effizienz der Verwaltung zu steigern, den Zugang zu

³⁰¹ Johannes Kepler Universität Linz (2024). Das politische System, verfügbar unter:

<https://www.oesterreich.com/de/staat/politik>.

³⁰² Parlament Österreich (2024). Bundesstaatliches Prinzip, verfügbar unter:

<https://www.parlament.gv.at/verstehen/politisches-system/bund-laender/prinzip/>.

³⁰³ Parlament Österreich (2024). Bundesstaatliches Prinzip, verfügbar unter:

<https://www.parlament.gv.at/verstehen/politisches-system/bund-laender/prinzip/>.

³⁰⁴ Bundeskanzleramt (2024). Bundesministerien, verfügbar unter:

<https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/die-bundesregierung/bundesministerien.html>.

³⁰⁵ Bundesministerium für Finanzen (2024). *ID Austria*, verfügbar unter: <https://www.oesterreich.gv.at/id-austria.html>.

³⁰⁶ Bundesministerium für Finanzen (2022). FAQ: Allgemeines zu *ID Austria*, verfügbar unter:

<https://www.oesterreich.gv.at/id-austria/haeufige-fragen/allgemeines-zu-id-austria.html>.

³⁰⁷ Rechtsinformationssystem des Bundes (2024). Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für E-Government-Gesetz, verfügbar unter:

<https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003230>.

³⁰⁸ Parlament Österreich (2020). E-Government-Gesetz, Passgesetz, Änderung (56/ME), verfügbar unter:

<https://www.parlament.gv.at/gegenstand/XXVII/ME/56>.

Verwaltungsdienstleistungen zu erleichtern und die digitale Interaktion mit Behörden sicher und rechtssicher zu gestalten. Zudem basiert die *ID Austria* auf der eIDAS 2.0-Verordnung der Europäischen Union³⁰⁹, welche die elektronische Identifikation und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im EU-Binnenmarkt regelt. Zusätzlich gibt es weitere rechtliche Vorschriften auf nationaler und europäischer Ebene, die die Gestaltung und Implementierung der *ID Austria* beeinflussen.

4.6.3 Technische Infrastruktur

Das österreichische eID-System basiert auf dem Staat als primären Identitätsanbieter. Darüber hinaus ist es in mehrere Segmente, sogenannte Domains, gegliedert. Innerhalb jeder dieser Domains befinden sich eine oder mehrere technische Einheiten, die von bestimmten Organisationen, wie etwa dem Bundesrechenzentrum (BRZ) oder dem BMI, verwaltet werden. Diese Einheiten sind jeweils für spezifische Aufgaben innerhalb des Gesamtsystems zuständig.³¹⁰ Das BMF verantwortet die *ID Austria*, während das BMI die Diensteanbieter akkreditiert und die technische Infrastruktur für die Registrierung der Nutzer:innen bereitstellt. Die Regierungsbehörden stellen die Identität der Bürger:innen fest.

Neben den staatlichen Institutionen sind auch noch zwei privatwirtschaftliche Unternehmen an der *ID Austria* beteiligt. Die A-Trust Gesellschaft für Sicherheitssysteme im elektronischen Datenverkehr GmbH fungiert als Vertrauensdiensteanbieter, während die A-SIT Plus GmbH für IT-Sicherheit und technische Informationen zuständig ist.

Das *ID Austria* System ermöglicht die Integration von Diensteanbietern. Unter einem Diensteanbieter versteht man einen Anwendungsendpunkt, der von einem Dienstleistungseigentümer, wie einem Unternehmen, Verein oder einer Behörde betrieben wird. Der Diensteanbieter erlaubt es Nutzer:innen, sich über das *ID Austria* System in einer Anwendung (wie zum Beispiel Web-Applikationen) anzumelden. Dabei dient *ID Austria* als Identitätsanbieter, der den Dienstleistungseigentümern verschiedene Authentifizierungsoptionen für ihre Dienste oder Anwendungen bereitstellt.³¹¹ Diensteanbieter, die an die *ID Austria* angeschlossen werden möchten, müssen sich in einem zweistufigen Prozess zunächst registrieren und dann akkreditieren lassen. Im Registrierungsprozess werden technische und organisatorische Daten zum Diensteanbieter abgefragt. Daraufhin folgt eine Prüfung der angegebenen Daten durch das BMI.³¹²

Zur Kommunikation mit Diensteanbietern, das heißt zur Entgegennahme von Authentifizierungs-Anfragen und zur Retournierung von Authentifizierungs-Antworten, verwendet *ID Austria* die bewährten Identitätsmanagementprotokolle SAML2 und Open ID Connect (OIDC). Nach erfolgreicher Benutzerauthentifizierung durch *ID Austria* werden die Identitätsmerkmale der Nutzer:innen an den Diensteanbieter übermittelt. Bei SAML2 erfolgt

³⁰⁹ EU-Kommission (2024). Verordnung (EU) 2024/1183 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. April 2024 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 im Hinblick auf die Schaffung des europäischen Rahmens für eine digitale Identität, verfügbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1183&qid=1717071108246>.

³¹⁰ Theuermann, Kevin & Tauber, Arne & Zefferer, Thomas. (2021). *ID Austria - Technisches Whitepaper für Service-Owner.*, verfügbar unter: https://www.researchgate.net/publication/355516397_ID_Austria_-_Technisches_Whitepaper_fur_Service-Owner.

³¹¹ Research Institute (2022). *ID Austria Datenschutz-Folgenabschätzung*, verfügbar unter: <https://researchinstitute.at/veroeffentlichung-des-berichts-zur-id-austria-datenschutz-folgenabschaetzung/>

³¹² A-SIT Plus GmbH (2021). *ID Austria*, Technisches Whitepaper für Service-Owner, verfügbar unter: <https://eid.egiz.gv.at/wp-content/uploads/2021/10/ID-Austria-Technisches-Whitepaper-fuer-Service-Owner-1.pdf>.

die Datenübermittlung über eine SAML2-Assertion, bei OIDC über ein ID-Token im Authorization-Code-Flow. OIDC nutzt dabei eine Back-Channel-Kommunikation, wodurch das ID-Token direkt vom Diensteanbieter bei *ID Austria* abgeholt wird, was zusätzliche Sicherheitsvorteile bietet. SAML2 überträgt die Daten über den Client der Benutzer:in, wobei der initiale Authentifizierungs-Request signiert sein muss. Beide Protokolle ermöglichen die Verschlüsselung der Identitätsmerkmale mittels Schlüsselmaterial, das bei der Registrierung des Diensteanbieters hinterlegt wird.³¹³ Dieser weitläufig anerkannte Standard zur verschlüsselten Datenübertragung ist einer der entscheidenden Gründe, warum die *ID Austria* über das Vertrauensniveau „hoch“ nach eIDAS 2.0 verfügt.³¹⁴

4.6.4 Acceptance (Angebote)

Zu den bislang über 200 zur Verfügung stehenden Diensten der *ID Austria* gehören unter anderem der Digitale Behördenservice, die Elektronische Unterschrift, das Elektronische Postamt sowie Digitale Ausweise.³¹⁵ Die Digitalen Behördenservices können entweder mit der App *Digitales Amt* oder über die Website www.oesterreich.gv.at genutzt werden.³¹⁶ Zu den verfügbaren Diensten gehören beispielsweise die Änderung des Hauptwohnsitzes, Services rund um Schwangerschaft und Geburt (unter anderem Beantragung einer Geburtsurkunde) oder die Beantragung einer Wahlkarte. Darüber hinaus gelangt man über die Website www.oesterreich.gv.at auf weitere E-Government-Plattformen, welche auch mit der *ID Austria* genutzt werden können. Hierzu zählen beispielsweise *JustizOnline* und *FinanzOnline*.³¹⁷

³¹³ A-SIT Plus GmbH (2021). *ID Austria*, Technisches Whitepaper für Service-Owner, verfügbar unter:

<https://eid.egiz.gv.at/wp-content/uploads/2021/10/ID-Austria-Technisches-Whitepaper-fuer-Service-Owner-1.pdf>

³¹⁴ EU-Kommission (2024). Verordnung (EU) 2024/1183 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.

April 2024 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 im Hinblick auf die Schaffung des europäischen Rahmens für eine digitale Identität, verfügbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1183&qid=1717071108246>.

³¹⁵ Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Bundesministerium für Inneres (2022).

Sicher.Digital.Persönlich, verfügbar unter: https://www.egovernment-wettbewerb.de/presentationen/2022/Kat_2_BMWD_Austria.pdf.

³¹⁶ Bundesministerium für Finanzen (2022). Informationen zu Stufen der ID Austria und zur Pilotphase, verfügbar unter: <https://www.oesterreich.gv.at/id-austria/pilotbetrieb.html#:~:text=Nach%20Ende%20der%20Pilotphase%20steht%20ID%20Austria%20allen,die%20Nutzung%20beh%C3%B6rdlicher%20Services%20eine%20ID%20Austria%20erforderlich.>

³¹⁷ Bundesministerium für Finanzen (n.d.). Services, verfügbar unter:

<https://www.oesterreich.gv.at/oeservices.html>.

Zu den Anwendungsfeldern der *ID Austria* gehören die folgenden:

Tabelle 4: Anwendungsfelder der *ID Austria*

Sektoren	Dienstleistungen
<ul style="list-style-type: none"> • Behördenservices • Gesundheit • Finanzen und Steuern • Justiz-/ Unternehmensservice • Verkehr 	<ul style="list-style-type: none"> • Abstimmung zu aktuellen Volksbegehren • Änderung des Wohnsitzes • Anzeige bei Diebstahl • Ausstellen von digitalen Ausweisen • Beantragung des digitalen Führerscheins • Beantragung und Ausfüllen von Justizformularen • Beantragung von Urkunden • Beantragung von Wahlkarten • Einreichen der Steuererklärung • Einreichen einer Krankschreibung • Einsicht des zentralen Waffenregisters • Elektronisches Postamt • E-Rezept • Meldeauskunft • Meldung einer Geburts- oder Todesanzeige • Pendlerrechner • Vereinbarung von Terminen

Quelle: Bundeskanzleramt (2024)³¹⁸

Die elektronische Unterschrift ermöglicht es, digitale Dokumente sicher und rechtsgültig online zu unterzeichnen, gleichwertig zur handschriftlichen Unterschrift. Sie kann für Verträge, Rechnungen, Kündigungen und andere Formulare genutzt werden und ist europaweit einsetzbar. Das elektronische Postamt ermöglicht den digitalen Empfang behördlicher Dokumente anstelle der postalischen Zustellung.³¹⁹

Die *ID Austria* kann in zwei verschiedenen Versionen genutzt werden. Die Basisfunktion enthält alle Funktionen der Handy-Signatur, hat aber nur eine beschränkte Gültigkeitsdauer von fünf Jahren, die nicht verlängert werden kann.³²⁰ Die Vollfunktion der *ID Austria* eröffnet, zusätzlich zu den Funktionen der Handy-Signatur, auch neue Einsatzmöglichkeiten, wie zum Beispiel die Ausweisfunktion am Smartphone und die EU-weite Anerkennung. Im Gegensatz zur Basisfunktion kann die Gültigkeitsdauer der Vollfunktion verlängert werden.³²¹

³¹⁸ Bundeskanzleramt (2024). Start des regulären Betriebs der ID Austria, verfügbar unter:

<https://www.oesterreich.gv.at/id-austria/betrieb.html#digitale-behoerdenservices>.

³¹⁹ Bundesministerium für Finanzen (2022). Informationen zu Stufen der *ID Austria* und zur Pilotphase, verfügbar unter: <https://www.oesterreich.gv.at/id-austria/pilotbetrieb.html>.

³²⁰ Der Standard (2023). ID Austria löst ab 2024 die Handysignatur ab, verfügbar unter:

<https://www.derstandard.at/consent/tcf/story/3000000185773/id-austria-loest-ab-2024-die-handysignatur-ab>.

³²¹ Österreichische Bundesregierung (2024). FAQ: Allgemeines zur ID Austria, verfügbar unter:

<https://www.oesterreich.gv.at/id-austria/haeufige-fragen/allgemeines-zu-id-austria.html>.

Für Nutzer:innen, die bereits eine Handy-Signatur besitzen, kann die Umstellung in der App „Digitales Amt“ durchgeführt werden. Wenn die Handy-Signatur behördlich registriert wurde, kann direkt auf die *ID Austria* mit Vollfunktion umgestellt werden. Ansonsten ist nur ein Umstieg auf die *ID Austria* mit Basisfunktion möglich. Um von der Basisfunktion auf die Vollfunktion zu wechseln, müssen die Nutzer:innen eine Behörde zur Identitätsfeststellung aufsuchen. Für eine Neu-Registrierung ist auch ein Behördenbesuch notwendig. Nach erfolgreicher Identitätsfeststellung gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Identität für die *ID Austria* zu speichern. Dazu zählen eine Registrierung mit QR-Code, SMS-Tan und Post-Tan per Rückscheinbrief.³²²

4.6.5 Kommunikation

2021 gab das Bundeskanzleramt der Republik Österreich die „Österreichische Strategie für Cybersicherheit 2021“ heraus. Darin werden die Herausforderungen und Lösungsansätze im Rahmen der Cybersicherheitspolitik für die Regierungsjahre 2020-2024 dargestellt und Österreichs Position in den europäischen Kontext eingebettet. Laut der Strategie haben eID und digitale Ausweise „das Potential, die Cybersicherheit für Bürger:innen, Wirtschaft und Verwaltung EU-weit zu erhöhen.“³²³

Die *ID Austria* verfügt über eine dezidierte Website die durch das Bundeskanzleramt Österreichs herausgegeben und technisch durch das BRZ betreut wird. Hier finden sich viele Informationen, ausführliche FAQs und Anwendungsübersichten.³²⁴ Darüber hinaus informiert das BMF durch Pressemitteilungen regelmäßig über Neuerungen und Meilensteine der *ID Austria*. Exemplarisch dafür ist die Pressemeldung vom 17. Dezember 2023: „ID-Austria knackt 2 Millionen-Grenze“.³²⁵

4.6.6 Adoption von eID

Als Mobile-Only-Lösung ist die 2021 mit einer Pilotphase angelaufene *ID Austria* die Weiterentwicklung der österreichischen Handy-Signatur. Seit dem 05. Dezember 2023 übernimmt die *ID Austria* die Rolle des elektronischen Identitätsnachweises und ersetzt somit die Handy-Signatur.³²⁶

Für zahlreiche Österreicher:innen sind digitale Unterschriften bereits ein vertrautes Werkzeug; daher kann man von einer breiten Adoption der eID-Lösung sprechen. Die seit 2009 bestehende Handy-Signatur erlebte vor allem während COVID-19 einen großen Anstieg an Registrierungen.³²⁷ Bis Juni 2022 hatten schon 3,1 Millionen Menschen in Österreich die Handy-Signatur in Gebrauch.³²⁸ Nach der großflächigen Einführung der *ID Austria* im

³²² Österreichische Bundesregierung (2024). Registrierungsübersicht, verfügbar unter: <https://www.oesterreich.gv.at/id-austria/registrierungsuebersicht.html>.

³²³ Bundeskanzleramt der Republik Österreich (2021). Österreichische Strategie für Cybersicherheit 2021, verfügbar unter: <https://www.onlinesicherheit.gv.at/Services/Publikationen/Sicherheitsstrategien-und-Initiativen/2021-Oesterreichische-Strategie-Cybersicherheit.html>.

³²⁴ Österreichische Bundesregierung (2024). Einfach online identifiziert? Na sicher! Mit ID Austria, verfügbar unter: <https://www.oesterreich.gv.at/id-austria.html>.

³²⁵ Bundesministerium für Finanzen (2023). ID-Austria knackt 2 Millionen-Grenze, verfügbar unter: <https://www.bmf.gv.at/presse/pressemeldungen/2023/dezember/id-austria-2-millionen-nutzer.html>.

³²⁶ Österreichische Bundesregierung (2024). Einfach online identifiziert? Na sicher! Mit ID Austria, verfügbar unter: <https://www.oesterreich.gv.at/id-austria.html>.

³²⁷ ORF (2021). Grüner Pass: Ansturm auf Handysignatur, verfügbar unter: <https://wien.orf.at/stories/3107916/>

³²⁸ Bundeskanzleramt Österreich (2024). ID Austria, verfügbar unter: <https://www.oesterreich.gv.at/id-austria.html>

Dezember 2023 nutzten bereits im Monat der Einführung über 2 Millionen Personen das Angebot.³²⁹ Leider konnte keine Quelle identifiziert werden, woraus es sich erschließt, ob die Personen bereits zuvor die Handy-Signatur genutzt haben oder ob es sich um Neuregistrierungen handelt. Für aktuelle Nutzungszahlen kann A-Trust auf ein Echtzeit-Dashboard zugegriffen werden.³³⁰

Die *ID Austria* wird sowohl über die App „Digitales Amt“³³¹ als auch über die Website „oesterreich.gv.at“ angeboten.³³² Für Letzteres ist ein sogenannter Fido-Sicherheitsschlüssel für die Anmeldung nötig.³³³ Dieser ist ein physisches Gerät, das für eine sichere Authentifizierung bei Online-Diensten verwendet wird. Es basiert auf den Standards der FIDO Alliance (Fast IDentity Online), die entwickelt wurden, um sicherere und benutzerfreundlichere Authentifizierungsmethoden als traditionelle Passwörter zu bieten. Die App ist kostenlos via Download über den Play Store von Google (über eine Millionen Downloads) sowie den App Store von Apple erhältlich. Für letzteren sind leider keine Downloadzahlen verfügbar. Mit der *ID Austria* können Nutzer:innen ihre Identität gegenüber mehr als 200 digitalen Services von Verwaltung und Wirtschaft nachweisen. Seit Herbst 2022 ist *ID Austria* zudem die Basis zur digitalen Ausweisplattform.³³⁴ Seitdem können Nutzer:innen der *ID Austria* ihre Ausweisdokumente (u.a. Führerschein, Zulassungsschein) in digitaler Form auf ihrem Smartphone vorweisen. Nutzer:innen müssen sich zunächst auf der App Digitales Amt mit ihrer *ID Austria* mit Vollfunktion anmelden. Daraufhin benötigen Nutzer:innen die App *eAusweise*. Nach erfolgreicher Aktivierung, welche biometrisch per Fingerabdruck oder per Gesichtserkennung erfolgen kann, können nun gültige Ausweise in der App hochgeladen werden. Diese Ausweise können dann per QR-Code, zum Beispiel in einer Verkehrskontrolle, geprüft werden.³³⁵

4.6.7 Erfolgsfaktoren

Die Nutzungszahlen zeigen, dass die *ID Austria* bereits breite Akzeptanz findet. Für den langfristigen Erfolg sind Benutzerfreundlichkeit, ein Mobile-First-Ansatz, Interoperabilität sowie Sicherheit und Datenschutz entscheidend. Der EU Digital Decade Report 2023 hebt hervor, dass Österreich bei der Bereitstellung von e-Health-Lösungen signifikante Fortschritte erzielt hat. Gleichzeitig wird betont, dass eine beschleunigte Digitalisierung öffentlicher Dienstleistungen erforderlich ist, um die ambitionierten Ziele der Digital Decade zu erreichen und die umfassende Integration digitaler Identitätslösungen voranzutreiben.³³⁶

³²⁹ Bundesministerium für Finanzen (2023). ID-Austria knackt 2 Millionen-Grenze, verfügbar unter: <https://www.bmf.gv.at/presse/pressemeldungen/2023/dezember/id-austria-2-millionen-nutzer.html>

³³⁰ A-Trust (2024). Systemmetriken und Vorfälle – Zertifikate“, verfügbar unter: <https://www.a-trust.at/monitoring/zertifikate/>.

³³¹ Bundeskanzleramt Österreich (2024). App Digitales Amt, verfügbar unter: https://www.oesterreich.gv.at/ueber-oesterreichgvat/faq/app_digitales_amt.html.

³³² Bundeskanzleramt Österreich (2024). ID Austria, verfügbar unter: <https://www.oesterreich.gv.at/id-austria.html>

³³³ Der Standard (2023). ID Austria löst ab 2024 die Handysignatur ab, verfügbar unter <https://www.derstandard.at/consent/tcf/story/3000000185773/id-austria-loest-ab-2024-die-handysignatur-ab>.

³³⁴ Bundesministerium für Finanzen (2022). Informationen zu Stufen der *ID Austria* und zur Pilotphase, verfügbar unter: <https://www.oesterreich.gv.at/id-austria/pilotbetrieb.html>.

³³⁵ Bundesministerium für Finanzen (2022). Der digitale Führerschein: Mein erster eAusweis, verfügbar unter: <https://www.oesterreich.gv.at/eausweise.html>.

³³⁶ Europäische Kommission (2023). 2023 Report on the state of the Digital Decade, verfügbar unter: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/2023-report-state-digital-decade>

4.7 Polen

4.7.1 Kontext

Mit 37,7 Millionen Einwohner:innen zählt Polen zu den größeren EU-Staaten mit Blick auf die Bevölkerung. Des Weiteren ist Polen ein Zentralstaat, der aus 16 Woiwodschaften (Verwaltungsbezirke), 314 Kreisen und 66 kreisfreien Städten besteht. Die Woiwodschaften sind dabei als Selbstverwaltungsorgane mit einer eigenen Volksvertretung und einen von ihnen gewählten Woiwodschaftsvorstand zu betrachten, die keine eigene gesetzgebende Kompetenz besitzen.³³⁷

In einem Positionspapier zur Digitalisierung von staatlichen Dienstleistungen aus dem Jahr 2016 erklärte das polnische Ministerium für Digitalisierung das Ziel: „Jede:r polnische Bürger:in, jede Organisation und jedes Unternehmen sollte in der Lage sein, jegliche offizielle Angelegenheit elektronisch zu erledigen, wenn sie mit irgendeiner Ebene der staatlichen Verwaltung in Kontakt treten.“³³⁸ Ein wichtiger Baustein dieser Strategie sind die digitale Plattformen *Mój Gov* (My Gov) und *Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej*³³⁹ (ePUAP2), die es sowohl Privatpersonen als auch Unternehmer:innen, Landwirt:innen und Beamten ermöglicht, verschiedenste staatliche und semi-staatliche Dienstleistungen online zu beantragen beziehungsweise in Anspruch zu nehmen.³⁴⁰ Die Plattformen werden durch das Ministerium für Digitalisierung betreut, bieten aber auch Dienstleistungen an, für die andere Institutionen verantwortlich sind. Um digital seine Identität zu bestätigen, beispielsweise, um auf die Angebote auf der My Gov Seite zuzugreifen, gibt es in Polen vier verschiedene Möglichkeiten. Bei dreien tritt der Staat als Ausgeber auf (*eDO*, *trusted profile (profile zaufany)* und *mObywatel*), während die vierte (*mojeID*) von einer privaten Organisation ausgegeben wird. Trotz der verschiedenen Ausgeber können Dienstleistungen sowohl von staatlichen als auch privaten Diensteanbietern angeboten werden. Die *mObywatel App* und Website kann dabei als Flagship Projekt der polnischen Regierung angesehen werden.³⁴¹ Sie zielt darauf ab, möglichst viele E-Government Services in einer App zu bündeln und so die Nutzungsfreundlichkeit für die Bürger:innen zu erhöhen.³⁴²

4.7.2 Regulatorisches Rahmenwerk

Seit 2010 sind Ausweise mit einer elektronischen Komponente Teil des polnischen Rechts (Dz.U. 2010 nr 167 poz. 1131).³⁴³ Nach Inkrafttreten der eIDAS-Verordnung am 01. Juli 2016 passte die polnische Regierung die nationale Gesetzeslage entsprechend an. Das Gesetz

³³⁷ Auswärtiges Amt (2024). Polen: Steckbrief, verfügbar unter: <https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/laender/polen-node/polen/199104?openAccordionId=item-199118-1-panel>.

³³⁸ Ministerium für Digitalisierung (2016). Strategic Action Priorities of the Minister of Digital Affairs, verfügbar unter: <https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/kierunki-dzialan-strategiczych-ministra-cyfryzacji/-strategic-action-priorities-of-the-minister-of-digital-affairs>

³³⁹ Elektronische Plattform der Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung

³⁴⁰ Ministerium für Digitalisierung (2024). Verfügbar unter: <https://www.gov.pl/web/gov>.

³⁴¹ Europäische Kommission (2023). Digital Decade Country Report 2023, verfügbar unter: https://piit.org.pl/wp-content/uploads/2023/09/DDR2023_Poland_country_report.pdf.

³⁴² Kanzlei des Premierministers (2023). Prime Minister Mateusz Morawiecki: mObywatel means digitisation in the service of everyday life, verfügbar unter: <https://www.gov.pl/web/primeminister/prime-minister-mateusz-morawiecki-mobywatel-means-digitisation-in-the-service-of-everyday-life#:~:text=The%20mObywatel%20%28mCitizen%29%20mobile%20application%20has%20already%20been,we ll%20as%20to%20pay%20online%20for%20public%20services>.

³⁴³ Strona główna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (2024). ISAP-Internetowy System Aktów Prawnych, verfügbar unter: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001431>.

über Vertrauensdienste und elektronische Identifizierung (Dz.U. 2016 poz. 1579) legt die Regeln für die Funktionsfähigkeit der nationalen Vertrauensdienste-Infrastruktur fest, definiert die grundlegenden Vorschriften für die Tätigkeit von Anbietern von Vertrauensdiensten, regelt das Verfahren zur Benachrichtigung über das nationale elektronische Identifizierungsschema, bestimmt die Aufsicht über Anbietern von Vertrauensdiensten und enthält strafrechtliche Bestimmungen sowie Regelungen zu Geldstrafen.³⁴⁴

Darüber hinaus führte es zahlreiche Änderungen der bestehenden Vorschriften ein, um diese an die Terminologie der eIDAS-Verordnung anzupassen. Das Ziel bestand darin, polnischen Bürger:innen, Unternehmen und anderen Einrichtungen zu ermöglichen, sich online zu identifizieren, um auf öffentliche elektronische Dienstleistungen zuzugreifen. Um einen einheitlichen, standardisierten Zugangspunkt zu eID-Diensten zu schaffen, wurden die eID-Schemata in die nationale Infrastruktur integriert. Diese Integration ermöglicht es, dass alle elektronischen Identifikationsmittel, die mit dem nationalen Knotenpunkt für elektronische Identifizierung verbunden sind, genutzt werden können.³⁴⁵ Darauf aufbauend wurden ab dem 04. März 2019 die Personalausweise um eine elektronische Komponente erweitert.³⁴⁶ Die damit ermöglichte digitale Unterschrift über das *trusted profile* wird gesetzlich in der Verordnung Dz.U. 2020 poz. 1194 des Ministeriums für Digitalisierung geregelt.³⁴⁷ Der Umfang der enthaltenen Daten und die Funktionalität der elektronischen Komponente wird gemäß dem Gesetz Dz. U. 2022 poz. 671 umgesetzt.³⁴⁸ Inwiefern neue elektronische Identifikationsmittel ein *trusted profile* (profil zaufany) darstellen, ist in der Nationalen Richtlinie Dz. U. 2023 poz. 57iii geregelt. Die elektronisch gespeicherten Daten stehen Ämtern, Banken und medizinischen Einrichtungen zur Bestätigung der Identität zur Verfügung.

Darüber hinaus sind die Regelungen zu elektronischen Identifizierungsmitteln in der eIDAS 2.0 Verordnung auch für Polen anwendbar.³⁴⁹ Diese einheitlichen Richtlinien für alle Mitgliedstaaten der EU ermöglichen sichere digitale Abläufe, eine höhere Rechtssicherheit sowie eine Reduktion und Vereinfachung von bürokratischen Prozessen.³⁵⁰

Auf nationaler Ebene unterliegen *eDO*, *trusted profile* und *mObywatel* regulatorisch gesehen der internen Verwaltung des Ministeriums für Digitales und es gibt keine öffentlich zugänglichen Informationen über anwendbare Standards, auch nicht in Bezug auf Cybersicherheit. Allerdings sind alle öffentlichen Verwaltungen in Polen gesetzlich dazu

³⁴⁴ Jacek Czarnecki (2016). "New Act on Trust Services and Electronic Identification", verfügbar unter: <https://newtech.law/en/articles/new-act-trust-services-and-electronic-identification>

³⁴⁵ European Commission (2022). "Digital Public Administration Factsheets – Poland", verfügbar unter: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/Digital_Public_Administration_Factsheets_Poland_vFINAL.pdf

³⁴⁶ Interia Wydarzenia (2019). E-ID: More than just an identity document, verfügbar unter: <https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-e-dowod-wiecej-niz-dokument-tozsamosci.nld.2868201>.

³⁴⁷ Strona główna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (2024). ISAP-Internetowy System Aktów Prawnych, verfügbar unter: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001194>

³⁴⁸ Strona główna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (2024). ISAP-Internetowy System Aktów Prawnych, verfügbar unter: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000671>

³⁴⁹ Verordnung (EU) 2024/1183 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. April 2024 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 in Hinblick auf die Schaffung des europäischen Rahmens für eine digitale Identität, verfügbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1183>

³⁵⁰ D.velop blog (2024). eIDAS-Verordnung: Wegbereiter für elektronische Signaturen in Europa, verfügbar unter: <https://www.d-velop.de/blog/prozesse-gestalten/eidas-verordnung/#:-:text=Die%20eIDAS-Verordnung%20sorgt%20im%20Bereich%20elektronischer%20Signaturen%20f%C3%BCr,durch%20einen%20einheitlichen%20Standard%20f%C3%BCr%20die%20elektronische%20Identifizierung.>

verpflichtet, ein Managementsystem für die Informationssicherheit einzurichten, dass der ISO Datenbedrohungen und Cyberangriffe abgesichert ist.

4.7.3 Technische Infrastruktur

Um digital seine Identität zu bestätigen, beispielsweise, um auf die Angebote auf der My Gov Seite zuzugreifen, gibt es in Polen vier verschiedene Möglichkeiten. Die ersten drei werden dabei vom polnischen Staat angeboten; die vierte ist eine privatwirtschaftliche Initiative und werden im Folgenden beschrieben.

eDO: Seit März 2019 enthalten alle neuen IDs, die in Polen ausgegeben werden, einen Microchip, der persönliche Informationen und Zertifikate zur Online-Authentifizierung enthält.³⁵¹ Das sogenannte *personal profile* (Profil osobisty) verfügt über das Sicherheitsniveau „hoch“ nach der eIDAS 2.0 Verordnung.³⁵² Bei der Aktivierung werden zwei PIN Codes, vier- und sechs-stellig, von den Nutzer:innen erstellt. Um ihre Identität digital zu bestätigen, können Nutzer:innen nun mit der eDO App oder mit Hilfe eines Auslesegerätes die Daten auf dem Chip ihrer eID abrufen. Dies funktioniert mithilfe des Near Field Communication (NFC)-Technologie, die beispielsweise auch beim kontaktlosen Bezahlen verwendet wird. Die eDO App wird von der Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW), dem polnischen Äquivalent der Bundesdruckerei, herausgegeben.³⁵³ Als weitere Sicherheitsmaßnahme verwendet die App eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, bei der ein einmaliger Code an ein autorisiertes Gerät gesendet wird.

Trusted Profile (profile zaufany): Das *trusted profile* ist ein kostenloses digitales Identitätssystem, das Bürger:innen es ermöglicht, sich sicher bei Online-Diensten der öffentlichen Verwaltung anzumelden und Anträge oder Dokumente elektronisch zu unterschreiben. Beispielsweise kann das *trusted profile* genutzt werden, um mithilfe der ePUAP2 Plattform mit verschiedenen staatlichen und semi-staatlichen Institutionen zu kommunizieren. Dazu zählt die Elektronische Dienstleistungsplattform der Sozialversicherungsanstalt (PUE ZUS), das Online-Patientenkonto (IKP), das E-Steueramt und viele mehr.³⁵⁴ Das zur Verifizierung genutzte *trusted profile* enthält Name, Geburtsdatum und die PESEL-Nummer³⁵⁵ und ist drei Jahre lang gültig, bevor es verlängert werden muss. Zur sicheren Datenübertragung und Authentifizierung wird eine Public Key Infrastructure (PKI) einschließlich Zwei-Faktor-Authentifizierung verwendet.

Das *trusted profile* wird ausschließlich für die Kommunikation mit öffentlichen Verwaltungsstellen (öffentlichen Ämtern, Ministerien) verwendet. Administrativ gesehen, gibt es mehrere Möglichkeiten, um ein *trusted profile* zu erstellen. Voraussetzung ist lediglich der Besitz einer PESEL-Nummer. Eine Option ist das Ausfüllen eines Online-Formulars und die anschließende persönliche Bestätigung entweder bei einer Behörde, beispielsweise in

³⁵¹ Ministerium des Innern und der Verwaltung (2024), verfügbar unter: <https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty#scenariusz-przez-internet>

³⁵² Europäische Kommission (2024). Overview of pre-notified and notified eID schemes under eIDAS, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/display/EIDCOMMUNITY/>.

³⁵³ Ministerium für Digitalisierung (2024). E-ID in hand, eDO App in your phone, verfügbar unter: <https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/e-dowod-w-dloni-edo-app-w-telefonie>

³⁵⁴ Ministerium für Digitalisierung (2024). Trusted profile, verfügbar unter: <https://www.gov.pl/web/profilzaufany/>.

³⁵⁵ Die PESEL-Nummer ist eine persönliche, einzigartige Personenidentifikationsnummer, die jeder Person zugewiesen wird, die in Polen gemeldet ist, sei es dauerhaft oder vorübergehend. Sie ähnelt der deutschen Identifikationsnummer (Steuer-Identifikationsnummer), hat jedoch eine breitere Anwendung. PESEL steht für Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności

Finanzämtern, Wojewodschaftsämtern oder Postämtern, oder mithilfe eines Video-Telefonats mit einer Amtsperson. Alternativ kann der Zugang zum Onlinebanking der meisten in Polen vertretenen Banken verwendet werden, um das Profil online zu bestätigen. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung des elektronischen Personalausweises mit einem Chip und der *eDO-App*. Nach der eIDAS 2.0-Verordnung hat das *trusted profile* das Sicherheitsniveau „substanziell“.³⁵⁶

mObywatel (2.0): Dieses Projekt der polnischen Regierung kann als Flagship der digitalen öffentlichen Verwaltung in Polen angesehen werden. Für Bürger:innen wurde *mObywatel* 2015 eingeführt und fungiert seither als digitale Wallet für Dokumente wie den Personalausweis, den Führerschein oder den Rentnerausweis. Die Anwendung kann sowohl über die App als auch über den Browser verwendet werden und bietet viele Anwendungsfälle an. Beispielsweise können Bürger:innen bei einer Verkehrskontrolle die digitale Version ihres Führerscheins vorzeigen, welcher mithilfe eines QR-Codes gescannt und als gültig befunden werden kann. Dabei ist auf der App nicht die digitale Version des physischen Führerscheins auf dem Gerät gespeichert, sondern die Daten werden in einer sicheren, verschlüsselten Form verwaltet, beim einfachen Scan des QR Codes validiert und bei Bedarf von den Servern der staatlichen Infrastruktur abgerufen. Die digitale Version der Dokumente ist in der Regel nur innerhalb Polens gültig.

Mit dem Upgrade von *mObywatel* auf *mObywatel 2.0* im Juli 2023 wurde die Anwendung zu einem digitalen Assistenten weiterentwickelt, der es ermöglicht, verschiedene offizielle Angelegenheiten zu erledigen. Dazu gehört beispielsweise der Zugriff auf die ePUAP2 Plattform und das e-Tax Office (e-Pit). Seitdem ist die Beliebtheit der App stark gestiegen: Im Dezember 2020 erreichte *mObywatel* zwei Millionen Nutzer:innen und wuchs bis Dezember 2022 auf 9,1 Millionen an. Nach dem russischen Angriffskrieg im Februar 2022 machte die Regierung die *mObywatel*-App auch über den Diia.pl-Dienst verfügbar, der es ukrainischen Staatsbürger:innen, die sich legal in Polen aufhalten, ermöglicht, ihre Identität in der gesamten EU zu bestätigen. Der Dienst erlaubt es ihnen, persönliche Daten aus dem offiziellen Register herunterzuladen, diese in verschlüsselter Form auf ihrem mobilen Gerät zu speichern und so ihre Identität gegenüber anderen zu bestätigen. Die Anwendung schafft eine sichere interne Umgebung, Verschlüsselung auf der Grundlage von Zufallsdaten (Salt) und Daten zur Benutzerauthentifizierung (Passwort). Die Benutzerschlüssel und X.509-Zertifikate werden von einem unterstützenden IT-System erzeugt und in einer sicheren Umgebung gespeichert. Die Benutzerzertifikate sind ein Jahr lang gültig. Danach werden die Benutzer:innen aufgefordert, sich erneut mit einem national anerkannten Identifikationsmittel anzumelden.

Nach der Registrierung wird ein neuer Satz von Schlüsseln und Zertifikaten generiert und durch eine passwortgeschützte Umgebung gesichert, so dass es nicht mehr möglich ist, das Passwort zu ändern. Wenn ein neues Passwort benötigt wird, ist eine erneute Registrierung erforderlich. Alle in der App gespeicherten Anmeldedaten sind mit der digitalen Signatur des Ministeriums für digitale Angelegenheiten signiert.³⁵⁷

mObywatel folgt nicht den üblichen Strukturen für überprüfbare Berechtigungsnachweise. Es ist beispielsweise nicht bekannt, ob die Regel der Nicht-Rückverfolgbarkeit befolgt wird. Sollte

³⁵⁶ Europäische Kommission (2024). Overview of pre-notified and notified eID schemes under eIDAS, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/display/EIDCOMMUNITY/>.

³⁵⁷ Enisa (2022): Digital Identity: Leveraging the Self-Sovereign Identity (SSI) Concept to Build Trust, verfügbar unter: <https://www.enisa.europa.eu/publications/digital-identity-leveraging-the-ssi-concept-to-build-trust>

dies nicht der Fall sein, besteht eine erhöhte Gefahr des Datenmissbrauchs und der Verletzung der Privatsphäre. Beides kann sich negativ auf die DSGVO-Konformität auswirken. Um Datenmissbrauch vorzubeugen, verbietet *mObywatel* die Verwendung und Speicherung von Berechtigungsnachweisen, die außerhalb des IT-Systems des Ministeriums für digitale Angelegenheiten ausgestellt wurden.³⁵⁸

mojeID: Im Gegensatz zu den bisher beschriebenen Identifikationsmöglichkeiten ist der Ausgeber der *mojeID* nicht staatlich. Sie wird von der polnischen *Krajowa Izba Rozliczeniowa* (KIR) („Projekt der Nationalen Verrechnungsstelle“), einem polnischen Finanzinstitut, bereitgestellt. *mojeID* ermöglicht Nutzer:innen die Online-Authentifizierung und den Zugang zu einer Vielzahl von Dienstleistungen, insbesondere im Finanz- und Handelssektor, aber auch zu staatlichen Dienstleistungen, wie der ePUAP2 und My Gov Plattform. Kund:innen können ihre Identität über den Zugang zum Online-Banking ihrer Bank bestätigen. Obwohl *mojeID* kein direkter Regierungsdienst ist, wird es von der polnischen Regierung anerkannt und unterstützt. Auf ihrer Website gibt *mojeID* an, den Zugriff auf 60 kommerzielle und 1.600 staatliche Dienstleistungen zu ermöglichen.³⁵⁹ Zudem ist es in den polnischen eIDAS-Knoten integriert, der nationale elektronische Identitätssysteme innerhalb der EU verbindet und die Einhaltung europäischer Standards für sichere elektronische Transaktionen sicherstellt. Zur sicheren Kommunikation zwischen Dienste- und Identitätsanbietern verwendet *mojeID* das SAML 2.0 Protokoll.³⁶⁰ Nach Angaben von *mojeID* haben rund 98% der Online-Banking Nutzer:innen Zugang zu der Plattform von *mojeID*. Dies entspricht über 22 Millionen Nutzer:innen.³⁶¹ Laut einem Markttrend-Bericht aus dem Jahre 2022 über die Marktentwicklungen in Polen hat die Plattform von *mojeID* über 220.000 Nutzungszugriffe pro Tag.³⁶² In den ersten fünf Monaten nach Einführung der *mojeID* im Mai 2021 registrierten sich bereits über 1,5 Millionen Nutzer:innen für eine eID.³⁶³

4.7.4 Acceptance (Angebote)

In Polen können eine Vielzahl von staatlichen und privaten Dienstleistungen digital in Anspruch genommen werden. Diese richten sich sowohl an Privatpersonen als auch an Unternehmer:innen, Landwirt:innen und Beamte. Auf den Plattformen ePUAP2 und My Gov werden mehrere Hundert administrative Dienstleistungen digital angeboten.³⁶⁴ Dazu zählen das *e-Urząd Skarbowy* (e-Tax Office), indem Bürger:innen beispielsweise ihre Steuererklärung einreichen und ihre Steuern zahlen können³⁶⁵ und das *Internetow Konto Pacjenta* (IKP), welches als Online-Patientenkonto Zugang unter anderem zu e-Rezepten, dem Impfpass und

³⁵⁸ Enisa (2022): Digital Identity: Leveraging the Self-Sovereign Identity (SSI) Concept to Build Trust, verfügbar unter: <https://www.enisa.europa.eu/publications/digital-identity-leveraging-the-ssi-concept-to-build-trust>

³⁵⁹ Krajowa Izba Rozliczeniowa (2024). We have been using mojeID to confirm our identity online for 5 years, verfügbar unter: <https://www.mojeid.pl/archiwum-aktualnosci/za-pomoca-mojeid-swoja-tozsamosc-potwierdzamy-online-juz-od-5-lat-59.html>

³⁶⁰ Signicat (2024). Authentication protocols, verfügbar unter: <https://developer.signicat.com/docs/eid-hub/saml-2-0/>

³⁶¹ Krajowa Izba Rozliczeniowa (2023). Co to jest mojeID, verfügbar unter: <https://www.mojeid.pl/#co-to-jest-moje-id>

³⁶² Antyweb (2023). Huge popularity of mProof. And that's not all", verfügbar unter: <https://antyweb.pl/popularnosc-mdowod>

³⁶³ Krajowa Izba Rozliczeniowa (2023). Co to jest mojeID, verfügbar unter: <https://www.mojeid.pl/#co-to-jest-moje-id>

³⁶⁴ Ministerium für Digitalisierung (2024). E-Services in Administration, verfügbar unter: <https://www.gov.pl/web/digitalization/offices-and-departments>

³⁶⁵ Ministerium für Finanzen (2024). e-Urząd Skarbowy, verfügbar unter: <https://www.podatki.gov.pl>

der Buchung von Arztterminen ermöglicht.³⁶⁶ Nutzer:innen dieser Plattform müssen sich mithilfe einer der vier genannten Identifikationsmöglichkeiten anmelden und können dann auf die Dienste zugreifen.

Die *mObywatel App* ist im Gegensatz zu *eDO*, *trusted profile* und *mojeID* nicht nur als Identifikationstool zu sehen, sondern bietet auch Zugriff auf derzeit 30 verschiedene Services und Dokumente direkt über die App, die allerdings ständig erweitert werden. Folgende Dokumente und Services können im Jahr 2024 in der Anwendung verwendet beziehungsweise in Anspruch genommen werden:

Tabelle 5: Anwendungsfelder der mObywatel App

Sektoren	Dokumente/Dienstleistungen
<ul style="list-style-type: none"> • Energie • Medien • Versicherungen • Bankwesen und Finanzdienstleistungen • Gesundheitswesen • Behördliche Dienste • Immobilienwirtschaft • Reisen 	<p>Beantragung folgender Dokumente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digitaler Ausweis • Digitaler Führerschein • Fahrzeugschein • Familienkarte • Rentnerkarte • Studierendenausweis • Schüler:innen Ausweis • Diia.pl (Dokument für ukrainische Geflüchtete) • Parlamentarischer Ausweis • Senatorischer Ausweis • Ermäßigungsausweis für den ÖPNV • Safe Bus • Berufsbescheinigung für folgende Gruppen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Anwalt ○ Rechtsanwalt ○ Rechtsreferendar ○ Krankenpfleger:in ○ Hebamme ○ Arzt und Ärztin ○ Zahnarzt und Zahnärztin <p>Angebot folgender Dienstleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abruf der Fahrzeughistorie • Abruf von Länderinformationen für Auslandsreisen • Abruf von Zugtickets und Reiseinformationen • Administratives für Selbstständige

³⁶⁶ Ministerium für Gesundheit (2024). Internetowe Konto Pacjenta, verfügbar unter: <https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta>.

Sektoren	Dokumente/Dienstleistungen
	<ul style="list-style-type: none"> • Ausstellen von Park and Ride Tickets • Beantragung von Energie-Gutscheinen • Beantragung von Gas-Zuschüssen • Digitale Beratung bei der Sozialversicherung (ZUS) • eRezept • eZahlung • Meldung von Naturschutzverstößen • Reservierung einer PESEL Nummer • Überprüfung der Luftqualität in der Region • Überprüfung von Verkehrsstrafpunkten • Validierung einer PESEL Nummer • Verwaltung von Strafzetteln • Wahlbenachrichtigung

Quelle: Ministerium für Digitalisierung (2024)³⁶⁷

4.7.5 Kommunikation

Das polnische Ministerium für Digitalisierung betreut die Website *Portal Gov.pl* mit Informationen und Zugang zu allen staatlichen Dienstleistungen, die online verfügbar sind.³⁶⁸ Darüber hinaus informiert das Ministerium über eine Homepage regelmäßig über Neuigkeiten und Weiterentwicklungen von *mObywatel*.³⁶⁹ Zusätzlich veröffentlichen auch andere Ministerien Pressemitteilungen über neue Angebote in der *mObywatel App*, die ihren Zuständigkeitsbereich betreffen. Auch in den sozialen Medien wird Werbung für die Anwendung gemacht. Beispielsweise bietet das Ministerium für Digitalisierung umfangreiche Tutorials auf YouTube an, welche die verschiedenen Funktionen von *mObywatel* aufzeigen und erklären.³⁷⁰

4.7.6 Adoption von eID

Aktuell wird das polnische eID-Ökosystem von den polnischen Staatsbürger:innen noch vergleichsweise wenig genutzt, gemessen an den Nutzungszahlen von anderen europäischen eID-Ökosystemen. Eine Befragung der Stiftung *Digitales Polen* aus dem Jahr 2021 kam zu dem Ergebnis, dass bisher nur rund 70% der Befragten von der polnischen eID gehört haben.³⁷¹ Der Digital Decade Report der europäischen Kommission offenbart, dass im Jahr

³⁶⁷ Ministerstwo Cyfryzacji (2023). Homepage mObywatel, verfügbar unter:

<https://info.mobywatel.gov.pl/aktualnosci>.

³⁶⁸ Ministerium für Digitalisierung (2024). Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, verfügbar unter: <https://www.gov.pl>.

³⁶⁹ Ministerstwo Cyfryzacji (2023). Homepage mObywatel, verfügbar unter:

<https://info.mobywatel.gov.pl/aktualnosci>.

³⁷⁰ Ministerstwo Cyfryzacji (2024). Offizieller YouTube Kanal des Ministerstwo Cyfryzacji, verfügbar unter:

<https://www.youtube.com/@ministerstwo.cyfryzacji>.

³⁷¹ Fundacja DigitalPoland (2021). Paperless 2021, verfügbar unter:

https://digitalpoland.org/assets/publications/Raport_Paperless_2021_digitalpoland.pdf.

2022 lediglich 63% der Internetnutzer:innen in Polen die Anwendungsfälle des polnischen eID-Ökosystems nutzen.³⁷² Der EU-Durchschnitt für das Jahr 2022 liegt bei 74%.³⁷³

Einzelne Anwendungen werden jedoch sehr gut angenommen und genutzt. Besonders beliebt ist das e-Rezept; im Jahr 2022 wurden mehr als 1,4 Milliarden e-Rezepte ausgestellt. Das entspricht 37 e-Rezepten pro Kopf.³⁷⁴ Die App von *mObywatel* hat seit der Einführung von *mObywatel 2.0* an Popularität gewonnen. Während 2020 noch 2 Millionen Menschen die App nutzten, wird sie inzwischen von mehr als 16 Millionen Pol:innen genutzt. Aus dem Google Play Store wurde sie bereits von über 10 Millionen Nutzer:innen heruntergeladen³⁷⁵ und ist darüber hinaus sowohl im *Apple App Store*³⁷⁶ als auch in der *Huawei AppGallery*³⁷⁷ verfügbar, hier liegen keine Downloadzahlen vor. *mObywatel* verzeichnete im Jahr 2023 über 500.000 Logins pro Tag.³⁷⁸

Durch die niedrigen Anforderungen für das *trusted profile* können fast 16,5 Millionen Menschen sich online identifizieren, um öffentliche Online-Dienste zu nutzen und Dokumente elektronisch zu unterzeichnen.³⁷⁹

Auch der elektronische Ausweis ist beliebt. Zwischen März 2019 und Dezember 2022 wurden bereits über 10 Millionen dieser so genannten eID-Karten ausgegeben, und mehr als 3,6 Millionen Menschen haben die elektronische Schicht in diesen Karten aktiviert.³⁸⁰ Dazu haben über 1 Millionen Nutzer:innen die *eDO App* aus dem *Google Play Store* heruntergeladen.³⁸¹ Die *mojeID* findet ebenfalls breite Anwendung. Die Validierung durch das Onlinebanking ermöglicht 22 Millionen Pol:innen Zugang zu *mojeID* (98% der Online Banking-Nutzer:innen).³⁸² Von Juni 2019 bis Ende Mai 2024 haben sich Pol:innen über 340 Millionen Mal online mit *mojeID* identifiziert. Im Jahr 2023 lag die durchschnittliche tägliche Anzahl von Authentifizierungen mit *mojeID* bei etwa 290.000. Im Jahr 2023 stieg die Anzahl der Identitätsbestätigungen mit *mojeID* um 39 Prozentpunkte im Vergleich zu 2022.³⁸³

³⁷² Europäische Kommission (2023). Digital Decade Country Report 2023 Poland, verfügbar unter: https://piit.org.pl/wp-content/uploads/2023/09/DDR2023_Poland_country_report.pdf.

³⁷³ Europäische Kommission (2023). Digital Decade Country Report 2023 Poland, verfügbar unter: https://piit.org.pl/wp-content/uploads/2023/09/DDR2023_Poland_country_report.pdf.

³⁷⁴ Republik Polen (2023). Prime Minister Mateusz Morawiecki: *mObywatel* means digitisation in the service of everyday life, verfügbar unter: <https://www.gov.pl/web/primeminister/prime-minister-mateusz-morawiecki-mobywatel-means-digitisation-in-the-service-of-everyday-life#Benefits%20of%20The%20Mobywatel%20Application>.

³⁷⁵ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (2023). *mObywatel*, verfügbar unter: <https://play.google.com/store/apps/category/FAMILY?gl=US>.

³⁷⁶ Apple App Store (2024). *mObywatel*, verfügbar unter: <https://apps.apple.com/de/app/mobywatel/id1339613469>.

³⁷⁷ Huawei (2024). Jak zainstalować aplikację *mObywatel* na telefonach Huawei?, verfügbar unter: <https://consumer.huawei.com/pl/community/details/Jak-zainstalowa%C4%87-aplikacj%C4%99-mObywatel-na-telefonach-Huawei/topicId-78580/>

³⁷⁸ Antyweb (2023). Huge popularity of *mProof*. And that's not all, verfügbar unter: <https://antyweb.pl/popularnosc-mdowod>.

³⁷⁹ Europäische Kommission (2023). Digital Decade Country Report 2023 Poland, verfügbar unter: https://piit.org.pl/wp-content/uploads/2023/09/DDR2023_Poland_country_report.pdf.

³⁸⁰ Europäische Kommission (2023). Digital Decade Country Report 2023 Poland, verfügbar unter: https://piit.org.pl/wp-content/uploads/2023/09/DDR2023_Poland_country_report.pdf.

³⁸¹ Google Play Store (2024). *eDo*, verfügbar unter: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.pwpw.edohub&rai=pl.pwpw.edohub&hl=en_GB.

³⁸² Krajowa Izba Rozliczeniowa (2023). Co to jest *mojeID*, verfügbar unter: <https://www.mojeid.pl/czesto-zadawane-pytania/4.html>

³⁸³ Krajowa Izba Rozliczeniowa (2024). We have been using *mojeID* to confirm our identity online for 5 years, verfügbar unter: <https://www.mojeid.pl/archiwum-aktualnosci/za-pomoca-mojeid-swoja-tozsamosc-potwierdzamy-online-juz-od-5-lat-59.html>

4.7.7 Erfolgsfaktoren

Laut des EU Digital Decade Report 2023 ist Polen dank der *mObywatel-App* hervorragend auf die mobile Nutzung von eGovernment Services ausgerichtet und zeigt eine gute Leistung bei der Transparenz der Servicebereitstellung, im Design und im Umgang mit persönlichen Daten.³⁸⁴ Die polnische eID-Strategie verfolgt einen „Mobile First“-Ansatz und die Nutzungszahlen bestätigen den Erfolg dieser Strategie. Die App verzeichnete bereits im Jahr 2023 über 500.000 Logins pro Tag.³⁸⁵ Dazu kann die Wallet auch über den Browser genutzt werden. Als gesammelter Aufbewahrungsort für digitale Dokumente und Plattform für alle digitalen Services der polnischen Regierung ist sie ein zentraler Baustein für die Verbreitung des eID-Ökosystems in Polen.

In Bezug auf die Ziele der Digital Decade für die Verfügbarkeit von Dienstleistungen hinkt Polen jedoch im Jahr 2023 noch hinterher. Bei den digitalen öffentlichen Diensten für Bürger:innen erreicht Polen 60 Punkte (EU-Durchschnitt: 77) und für Unternehmen 73 Punkte (EU-Durchschnitt: 84). Das EU-Ziel für beide Indikatoren bis 2030 liegt bei 100.³⁸⁶

Polen hat daher noch Verbesserungspotential bei der Digitalisierung öffentlicher Dienstleistungen. Im Jahr 2022 nutzten 63% der Internet-Nutzer:innen E-Government-Dienste, was unter dem EU-Durchschnitt von 74% liegt. In einzelnen Teilzielen wie dem Zugang zu elektronischen Gesundheitsakten schneidet Polen deutlich besser ab als der EU-Durchschnitt (86 gegenüber 72). Auch bei vorausgefüllten Formularen liegt Polen mit 78 Punkten über dem EU-Durchschnitt von 68 Punkten.

³⁸⁴ Europäische Kommission (2023). Digital Decade Country Report 2023 Poland, verfügbar unter: https://piit.org.pl/wp-content/uploads/2023/09/DDR2023_Poland_country_report.pdf.

³⁸⁵ Antyweb (2023). Huge popularity of mProof. And that's not all, verfügbar unter: <https://antyweb.pl/popularnosc-mdowod>.

³⁸⁶ Europäische Kommission (2023). Digital Decade Country Report 2023 Poland, verfügbar unter: https://piit.org.pl/wp-content/uploads/2023/09/DDR2023_Poland_country_report.pdf.

4.8 Schweden

4.8.1 Kontext

Insgesamt betrachtet ist Schweden zentralisiert organisiert und verfügt über eine Zentralverwaltung mit circa 80 angesiedelten Verwaltungsbehörden.³⁸⁷ Mit circa 10,5 Millionen (2022)³⁸⁸ Einwohner:innen kann Schweden außerdem als mittelgroßer Staat angesehen werden. Innerhalb des schwedischen eID-Systems (*Svensk e-legitimation*) bestehen drei Angebote elektronischer Identifikation:

- *BankID*: herausgebracht von *Finansiell ID-teknik BID AB*
- *Freja eID+*: herausgebracht von der *Freja eID Group AB*
- *EFOS*: herausgebracht von der Schwedischen Sozialversicherungsagentur und wird rein innerhalb der öffentlichen Verwaltung genutzt

Des Weiteren wird von der schwedischen Steueragentur der *AB Svenska Pass* herausgebracht. Hierbei ist *BankID* beziehungsweise die zugehörige AB privatwirtschaftlich organisiert und befindet sich in Besitz von verschiedenen Banken Skandinaviens. Weitere Banken, bei denen eine *BankID* erworben werden kann, sind ebenso privatwirtschaftlich organisiert. Zu diesen gehören beispielsweise die *Svenska Handelsbanken* und die *Swedbank*³⁸⁹, welche zu den größten schwedischen Banken gehören.³⁹⁰ Die weiteren Ausgeber der Angebote innerhalb des eID-Systems sind staatlich organisiert. Das schwedische eID-System besitzt aktuell das Vertrauensniveau „substanziell“ und „hoch“.³⁹¹

4.8.2 Regulatorisches Rahmenwerk

Für das schwedische eID-System gelten die folgenden nationalen Richtlinien:

- Verordnung (2018:1486) mit Anweisungen für die Agentur für digitale Verwaltung („Ordinance (2018:1486) with instructions for the Agency for Digital Government“)³⁹²
- Gesetz (2016:561) über ergänzende Bestimmungen zur eIDAS-Verordnung („Act (2016:561) on complementary provisions to the eIDAS regulation“)³⁹³
- Gesetz (2013:311) über das System der Wahlfreiheit in Bezug auf Dienstleistungen für die elektronische Identifizierung („Act (2013: 311)“)

³⁸⁷ Auswärtiges Amt (2022). Schweden: Politisches Porträt, verfügbar unter: <https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussepolitik/laender/schweden-node/politisches-portraet/210776>

³⁸⁸ Auswärtiges Amt (2022). Schweden: Politisches Porträt, verfügbar unter: <https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussepolitik/laender/schweden-node/politisches-portraet/210776>

³⁸⁹ *Finansiell ID-Teknik BID AB* (2023). Get BankID, verfügbar unter: <https://www.bankid.com/en/privat/skaffa-bankid>

³⁹⁰ Statista (2022). Sweden: Largest banks by assets 2021, verfügbar unter: <https://www.statista.com/statistics/693888/leading-banks-assets-sweden/>

³⁹¹ Europäische Kommission (2023). Overview of pre-notified and notified eID schemes under eIDAS, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Overview+of+pre-notified+and+notified+eID+schemes+under+eIDAS>

³⁹² Sveriges Riksdag (2018): Förordning (2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning, verfügbar unter: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/forordning-20181486-med-instruktion-for_H6B11486

³⁹³ Sveriges Riksdag (2016): Lag (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EUs förordning om elektronisk identifiering, verfügbar unter: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/lag-2016561-med-kompletterande-bestammelser_H4B1561

- Gesetz über das Einwohnermeldewesen (1991:481) („Population Registration Act (1991:481)“)³⁹⁴

Außerdem werden die unterschiedlichen Angebote innerhalb des schwedischen eID-Systems gemäß des Schwedischen Trust Frameworks in vier verschiedene Sicherheitsstufen unterteilt.³⁹⁵ Dieses hat eine ähnliche Funktion wie die eIDAS-Durchführungsverordnung (EU) 2015/1502³⁹⁶, indem technische Mindestspezifikationen und Verfahren für Zuverlässigkeitsstufen festgelegt werden. Unter einigen Aspekten werden hierbei strengere Anforderungen im Vergleich zu den entsprechenden eIDAS-Sicherheitsstufen gestellt. Dieses Trust Framework wird vom schwedischen Ministerium für digitale Verwaltung verwaltet. Außerdem führt das Ministerium Prüfungen bei den Herausgebern der eID-Angeboten gemäß der Verordnung (2018:1486)³⁹⁷ durch.³⁹⁸ Nach einer erfolgreichen Prüfung, sind die Herausgeber außerdem dazu berechtigt, die schwedische eID-Trustmark zu nutzen.³⁹⁹ Das Ministerium ist dabei auch verantwortlich für die Entwicklung, den Betrieb und die Verwaltung des schwedischen Identitätsverbundes *Sweden Connect*, der schwedischen eIDAS-node, und fungiert als Single Point of Contact.

4.8.3 Technische Infrastruktur

BankID kann, wie beschrieben, über verschiedene Finanzinstitute in Schweden erworben werden. Hierbei können sowohl schwedische Staatsbürger:innen als auch Ausländer:innen diese erwerben, sofern sie eine schwedische ID-Karte besitzen. Für die Freischaltung einer *BankID* wird ein Scan des entsprechenden Ausweisdokumentes (beispielsweise des schwedischen Personalausweises) benötigt.

Des Weiteren können sich Nutzer:innen mittels der *BankID* authentifizieren und eine digitale Signatur über das Digital Identity Gateway (beziehungsweise in Adobe Acrobat Sign) verwenden.⁴⁰⁰ Insgesamt kann *BankID* über drei Arten verwendet werden: *BankID* „on file“, *BankID* „on card“ und *Mobile BankID*.⁴⁰¹ *BankID on file* basiert auf der Festplatte gespeicherten Dateien. *BankID* basiert auf dem Speichern der ID auf einer Smartcard (beispielsweise

³⁹⁴ Sveriges Riksdag (1991). Folkbokföringslag (1991:481), verfügbar unter: <https://www.digg.se/digitala-tjanster/e-legitimering/tillitsnivaer-for-e-legitimering>

³⁹⁵ Myndigheten för digital förvaltning (2023). Trust levels for e-identification, verfügbar unter: <https://www.digg.se>.

³⁹⁶ Europäische Kommission (2015). Durchführungsverordnung (EU) 2015/1502 der Kommission vom 8. September 2015 zur Festlegung von Mindestanforderungen an technische Spezifikationen und Verfahren für Sicherheitsniveaus elektronischer Identifizierungsmittel gemäß Artikel 8 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt, verfügbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1502&from=EN>

³⁹⁷ Sveriges Riksdag (2018): Förordning (2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning, verfügbar unter: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/forordning-20181486-med-instruktion-for_H6B11486

³⁹⁸ Myndigheten för digital förvaltning (2022). Notification form for electronic identity scheme under Article 9(5) of Regulation (EU) No 910/2014, verfügbar unter: [https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Sweden?preview=/346031450/443220300/210312_Notification%20form%20\(1\).pdf](https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Sweden?preview=/346031450/443220300/210312_Notification%20form%20(1).pdf)

³⁹⁹ Myndigheten för digital förvaltning (2022). Notification form for electronic identity scheme under Article 9(5) of Regulation (EU) No 910/2014, verfügbar unter: [https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Sweden?preview=/346031450/443220300/210312_Notification%20form%20\(1\).pdf](https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Sweden?preview=/346031450/443220300/210312_Notification%20form%20(1).pdf)

⁴⁰⁰ Adobe (2022). BankID – Schweden, verfügbar unter: <https://helpx.adobe.com/de/document-cloud/digital-identity/bankid-sw.html>

⁴⁰¹ *Finansiell ID-Teknik BID AB* (2023). Getting started with BankID, verfügbar unter: <https://help.bankid.com/BIDFiles/en/>

Kreditkarte), wobei das Nutzen der BankID on Card ebenfalls ein Kartenlesegerät benötigt wird. *Mobile BankID* wird in einer Smartphone-App verwendet. *BankID* erfüllt die Anforderungen für das Vertrauensniveau „substanziell“ nach eIDAS-Richtlinien.⁴⁰²

Auch *FrejaID+* ist verfügbar über eine Smartphone-App und erfüllt die Anforderungen für das Vertrauensniveau „substanziell“ nach eIDAS-Richtlinien.⁴⁰³ Hierbei ist die App verfügbar über den *Apple App Store*, den *Google Play Store* und die *Huawei App Gallery*.⁴⁰⁴ Für die Registrierung wird ein valides Identifikationsdokument und ein Foto der registrierenden Person benötigt. Außerdem muss die Identität in Person bei einer zugelassenen Prüfstelle verifiziert werden⁴⁰⁵, um staatliche Services zu nutzen. Der Login in die *Freja*-App kann sowohl mit biometrischen Daten als auch per PIN erfolgen. Des Weiteren kann die Identifikation per QR-Code erfolgen, wobei dieser innerhalb von zwei Minuten seine Gültigkeit verliert und danach erneut generiert werden muss.⁴⁰⁶

EFOS bietet eine elektronische Identifikation für schwedische Regierungsbehörden. Mitarbeiter:innen der schwedischen Rentenbehörde, der schwedischen Sozialversicherung, der schwedischen Vollstreckungsbehörde und der Steuerbehörden nutzen derzeit *EFOS*. *EFOS* ist außerdem WebTrust und WebTrust+SSL Baseline zertifiziert.⁴⁰⁷ *EFOS* erfüllt die Anforderungen für das Vertrauensniveau „hoch“ nach eIDAS-Richtlinien⁴⁰⁸ und ist gemäß des schwedischen eID-Qualitätszeichen des schwedischen Ministeriums für digitale Verwaltung auf Vertrauensstufe 3 und 4 und *Mobile EFOS* auf Vertrauensstufe 3 zugelassen.⁴⁰⁹ *EFOS* beinhaltet auf technischer Ebene sowohl eine *EFOS*-Karte, ein Portal zur Verwaltung von Zertifikaten, einen Client der Infrastruktur für öffentliche Schlüssel (PKI), eine Mobile-App und die Möglichkeit einer individuellen Zertifikatsprüfungsabfrage.⁴¹⁰

4.8.4 Acceptance (Angebote)

BankID kann zur Identifikation bei verschiedenen Online-Services genutzt werden. Hierbei wird ein QR-Code verwendet, um sicherzustellen, dass der/die Nutzer:in die eigene Identität verwendet und damit Betrug zu verhindern.⁴¹¹

BankID kann außerdem zur Identifikation an physischen Standorten verwendet werden. Ein Beispiel hierfür ist das Entsperren eines 24h-Lebensmittelgeschäftes der Kette *Lifvs*.⁴¹²

⁴⁰² Europäische Kommission (2021). Opinion No. 2/2021 of the Cooperation Network on the Swedish eID scheme (Svensk e-legitimation), verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/pages/viewpage.action?pagelid=439222587>

⁴⁰³ Europäische Kommission (2021). Opinion No. 2/2021 of the Cooperation Network on the Swedish eID scheme (Svensk e-legitimation), verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/pages/viewpage.action?pagelid=439222587>

⁴⁰⁴ *Freja* eID Group AB (2023). En mobil e-legitimation i form av en app, verfügbar unter: <https://Frejaeid.com/https://Frejaeid.com/>

⁴⁰⁵ *Freja* eID Group AB (2023). Get *Freja*, verfügbar unter: <https://Frejaeid.com/en/get-Freja-eid/>

⁴⁰⁶ *Freja* eID Group AB (2023). *Freja* is your ID on your phone, verfügbar unter: <https://frejaeid.com/en/identify-with-freja/>

⁴⁰⁷ *EFOS*. E-identitet för offentlig sektor, verfügbar unter: <https://www.EFOS.se/https://www.EFOS.se/>

⁴⁰⁸ Europäische Kommission (2021). Opinion No. 2/2021 of the Cooperation Network on the Swedish eID scheme (Svensk e-legitimation), verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/pages/viewpage.action?pagelid=439222587>

⁴⁰⁹ *EFOS* (n.D.). E-identitet för offentlig sektor, verfügbar unter: <https://www.EFOS.se/https://www.EFOS.se/>

⁴¹⁰ *EFOS* (n.D.). E-identitet för offentlig sektor, verfügbar unter: <https://www.EFOS.se/https://www.EFOS.se/>

⁴¹¹ *Finansiell ID-Teknik BID* AB (2023). How *BankID* works, verfügbar unter: <https://www.bankid.com/en/privat/om-bankid>

⁴¹² *Finansiell ID-Teknik BID* AB (2023). Dynamic rural areas with unstaffed stores, verfügbar unter: <https://www.bankid.com/en/foretag/kundcase-lifvs>

Ähnlich wie die *BankID* kann *Freja* ebenfalls genutzt werden, um sich sowohl online als auch bei physischen Standorten zu identifizieren. Beispielsweise kann *Freja* bei der Supermarktkette 7-Eleven, verschiedenen Apotheken und den Pensions-Behörden (Pensionsmyndigheten) verwendet werden.⁴¹³ Darüber hinaus kann das staatlich anerkannte digitale Postfach Billo, durch welches auch physische Post digital empfangen werden kann, mit *Freja* verwendet werden.⁴¹⁴

4.8.5 Kommunikation

BankID führt einen Newsletter beziehungsweise Blog, welcher auch per E-Mail-Abonnement verfügbar ist. Hierbei wird beispielsweise über neue Funktionen⁴¹⁵, Sicherheitsupdates⁴¹⁶ und Reports⁴¹⁷ berichtet. Des Weiteren ist *BankID* auf Messen und Veranstaltungen vertreten.⁴¹⁸

Freja führt einen Blog, in welchem sie unter anderem Use Cases und Themen wie beispielsweise Betrug⁴¹⁹ oder Gesundheit⁴²⁰ und die Möglichkeiten der eID innerhalb dieser Themengebiete aufzeigen. Außerdem werden aktuelle Nutzer:innen zum Beispiel durch Gewinnspiele animiert, weitere Nutzer:innen anzuwerben.⁴²¹ Des Weiteren ist *Freja* auf Facebook⁴²², LinkedIn⁴²³ und Instagram⁴²⁴ aktiv.

Im Vergleich zu *Freja* und *BankID* wird für *EFOS* kaum öffentliche Kommunikation betrieben. Hintergrund ist hierbei die reine Verwendung innerhalb des öffentlichen Sektors.

4.8.6 Adoption von eID-Lösungen

BankID wird von einem Großteil der Nutzer:innen über eine Smartphone-App genutzt. Hierbei wurde die entsprechende App bis April 2023 über 5 Millionen Mal aus dem *Google Play Store* heruntergeladen.⁴²⁵ Insgesamt nutzen circa 8 Millionen Nutzer:innen die App.⁴²⁶ Währenddessen besaßen im Januar 2011 circa 3,8 Millionen Schweden eine *BankID*. Der Anstieg an Nutzer:innen kann unter anderem durch den Anschluss großer Banken, wie beispielsweise Nordea, an das *BankID*-System erklärt werden.⁴²⁷ Die Anzahl der einzelnen

⁴¹³ *Freja* eID Group AB (2023). Use *Freja* for 300+ e-services, verfügbar unter: <https://frejaeid.com/en/what-is-freja-eid/>.

⁴¹⁴ *Freja* eID Group AB (2022). Billo: New Digital Mailbox now Live with *Freja*, verfügbar unter: <https://Frejaeid.com/en/billo-new-digital-mailbox-now-live-with-Freja/>

⁴¹⁵ *Finansiell ID-Teknik BID AB* (2022). It is now possible to obtain a BankID with a passport, verfügbar unter: <https://www.bankid.com/en/om-oss/nyheter/it-is-now-possible-to-obtain-a-bankid-with-a-passport>

⁴¹⁶ *Finansiell ID-Teknik BID AB* (2021). Information about Log4j, verfügbar unter: <https://www.bankid.com/en/om-oss/nyheter/log4j>

⁴¹⁷ *Finansiell ID-Teknik BID AB* (2022). Our first sustainability report, verfügbar unter: <https://www.bankid.com/en/om-oss/nyheter/var-foersta-hallbarhetsrapport>

⁴¹⁸ *Finansiell ID-Teknik BID AB* (2022). Meet us at Digitaldag, verfügbar unter: <https://www.bankid.com/en/om-oss/nyheter/traeffa-oss-pa-digitaldag-14-oktober>

⁴¹⁹ *Freja* eID Group AB (2022). Christmas is peak season for fraudsters, verfügbar unter: <https://Frejaeid.com/en/christmas-is-peak-season-for-fraudsters/>

⁴²⁰ *Freja* eID Group AB (2022). Health Above All, verfügbar unter: <https://Frejaeid.com/en/health-above-all/>

⁴²¹ *Freja* eID Group AB (2022). Have you invited a friend to *Freja*?, verfügbar unter: <https://Frejaeid.com/en/you-invited-a-friend-to-Freja/>

⁴²² *Freja* eID Group AB (2023). *Freja* eid, verfügbar unter: <https://www.facebook.com/frejaeid/>

⁴²³ *Freja* eID Group AB (2023). *Freja* eid, verfügbar unter: <https://www.linkedin.com/company/frejaeid/>

⁴²⁴ *Freja* eID Group AB (2023). *Freja*eid, verfügbar unter <https://www.instagram.com/frejaeid/>

⁴²⁵ *Finansiell ID-Teknik BID AB* (2023). BankID säkerhetsapp, verfügbar unter: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bankid.bus&gl=US>.

⁴²⁶ *Finansiell ID-Teknik BID AB* (2023). BankID in numbers, verfügbar unter: <https://www.bankid.com/en/om-oss/statistik>

⁴²⁷ *Finansiell ID-Teknik BID AB* (2023). Our history, verfügbar unter: <https://www.bankid.com/en/om-oss/historia>

Nutzungen belief sich im Jahr 2021 auf circa 6 Milliarden. Dies bedeutet, dass innerhalb eines Tages *BankID* von den Nutzer:innen circa 17 Millionen Mal genutzt wird.⁴²⁸

Darüber hinaus nutzen über 700.000 Nutzer:innen *Freja* in Schweden⁴²⁹, womit *Freja* deutlich weniger verbreitet ist als *BankID*. Außerdem kann *Freja* an circa 7.000 Standorten und über 300 Online-Services zur Identifikation genutzt werden.⁴³⁰ Beispielhaft können hier die Unternehmen 7-Eleven, PostNord, *Apoteksgruppen* und die schwedischen Rentenbehörde (*Pensions Myndigheten*) angeführt werden.⁴³¹

EFOS kann im Gegensatz zu *Freja* und *BankID* nur innerhalb des öffentlichen Sektors verwendet werden.⁴³² Derzeit wird der Dienst von 40 Organisationen genutzt, darunter die schwedische Behörde für Verbrechenopfer, die schwedische Sozialversicherungsanstalt, die schwedische Vollstreckungsbehörde, die Agentur für digitale Verwaltung, die schwedische Rentenbehörde, die schwedische Staatsschuldenstelle, die schwedische Steuerbehörde, das schwedische nationale Dienstleistungszentrum und der schwedische Zoll.⁴³³

4.8.7 Erfolgsfaktoren

Innerhalb des schwedischen eID-Systems bestehen eine Vielzahl von möglichen Use Cases bei den verschiedenen Anbietern wie *BankID* und *Freja*. Hierbei ist innerhalb Schwedens *BankID* die mit Abstand am weitesten verbreitete Lösung innerhalb Schwedens. Als ein Grund für die weite Verbreitung von *BankID* kann aufgeführt werden, dass die Herausgeber des Systems große, etablierte Finanzdienstleister mit vielen schwedischen Kund:innen sind. Außerdem sind die verschiedenen Möglichkeiten *BankID* zu nutzen (*BankID* on Card, *BankID* on File, Mobile *BankID*) ein weiterer Faktor für dessen weite Verbreitung.

Zu *FrejaID+*'s Erfolgsfaktoren zählen eine große Anzahl an nutzbaren Online-Services sowie die hohe geografische Einsatzmöglichkeit. *Freja* führt darüber hinaus eine hohe Nutzerfreundlichkeit als Grund für die Nutzung des Dienstes auf.⁴³⁴ Die *FrejaID*-App stellt zudem das Mitführen des Corona-Impfzertifikates beziehungsweise des Testzertifikates zur Verfügung.⁴³⁵ Allerdings ist *FrejaID+* nur per Smartphone-App verfügbar. *FrejaID+* ist außerdem deutlich geringer verbreitet als der Anbieter *BankID*.⁴³⁶

Das ausschließlich im öffentlichen Sektor anwendbare schwedische eID System *EFOS*, ist das am wenigsten verbreitete eID-System Schwedens.⁴³⁷ *EFOS* selbst, nennt eine sichere Kommunikation und eine vereinfachte Zusammenarbeit zwischen mehreren Behörden als Erfolgsfaktor des eigenen Systems.

⁴²⁸ Wise (2022). Sweden BankID: what it is and how it works, verfügbar unter: <https://wise.com/us/blog/sweden-bank-id>

⁴²⁹ *Freja* eID Group AB (2022). Have you invited a friend to *Freja*?, verfügbar unter: <https://Frejaeid.com/en/have-you-invited-a-friend-to-Freja/> <https://Frejaeid.com/en/have-you-invited-a-friend-to-Freja/>.

⁴³⁰ *Freja* eID Group AB. Connected Services, verfügbar unter: <https://Frejaeid.com/en/connected-services/>.

⁴³¹ *Freja* eID Group AB. Connected Services, verfügbar unter: <https://Frejaeid.com/en/connected-services/>.

⁴³² *EFOS* (n.D.). E-Identity for the public sector, verfügbar unter: <https://www.EFOS.se/https://www.EFOS.se/>.

⁴³³ *EFOS* (n.D.). E-Identity for the public sector, verfügbar unter: <https://www.EFOS.se/https://www.EFOS.se/>.

⁴³⁴ *Freja* eID Group AB (2022). Top 7 Reasons why people are using *Freja*, verfügbar unter:

<https://Frejaeid.com/en/top-7-reasons-why-people-use-Freja/>

⁴³⁵ *Freja* eID Group AB (2021). Get your Covid Certificate today, verfügbar unter: <https://Frejaeid.com/en/get-your-covid-certificate-today/>.

⁴³⁶ *Freja* eID Group AB (2022). Have you invited a friend to *Freja*?, verfügbar unter: <https://Frejaeid.com/en/have-you-invited-a-friend-to-Freja/>

⁴³⁷ *EFOS* (n.D.). E-identitet för offentlig sektor, verfügbar unter: <https://www.EFOS.se/>

5. Zusammenfassung, Implikationen und Ausblick

Die vorliegende EU-Benchmark-Analyse umfasst eine vertiefte Analyse der eID-Systeme von den Polen und Österreich aus dem Jahr 2024 sowie vertiefte Analysen aus dem Jahr 2023 für Belgien, Dänemark, Estland, Frankreich, Italien und Österreich. Im Vergleich zu Deutschland suggerieren die Ergebnisse, dass die betrachteten Länder fortschrittlichere eID-Systeme mit einer höheren Marktreife und daher einer höheren Adoption an Nutzer:innen im Einsatz haben. Bei der Weiterentwicklung und Einführung eines oder mehrerer eID-Systeme in Deutschland gilt es, die Erfolgsfaktoren anderer EU-Staaten zur Kenntnis zu nehmen und die potenzielle Implementierung der erfolgreichen Bausteine im nationalen Kontext zu prüfen.

5.1 Darstellung und Zusammenfassung der Erfolgsfaktoren

Die identifizierten Erfolgsfaktoren (auf Basis von Sekundärliteratur) können in zwei Kategorien unterteilt werden: (a) Erfolgsfaktoren, die bei allen acht untersuchten Ländern zum Erfolg beigetragen haben und (b) Erfolgsfaktoren, die nur bei spezifischen Ländern festgestellt wurden.

Zu den Erfolgsfaktoren, die bei allen acht Ländern der vertieften Analyse festgestellt wurden, zählen das Vertrauensniveau nach eIDAS auf den zwei höchsten Leveln („substanziell“ oder „hoch“), eine hohe Anzahl an Anwendungsfällen (Use Cases), die Nutzerfreundlichkeit und ein insgesamt fortgeschrittener Digitalisierungsprozess. Diese Faktoren konnten bei allen ausgewählten Ländern in unterschiedlicher Ausprägung beobachtet werden.

Alle untersuchten eID-Systeme sind nach der eIDAS-Verordnung entweder mit dem Vertrauensniveau „substanziell“ oder „hoch“ eingestuft und suggerieren ein sicheres Authentifizierungssystem.

Weiterhin gibt es in allen betrachteten Ländern eine Vielzahl von Use Cases in verschiedenen Sektoren für die eID-Systeme. Zu diesen gehören beispielsweise die Authentifizierung und Identifizierung in verschiedenen Sektoren, sowie die Bestätigung von Transaktionen und öffentliche Verwaltungsdienstleistungen. Beispielsweise kann ein digitaler Führerschein in Polen oder eine digitale Stimmabgabe bei offiziellen Wahlen in Estland durch das eID-System verwendet werden.

Darüber hinaus wurde die Nutzerfreundlichkeit der eID-Systeme als weiterer Erfolgsfaktor identifiziert. So ist zum Beispiel ein Teil der eID-Systeme und Use Cases per Smartphone-App verfügbar. Dabei wird innerhalb der betrachteten Systeme der Zugang zur eID wenig komplex ermöglicht. Ein Beispiel für eine einfache Registrierung und Nutzung eines eID-Systems bietet das schwedische System *BankID*. Hierbei können sich Nutzer:innen über ein bereits bestehendes Bankkonto bei *BankID* registrieren. Auch die *Mobile-First-Strategien* der polnischen und der österreichischen eID-Lösungen zahlen sich in Hinblick auf die Nutzerfreundlichkeit und die Nutzungszahlen aus.

Außerdem haben die betrachteten Länder den Digitalisierungsprozess der Verwaltung frühzeitig angestoßen und kontinuierlich weiterentwickelt, was als Erfolgsfaktor gewertet wird. Dadurch konnten bereits große Fortschritte in der digitalen Verwaltung erreicht werden. Beispielsweise begann Estland bereits 1994, drei Jahre nach der Unabhängigkeit von der UdSSR, mit der Ausarbeitung einer IT-Entwicklungsstrategie und damit der Digitalisierung des Landes.

Als länderspezifische Erfolgsfaktoren für die eID-Systeme konnten insbesondere die Digitalisierung der Verwaltung, während der COVID-19-Pandemie in Belgien und Schweden sowie die direkte oder indirekte Verpflichtung zur Nutzung des eID-Systems in Estland und Dänemark identifiziert werden. Die COVID-19-Pandemie hat die Nutzung digitaler Angebote verstärkt, insbesondere durch den europäischen Impfnachweis und andere digitale Dienstleistungen, was zu einer erhöhten Nutzung der eID-Systeme führte. In Estland und Dänemark hat die direkte oder indirekte Verpflichtung zur Nutzung der eID-Systeme die Verbreitung dieser Systeme signifikant erhöht. Diese verpflichtende Nutzung hat Netzwerkeffekte erzeugt, bei denen die hohe Akzeptanz der eID das Vertrauen und die Attraktivität für Diensteanbieter erhöht hat. Diensteanbieter profitieren von der Gewissheit, dass ihre Nutzer:innen die eID effektiv einsetzen können, was potenziell zu einer Erweiterung des Serviceangebots geführt hat.

5.2 Implikationen der Erfolgsfaktoren für das Sichere Digitale Identitäten Programm in Deutschland

Die Analyse der Erfolgsfaktoren für eID-Systeme in verschiedenen europäischen Ländern liefert wertvolle Implikationen für das *Sichere Digitale Identitäten Programm* und die deutsche eID-Strategie. Neben den identifizierten Erfolgsfaktoren—wie dem hohen Vertrauensniveau gemäß eIDAS, der Vielzahl an verfügbaren Use Cases, der hohen Nutzerfreundlichkeit sowie der Priorisierung des Digitalisierungsprozesses—sollten weitere relevante Aspekte berücksichtigt werden.

Die eID-Lösung *itsme*®, die mit Belgien und den Niederlanden in mehreren Ländern zugänglich ist⁴³⁸, zeigt die grundsätzliche Möglichkeit auf, länderübergreifende eID-Systeme zu entwickeln. Hierbei müssen neben den europäischen Richtlinien DSGVO und eIDAS auch Unterschiede in den nationalen Regularien berücksichtigt werden. Deutschland könnte theoretisch von einer stärkeren Kooperation mit Nachbarländern profitieren und deren erfolgreiche eID-Implementierungen als Modell nutzen. Jedoch stellt die große Bevölkerung Deutschlands im Vergleich zu Belgien, den Niederlanden und anderen europäischen Staaten eine potenzielle Herausforderung dar. Zudem müssen historische Kontexte, die Verwaltungskultur sowie der föderale Aufbau des Landes in die Planung und Umsetzung einbezogen werden. Diese Faktoren könnten die Einführung und Harmonisierung eines einheitlichen eID-Systems erschweren.⁴³⁹

Des Weiteren sind bei der Entwicklung der eID-Systeme insbesondere die geteilten europäischen Rechtsakten zu berücksichtigen. Die Einhaltung dieser Regularien sind die Grundpfeiler der erfolgreichen Diffusion. Hierbei sind vor allem DSGVO (GDPR) und eIDAS von hoher Bedeutung und besonders relevant für die jeweiligen eID-Systeme. Hinzu kommen bestimmte sektorspezifische Regulationen, wie beispielsweise die Richtlinien der EBA im Finanzsektor⁴⁴⁰, welche bei bestimmten Anwendungsfällen oder in gewissen Sektoren greifen. Die Entwicklung von eIDAS (hier insbesondere eine Einführung von eIDAS 2.0) und weiterer

⁴³⁸ *Belgian Mobile ID NV/SA* (2022). *Itsme*® turns 5, 80% of Belgians already use *itsme*®, verfügbar unter: <https://brand.belgianmobileid.be/d/YShKZtiEUmGM/press-releases#/02-06-2022-press-release-itsme-r-turns-5/itsme-r-turns-5-80-of-belgians-already-use-itsme-r>.

⁴³⁹ Schmidt, Lilly. (2022). The Diffusion of the German eID Scheme – A case in which resource richness collides with implementation deficiencies, verfügbar unter: <https://digikogu.taltech.ee/en/Download/6ee2dd93-f946-44aa-a82d-eafb4fa9758c>.

⁴⁴⁰ *Belgian Mobile ID NV/SA* (2023). Digital Security, verfügbar unter: <https://www.itsme-id.com/en-BE/why-itsme/security>

Regularien wird die Weiterentwicklung der nationalen eID-Systeme, deren möglichen Use Cases und deren Infrastruktur maßgeblich beeinflussen. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, die Adaptivität des jeweiligen eID-Systems auf regulatorischer und technischer Ebene zu gewährleisten. Nur so können innerhalb des eID-Systems eine Vielzahl von Use Cases für verschiedene Sektoren entwickelt und angeboten werden. Diese Anpassungsfähigkeit ist eine wesentliche Bedingung für die genannten Erfolgsfaktoren. Maßgeblich für den Erfolg eines eID-Systems ist es, dass es am Puls der Zeit bleibt und sich laufend an die Bedarfe der Bürger:innen anpassen kann.

5.3 Ausblick

Bis auf die Fallstudien zu Österreich und Polen, die bereits die aktuelle Situation reflektieren, basieren die übrigen sechs Fallstudien auf dem Status Quo der eIDAS-Verordnung aus dem Jahr 2014. Mit der Einführung der eIDAS-Verordnung im Jahr 2014 wurden grundlegende Standards für elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste in der EU gesetzt. Die derzeit gültige Verordnung bildet die Grundlage für die meisten bestehenden eID-Systeme. Doch mit der bevorstehenden Verabschiedung und Inkraftsetzung der eIDAS 2.0 Verordnung steht eine umfassende Reform an, die erhebliche Implikationen für die eID-Ökosysteme in den EU-Mitgliedstaaten mit sich bringt. Diese Reform birgt sowohl Herausforderungen als auch Chancen für die Weiterentwicklung digitaler Identitätssysteme. Drei wesentliche Neuerungen der eIDAS 2.0 Verordnung sind besonders hervorzuheben:

- **Grenzüberschreitende Interoperabilität:** Die eIDAS 2.0 Verordnung verfolgt das Ziel, die grenzüberschreitende Interoperabilität von eID-Systemen signifikant zu verbessern. Dies ermöglicht es Bürger:innen und Unternehmen, ihre elektronische Identität EU-weit zu nutzen und so den Zugang zu Dienstleistungen in anderen Mitgliedstaaten zu erleichtern. Diese Verbesserung könnte die Transaktionskosten senken und die Nutzung digitaler Dienste auf europäischer Ebene vereinfachen
- **Mehr Macht für private Identitätsanbieter:** Ein weiteres zentrales Element der eIDAS 2.0 Verordnung ist die Stärkung der Rolle privater Identitätsanbieter. Die Verordnung ermöglicht diesen Anbietern, eIDAS-konforme Identitätsdienste anzubieten. Dies könnte zu einem erhöhten Wettbewerb und einer verstärkten Innovationsdynamik im eID-Sektor führen. Die Einbeziehung privater Anbieter könnte die Entwicklung neuer eID-Lösungen beschleunigen und deren Verbreitung fördern
- **Mobile First:** Angesichts der wachsenden Nutzung von Smartphones und mobilen Geräten wird die eIDAS 2.0 Verordnung voraussichtlich den Fokus auf mobile eID-Lösungen verstärken. Dies könnte die Entwicklung von Lösungen vorantreiben, die eine bequeme und sichere Verifizierung der Identität über mobile Endgeräte ermöglichen. In Ländern wie Österreich und Polen zeigt sich bereits der Erfolg eines mobilen Ansatzes, der als Modell für andere Mitgliedstaaten dienen könnte.

Die Anpassungen, die durch eIDAS 2.0 erforderlich werden, verdeutlichen, dass das Thema sichere digitale Identitäten weiterhin von zentraler Bedeutung ist und kontinuierlich weiterentwickelt werden muss. Die Verordnung zwingt alle EU-Mitgliedsstaaten dazu, ihre eID-Systeme entsprechend anzupassen. Dies bietet sowohl Herausforderungen als auch Chancen für die Integration und Weiterentwicklung von eID-Lösungen in Deutschland. Die kontinuierliche wissenschaftliche Erforschung dieses Themas, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Verwaltung und Nutzer, bleibt daher von essenzieller Bedeutung, um den Fortschritt und die Akzeptanz digitaler Identitäten in der gesamten EU voranzutreiben.

6. Bibliografie

Belgien

Auswärtiges Amt (2022). Belgien: Politisches Porträt, verfügbar unter:

<https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/belgien-node/belgien/200368>

Belgian Mobile ID NV/SA (2022). *itsme*® now available for 16 and 17-year olds *itsme*® now available for 16 and 17-year-olds (*itsme*®-id.com), verfügbar unter: [itsme® now available for 16 and 17-year-olds \(*itsme*-id.com\)](https://www.itsme-id.com/itsme-now-available-for-16-and-17-year-olds)

Belgian Mobile ID NV/SA (2022). *itsme*® turns 5, 80% of Belgians already use *itsme*®, verfügbar unter: [https://brand.belgianmobileid.be/d/YShKZtiEUmGM/press-releases#/02-06-2022-press-release-itsme®-turns-5/itsme®-r-turns-5-80-of-belgians-already-use-itsme®-r.](https://brand.belgianmobileid.be/d/YShKZtiEUmGM/press-releases#/02-06-2022-press-release-itsme-r-turns-5/itsme-r-turns-5-80-of-belgians-already-use-itsme-r)

Belgian Mobile ID NV/SA (2022). *itsme*®, the secure way to identify yourself online, verfügbar unter: <https://www.itsme-id.com/>

Belgian Mobile ID NV/SA (n.d.). Belgian Mobile ID, verfügbar unter:

<https://www.its.be/member/BMID>

Belgian Mobile ID SA/NV (2022). Get started with *itsme*®, verfügbar unter:

<https://www.itsme-id.com/get-started/bank>

Belgian Mobile ID SA/NV (2022). How to create your *itsme*® account - with your eID (Belgium), verfügbar unter: [How to create your *itsme*® account - with your eID \(Belgium\) - YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=...)

Belgian Mobile ID SA/NV (2022). *itsme*® in the classrooms... , verfügbar unter: [itsme® in the classrooms... | *itsme*® Digital ID \(*itsme*®-id.com\)](https://www.itsme-id.com/itsme-in-the-classrooms)

Belgian Mobile ID SA/NV (2022). *itsme*®. 1 enkele login voor meer dan 150 partners... ook om je vakantiegeld te checken, verfügbar unter: [itsme®. 1 enkele login voor meer dan 150 partners... ook om je vakantiegeld te checken. - YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=...)

Belgian Mobile ID SA/NV (2023). Benutzerfreundlich – Für alle zugänglich, verfügbar unter: [Benutzerfreundlich | *itsme*® digitale ID \(*itsme*®-id.com\)](https://www.itsme-id.com/benutzerfreundlich)

Belgian Mobile ID SA/NV (2023). Digital Security, verfügbar unter [Digital security of the highest level | *itsme*® Digital ID \(*itsme*®-id.com\)](https://www.itsme-id.com/digital-security)

Belgian Mobile ID SA/NV (2023). *itsme*®, verfügbar unter: [AppGallery \(huawei.com\)](https://www.huawei.com/appgallery)

Belgian Mobile ID SA/NV (2023). *itsme*®, verfügbar unter: [itsme® – Apps bei Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=...)

Belgian Mobile ID SA/NV (2023). *itsme*®, verfügbar unter: [itsme® im App Store \(apple.com\)](https://www.apple.com/itsme)

Belgian Mobile ID SA/NV (2023). News & Customer Cases, verfügbar unter: [News & Customer Cases | *itsme*® Digital ID \(*itsme*®-id.com\)](https://www.itsme-id.com/news-cases)

Belgian Mobile ID SA/NV (2023). Our latest articles, verfügbar unter: [Our latest articles | *itsme*® Digital ID \(*itsme*®-id.com\)](https://www.itsme-id.com/articles)

Belgian Mobile ID SA/NV (2023). Partners, verfügbar unter: [Partners | *itsme*® digitale ID \(*itsme*®-id.com\).](https://www.itsme-id.com/partners)

Belgian Mobile ID SA/NV (2023). The most secure identity solution for your business, verfügbar unter: [Home | *itsme*® Digital ID \(*itsme*®-id.com\)](https://www.itsme-id.com/home)

Belgian Mobile ID SA/NV (2023). Why *itsme*®, verfügbar unter: [Why itsme® | itsme® Digital ID \(itsme®-id.com\)](#)

Covidsafe.be (2023). CovidSafeBE, verfügbar unter: <https://play.google.com/store/apps/details?id=be.fgov.ehealth.DGC&gl=US>

CSAM (2017). eID software, verfügbar unter: <https://eid.belgium.be/nl>

Europäische Kommission (2014). Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG, verfügbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014R0910>

Europäische Kommission (2015). Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG (Text von Bedeutung für den EWR), verfügbar unter: [EUR-Lex - 52020PC0798 - EN - EUR-Lex \(europa.eu\)](#)

Europäische Kommission (2018). Notification form for electronic identity scheme under article 9(5) of regulation (EU) No 910/2014, verfügbar unter: [https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Belgium+-+eID?preview=/62890096/71771549/1.1.1.%20NOTIFICATION%20FORM_BelgianEID%20SchemeSigned%20\(6\).pdf](https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Belgium+-+eID?preview=/62890096/71771549/1.1.1.%20NOTIFICATION%20FORM_BelgianEID%20SchemeSigned%20(6).pdf)

Europäische Kommission (2019). Overview of pre-notified and notified eID schemes under eIDAS, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Overview+of+pre-notified+and+notified+eID+schemes+under+eIDAS>

Europäische Kommission (2020). Belgium – eID, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Belgium+-+itsme>

Europäisches Parlament und Europäischer Rat (2016). Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates, verfügbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016L0680>

European Banking Authority (2015). Payment Services Directive 2 (PSD2): Directive 2015/2366/EU (PSD2), verfügbar unter: [Payment Services Directive 2 \(PSD2\) | European Banking Authority \(europa.eu\)](#)

Financial Action Task Force (2022). International Standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferations – The FATF Recommendations, verfügbar unter: [FATF Recommendations 2012.pdf.coredownload.inline.pdf \(fatf-gafi.org\)](#)

Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres (2023). Generaldirektion Identität und Bürgerangelegenheit, verfügbar unter: <https://www.ibz.rrn.fgov.be/de/>

Virgule (2020). *LuxTrust* met un pied sur le marché belge, verfügbar unter: [LuxTrust met un pied sur le marché belge \(wort.lu\)](#)

Dänemark

Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2022). NemID, verfügbar unter: [NemID \(borger.dk\)](#).

Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2022). NemKonto – your public bank account, verfügbar unter: [NemKonto – your public bank account \(borger.dk\)](#).

Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2023). Digital Post, verfügbar unter: [Digital Post \(borger.dk\)](#).

Agency for Digital Government – Ministry of Finance (2023). *MitID* – Denmark’s national eID, verfügbar unter: [MitID – Denmark’s national eID \(borger.dk\)](#).

Agency for Digital Government (2019). Notification form for electronic identity scheme under article 9(5) of regulation (EU) No 910/2014, verfügbar unter: [Denmark - NemID - eID User Community - \(europa.eu\)](#).

Agency for Digital Government (2023). 11 brokere i *MitID*, verfügbar unter: [11 brokere i MitID \(digst.dk\)](#).

Agency for Digital Government (2023). About the National Digital Post, verfügbar unter: [About the National Digital Post \(digst.dk\)](#).

Agency for Digital Government (2023). Brokere, verfügbar unter: [Brokere \(digst.dk\)](#).

Agency for Digital Government (2023). eID in Denmark, verfügbar unter: [eID in Denmark \(digst.dk\)](#).

Agency for Digital Government (2023). *MitID* – a unique public-private partnership, verfügbar unter: [MitID – a unique public-private partnership \(digst.dk\)](#).

Agency for Digital Government (2023). *MitID*, verfügbar unter: [MitID \(digst.dk\)](#).

Agency for Digital Government (2023). *MitID*-priser for det første år er nu fastlagt, verfügbar unter: [MitID-priser for det første år er nu fastlagt \(digst.dk\)](#).

Agency for Digital Government (2023). Three generations of eID in Denmark, verfügbar unter: <https://en.digst.dk/systems/MitID/three-generations-of-eid-in-denmark/>.

Auswärtiges Amt (2022). Dänemark: Politisches Porträt, verfügbar unter: [Dänemark: Politisches Porträt - Auswärtiges Amt \(auswaertiges-amt.de\)](#).

Auswärtiges Amt (2022). Dänemark: Steckbrief, verfügbar unter: [Dänemark: Steckbrief - Auswärtiges Amt \(auswaertiges-amt.de\)](#).

Europäische Kommission (2015). eGovernment in Denmark, verfügbar unter: [eGovernment Denmark February 2016 18 01 v3 02.pdf \(europa.eu\)](#).

Europäische Kommission (2022). Denmark – *MitID* eID, verfügbar unter: [Denmark - MitID eID - eID User Community - \(europa.eu\)](#).

Europäische Kommission (2022). Digital Public Administration Factsheet 2022 – Denmark, verfügbar unter: [DPA Factsheets 2022 Denmark vFinal 0.pdf \(europa.eu\)](#).

Europäische Kommission (2023). Overview of pre-notified and notified eID schemes under eIDAS, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Overview+of+pre-notified+and+notified+eID+schemes+under+eIDAS>.

Königliche Dänische Botschaft (2020). Digitale Chronik, verfügbar unter: [digitale Chronik – Digitales Dänemark \(digitales-daenemark.de\)](http://digitale-chronik.de).

KPMG und Bitkom eV. (2022). Marktstudie eID, verfügbar unter: https://www.bitkom.org/sites/main/files/2022-06/08.06.22_Marktstudie_eIDAS_Summit.pdf.

MitID (2022). About MitID, verfügbar unter: [About MitID - MitID](#).

MitID (2022). Become a broker, verfügbar unter: [Become a broker - MitID Broker](#).

MitID (2022). Certification process, verfügbar unter: [Certification process - MitID Broker](#).

MitID (2022). Get started with MitID, verfügbar unter: [Get started with MitID - MitID](#).

MitID (2022). MitID app, verfügbar unter: [MitID app - This is how you use MitID - Get started with MitID - MitID](#).

MitID (2022). MitID chip, verfügbar unter: [MitID chip - This is how you use MitID - Get started with MitID - MitID](#).

MitID (2022). Security behind MitID, verfügbar unter: [Security behind MitID - Security in MitID - MitID](#).

MitID (2022). This is how you use MitID, verfügbar unter: [This is how you use MitID - Get started with MitID - MitID](#).

MitID (2022). What does it cost to get MitID, verfügbar unter: [What does it cost to get MitID? - Help universe - Help - MitID](#).

NemID (n.d.). Introduction to NemID, verfügbar unter: [Introduktion til NemID - NemID](#).

Statistisches Bundesamt. Wichtige Bevölkerungsindikatoren zu den EU-Staaten, verfügbar unter: <http://www.destatis.de/Europa/DE/Thema/Basistabelle/Bevoelkerung.html>.

Estland

Auswärtiges Amt (2022). Estland: Politisches Porträt, verfügbar unter: <https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/estland-node/politisches-portraet/200788>

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2020). e-Health in Times of Crisis: How Estonia is using technology to combat COVID-19, verfügbar unter: [e-Health in Times of Crisis: How Estonia is using technology to combat COVID-19 - e-Estonia](#)

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2023). E-Residency, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/solutions/e-identity/e-Residency/>

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2023). Facts & Figures, verfügbar unter: https://e-Estonia.com/wp-content/uploads/e-Estonia-150822_de.pdf

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2023). Factsheet *i-Voting*, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/wp-content/uploads/2020mar-facts-a4-v02-i-Voting.pdf>

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2023). ID-card, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/solutions/e-identity/id-card/>

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2023). KSI-Blockchain, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/solutions/cyber-security/ksi-blockchain/>

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2023). The *e-Estonia* Briefing Centre is at your service, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/briefing-centre/about-us/>.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2023). Welcome to the Digiexpo, verfügbar unter: <https://digiexpo.e-Estonia.com/>.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2023). X-Road, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/solutions/interoperability-services/X-Road/>

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Mobile ID (2023), verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/solutions/e-identity/mobile-id/>

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Smart ID (2023), verfügbar unter <https://e-Estonia.com/solutions/e-identity/smart-id/>

Europäische Kommission (2014). Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG, verfügbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014R0910>

Europäische Kommission (2019) Notification form for electronic identity scheme under Article 9(5) of Regulation (EU) No.910/2014, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Estonia?preview=/62885749/218763046/ESTONIAN%20eID%20NOTIFICATION%20FORM%20FOR%20ELECTRONIC%20IDENTITY%20SCHEME%20UNDER%20ARTICLE%209%20OF%20EIDAS%20REGULATION%20v1.1.pdf>

Europäisches Parlament, Europäischer Rat (2016). Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates, verfügbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016L0680>

Riigi Teataja (1995). Citizenship Act, verfügbar unter:

<https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/513012017001/consolide/current>

Riigi Teataja (1995). Government of the Republic Act, verfügbar unter:

<https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/521012014008/consolide/current>

Riigi Teataja (1999). Identity Documents Act, verfügbar unter:

<https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/521062017003/consolide/current>

Riigi Teataja (2000). Public Information Act, verfügbar unter:

<https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/516102017007/consolide/current>

Riigi Teataja (2006). Foreign Relations Act, verfügbar unter:

<https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/501022017002/consolide/current>

Riigi Teataja (2009). Aliens Act, verfügbar unter

<https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/501112017003/consolide/current>

Riigi Teataja (2009). Consular Act, verfügbar unter:

<https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/527012016004/consolide/current>

Riigi Teataja (2009). Police and Border Guard Act, verfügbar unter:

<https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/515092017001/consolide/current>

Riigi Teataja (2011). Archives Act, verfügbar unter

<https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/504032016002/consolide/current>

Riigi Teataja (2011). General Part of the Economic Activities Code Act, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/504012018003/consolide/current>

Riigi Teataja (2012). Arhiivieskiri, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/akt/113012015021?leiaKehtiv>

Riigi Teataja (2012). Civil Service Act, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/502012018003/consolide/current>

Riigi Teataja (2014). Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus, verfügbar unter: [Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus–Riigi Teataja](#)

Riigi Teataja (2014). State Fees Act, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/502012018002/consolide/current>

Riigi Teataja (2015). Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/akt/114012017016?leiaKehtiv>

Riigi Teataja (2015). Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/akt/129122016014?leiaKehtiv>

Riigi Teataja (2015). Isikutunnistuse, elamisloakaardi, digitaalse isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning väljaandmise tähtajad, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/akt/102022018002>

Riigi Teataja (2016). Electronic Identification and Trust Services for Electronic Transactions Act, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/527102016001/consolide/current>

Riigi Teataja (2016). Isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavad nõuded, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/akt/118112016005?leiaKehtiv>

Riigi Teataja (2016). Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/akt/102022018003>

Riigi Teataja (2016). Välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide esinduste, rahvusvaheliste organisatsioonide ja rahvusvahelise kokkuleppega loodud institutsioonide ning nende isikkoosseisu andmekogu põhimäärus, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/akt/118082017002>

Riigi Teataja (2017). Diplomaatilise isikutunnistuse väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord, vorm, tehniline kirjeldus ja diplomaatilisele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu ning tulumaksust vabastatud mitteresidentide registreerimise kord, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/akt/115022017008?leiaKehtiv>

Riigi Teataja (2017). Emergency Act, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/505012018004/consolide/current>

Riigi Teataja (2018). Personal Data Protection Act, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/523012019001/consolide>

Schmidt, Lilly. (2022). The Diffusion of the German eID Scheme – A case in which resource richness collides with implementation deficiencies, verfügbar unter: <https://digikogu.taltech.ee/en/Download/6ee2dd93-f946-44aa-a82d-eafb4fa9758c>.

Statistisches Bundesamt. Wichtige Bevölkerungsindikatoren zu den EU-Staaten, verfügbar unter: <http://www.destatis.de/Europa/DE/Thema/Basistabelle/Bevoelkerung.html>

Frankreich

Ariadnext (2022). MobileConnect et moi, verfügbar unter: [Mobile Connect et moi | Mon identité numérique mobile.](#)

Ariadnext (2022). YRIS, verfügbar unter: www.yris.eu/fr.

Auswärtiges Amt (2022). Frankreich: Politisches Porträt, verfügbar unter: <https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/frankreich-node/politisches-portraet/209646>

Europäische Kommission (2014). Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG, verfügbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014R0910>

Europäische Kommission (2023). Overview of pre-notified and notified eID schemes under eIDAS, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Overview+of+pre-notified+and+notified+eID+schemes+under+eIDAS>.

Europäisches Parlament, Europäischer Rat (2016). Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates, verfügbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016L0680>

France Connect (2021). Webinar Worldbank, verfügbar unter: <https://www.worldbank.org/content/dam/photos/1440x600/2022/feb/FranceConnect-world-bank-webinar-20210927.pdf>.

FranceConnect (2022). FranceConnect exceeds 40 Million users, verfügbar unter: [FranceConnect - Simply access public services.](#)

FranceConnect (2023). FranceConnect vous accompagne toujours plus, verfügbar unter : [Franceconnect - Einfacher Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen.](#)

L'assurance Maladie (2022). Ameli, verfügbar unter: [Mon compte ameli : connexion et services | ameli.fr | Assuré.](#)

L'Identité Numérique (2023). Simplifiez et sécurisez vos démarches en ligne, verfügbar unter: [L'Identité Numérique La Poste – sécurisez votre identité en ligne.](#)

Labo Société Numérique (2022). *FranceConnect* has 30 million users, verfügbar unter: [FranceConnect has 30 million users - Labo \(societenumerique.gouv.fr\)](#)

Ministère des Finances et des Comptes publics (2022). Impôts.gouv.fr, verfügbar unter: [Accueil | impots.gouv.fr](#). Impôts.gouv.fr, verfügbar unter: [Accueil | impots.gouv.fr](#).

Mutualité Sociale Agricole (2022). MSA – *FranceConnect*, verfügbar unter: [MSA - FranceConnect - MSA_FR](#)

République Française (2013). LOI n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens (1), verfügbar unter: <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028183023>

Statistisches Bundesamt. Wichtige Bevölkerungsindikatoren zu den EU-Staaten, verfügbar unter: <http://www.destatis.de/Europa/DE/Thema/Basistabelle/Bevoelkerung.html>.

Italien

Agenzia per l'Italia Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri (2015). Strategia per la crescita digitale 2014-2020, verfügbar unter: [STRAT_CRESCITA_DIGIT_2marzo.pages \(AgID.gov.it\)](#).

Agenzia per l'Italia Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri (2017). SPID – General Information, verfügbar unter: [Microsoft Word - G.1 - General information, v1.0.docx \(AgID.gov.it\)](#).

Agenzia per l'Italia Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri (2020). Cos'è il Piano Triennale, verfügbar unter: [Home | Trasformazione Digitale \(italia.it\)](#).

Agenzia per l'Italia Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri (2023). SPID, verfügbar unter: [SPID: Digitale Überwachungsdaten | AgID Digitale Weiterentwicklung \(italia.it\)](#).

Agenzia per l'Italia Digitale (2021). FAQ – Frequently Asked Questions, verfügbar unter: [Frequently Asked Questions - SPID](#).

Agenzia per l'Italia Digitale (2021). FAQ – Häufig gestellte Fragen, verfügbar unter: [Häufig gestellte Fragen - SPID](#).

Agenzia per l'Italia Digitale (2021). SPID einrichten, verfügbar unter: [SPID einrichten - SPID](#).

Agenzia per l'Italia Digitale (2021). SPID for Italien citizens abroad, verfügbar unter: [SPID for Italian citizens abroad - SPID](#).

Agenzia per l'Italia Digitale (2021). Technisches Verfahren, verfügbar unter: [Technisches Verfahren - SPID](#).

Agenzia per l'Italia Digitale (2022). Aggregatoren, verfügbar unter: [Soggetti aggregatori Agenzia per l'Italia digitale \(AgID.gov.it\)](#).

Agenzia per l'Italia Digitale (2023). Akkreditierte Identitätsanbieter, verfügbar unter: [Akkreditierte Identitätsanbieter | Agentur für Digitales Italien \(AgID.gov.it\)](#).

Agenzia per l'Italia Digitale (2023). So wählen Sie zwischen digitalen Identitätsmanagern, verfügbar unter: [So wählen Sie zwischen digitalen Identitätsmanagern - SPID](#).

Agenzia per l'Italia Digitale (2021). Was ist SPID? Verfügbar unter: [Häufig gestellte Fragen - SPID](#).

Agenzia per l'Italia Digitale (2022). Wie ist das SPID-Ökosystem aufgebaut? Verfügbar unter: <https://www.SPID.gov.it/de/haeufig-gestellte-fragen/#was-ist-SPID>.

Agenzia per l'Italia Digitale (n.d.) The Italian eIDAS-Node, verfügbar unter: [Nodo eIDAS italiano | eIDAS - Il progetto FICEP : Il nodo eIDAS italiano](#).

Aruba PEC (2023). Attiva il tuo SPID ovunque sei con una videochiamata, verfügbar unter: [SPID - Richiedi Aruba ID | Pec.it](#).

Auswärtiges Amt (2022). Italien, verfügbar unter [Politisches Porträt - Auswärtiges Amt \(auswaertiges-amt.de\)](#).

EtnaID (2023). Ihr SPID – komplett mit einem Klick, verfügbar unter: [EtnaID – Ihr SPID, komplett mit einem Klick](#).

Europäische Kommission (2020). Notification Form for Electronic Identity Scheme under article 9(5) of Regulation (EU) No 910/2014, verfügbar unter: [Italy - SPID - eID User Community - \(europa.eu\)](#).

Europäische Kommission (2021). Digital Public Administration factsheet 2021 – Italy, verfügbar unter: [DPA Factsheets 2021 Italy vFINAL.pdf \(europa.eu\)](#).

Garante per la protezione dei dati personali (2016). *SPID* – I pareri del Garante, verfügbar unter: [SPID - I pareri del Garante - Garante Privacy](#).

InfoCert (2022). Con *SPID* la PA semplifica l'accesso ai propri servizi per I cittadini, verfügbar unter: [SPID Identità Digitale PA | InfoCert](#).

Intesa (2023). Semplice come “Accedi con *SPID*”, verfügbar unter: [Customer Onboarding, SPID e CIE per identificazione clienti | Intesa, a Kyndryl Company](#).

KPMG und Bitkom eV. (2022). Marktstudie eID, verfügbar unter: https://www.bitkom.org/sites/main/files/2022-06/08.06.22_Marktstudie_eIDAS_Summit.pdf.

Lepida (n.d.). Cos'è *SPID*, verfügbar unter: [Was ist SPID | id.lepida.it](#).

Lepida (n.d.). LepidaID: il tuo gestore di Identità Digitale, verfügbar unter: [Home page LepidaID | id.lepida.it](#).

Namirial (n.d.). Il Sistema di Identificazione del Futuro, verfügbar unter: [Identità Elettronica | Namirial.com](#).

Observatorium.Biz, Nimbus Technologieberatung GmbH (2023). Trust services and electronic Identification in the European Union 20222 – Market Trends Report

OECD-OPSI (2016). *SPID* – Digital Identity System (Sistema Pubblico di Identità Digitale), verfügbar unter: [SPID – Digital Identity System \(Sistema Pubblico di Identità Digitale\) - Observatory of Public Sector Innovation \(oecd-opsi.org\)](#).

Poste italiane (2023). PostelD abilitato a *SPID*, verfügbar unter: [PostelD abilitato a SPID](#).

Register (2023). *SPID* – La tua Identità Digitale, verfügbar unter: [SPID - Registrazione codice SPID Italia - Identità Digitale \(register.it\)](#).

SIELTEid (2023). Registrati a SielteID, verfügbar unter: [SielteID Registrierung \(sieltecloud.it\)](#).

Telecom Italia (n.d.). *SPID* – Attiva l'Identità Digitale TIM id, verfügbar unter: [SPID \(trusttechnologies.it\)](#).

World Population Review (2023). Italy Population 2023 (Live), verfügbar unter: [Italy Population 2023 \(Live\) \(worldpopulationreview.com\)](#).

TeamSystem (n.d.). TeamSystem ID abilitato *SPID*, verfügbar unter: [l'identità digitale per te e la tua attività professionale, verfügbar unter](#)

Agenzia per l'Italia Digitale (2022). Konventionen in der *SPID*-Förderung, verfügbar unter: [Konventionen in der SPID-Föderation| Agentur für Digitales Italien \(AgID.gov.it\)](#).

Österreich

A-SIT Plus GmbH (2021). *ID Austria*, Technisches Whitepaper für Service-Owner, verfügbar unter: <https://eid.egiz.gv.at/wp-content/uploads/2021/10/ID-Austria-Technisches-Whitepaper-fuer-Service-Owner-1.pdf>.

A-Trust (2024). Systemmetriken und Vorfälle – Zertifikate, verfügbar unter: <https://www.a-trust.at/monitoring/zertifikate/>

Bundeskanzleramt Österreich (2021). Österreichische Strategie für Cybersicherheit 2021, verfügbar unter: <https://www.onlinesicherheit.gv.at/Services/Publikationen/Sicherheitsstrategien-und-Initiativen/2021-Oesterreichische-Strategie-Cybersicherheit.html>

Bundeskanzleramt Österreich (2024), verfügbar unter: <https://www.oesterreich.gv.at/id-austria.html>

Bundeskanzleramt Österreich (2024). Bundesministerien, verfügbar unter: <https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/die-bundesregierung/bundesministerien.html>.

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (2022). *ID Austria*, verfügbar unter: https://www.egovernment-wettbewerb.de/presentationen/2022/Kat_2_BMWD_Austria.pdf

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Bundesministerium für Inneres (2022). *Sicher.Digital.Persönlich.*, verfügbar unter: https://www.egovernment-wettbewerb.de/presentationen/2022/Kat_2_BMWD_Austria.pdf.

Bundesministerium für Finanzen (2022). Informationen zu Stufen der *ID Austria* und zur Pilotphase, verfügbar unter: <https://www.oesterreich.gv.at/id-austria/pilotbetrieb.html#:~:text=Nach%20Ende%20der%20Pilotphase%20steht%20ID%20Austria%20allen, die%20Nutzung%20beh%C3%B6rdlicher%20Services%20eine%20ID%20Austria%20erforderlich.>

Bundesministerium für Finanzen (2022). Der digitale Führerschein: Mein erster eAusweis, verfügbar unter: <https://www.oesterreich.gv.at/eausweise.html>.

Bundesministerium für Finanzen (2022). FAQ: Allgemeines zu *ID Austria*, verfügbar unter: <https://www.oesterreich.gv.at/id-austria/haeufige-fragen/allgemeines-zu-id-austria.html>.

Bundesministerium für Finanzen (2022). Informationen zu Stufen der *ID Austria* und zur Pilotphase, verfügbar unter: <https://www.oesterreich.gv.at/id-austria/pilotbetrieb.html>.

Bundesministerium für Finanzen (2022). Informationen zu Stufen der *ID Austria* und zur Pilotphase, verfügbar unter: <https://www.oesterreich.gv.at/id-austria/pilotbetrieb.html>.

Bundesministerium für Finanzen (2023). *ID-Austria* knackt 2 Millionen-Grenze, verfügbar unter: <https://www.bmf.gv.at/presse/pressemeldungen/2023/dezember/id-austria-2-millionen-nutzer.html>

Bundesministerium für Finanzen (2023). *ID-Austria* knackt 2 Millionen-Grenze, verfügbar unter: <https://www.bmf.gv.at/presse/pressemeldungen/2023/dezember/id-austria-2-millionen-nutzer.html>

Bundesministerium für Finanzen (2024). *ID Austria*, verfügbar unter:
<https://www.oesterreich.gv.at/id-austria.html>.

Bundesministerium für Finanzen (n.d.). Services, verfügbar unter:
<https://www.oesterreich.gv.at/oeservices.html>.

Der Standard (2023). ID Austria löst ab 2024 die Handysignatur ab, verfügbar unter:
<https://www.derstandard.at/consent/tcf/story/3000000185773/id-austria-loest-ab-2024-die-handysignatur-ab>

EU-Kommission (2014). VERORDNUNG (EU) Nr. 910/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG, verfügbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj?locale=de>

EU-Kommission (2022). EU-Richtlinie (EU) 2022/2555 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 über Maßnahmen für ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau in der Union, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 und der Richtlinie (EU) 2018/1972 sowie zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2016/1148 (NIS-2-Richtlinie)

EU-Kommission (2023). 2023 Report on the state of the Digital Decade, verfügbar unter:
<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/2023-report-state-digital-decade>

EU-Kommission (2024). Verordnung (EU) 2024/1183 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. April 2024 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 im Hinblick auf die Schaffung des europäischen Rahmens für eine digitale Identität, verfügbar unter:
[Regulation - EU - 2024/1183 - EN - EUR-Lex \(europa.eu\)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj?locale=en)

Johannes Kepler Universität Linz (2024). Das politische System, verfügbar unter:
<https://www.oesterreich.com/de/staat/politik>

ORF (2021). Grüner Pass: Ansturm auf Handysignatur, verfügbar unter:
<https://wien.orf.at/stories/3107916/>

Österreichische Bundesregierung (2024). FAQ: Allgemeines zur ID Austria, verfügbar unter:
<https://www.oesterreich.gv.at/id-austria/haeufige-fragen/allgemeines-zu-id-austria.html>

Österreichische Bundesregierung (2024). Einfach online identifiziert? Na sicher! Mit ID Austria, verfügbar unter: <https://www.oesterreich.gv.at/id-austria.html>

Österreichische Bundesregierung (2024). Registrierungsübersicht, verfügbar unter:
<https://www.oesterreich.gv.at/id-austria/registrierungsuebersicht.html>

Parlament Österreich (2020). E-Government-Gesetz, Passgesetz, Änderung (56/ME), verfügbar unter: <https://www.parlament.gv.at/gegenstand/XXVII/ME/56>

Parlament Österreich (2024). Bundesstaatliches Prinzip, verfügbar unter:
<https://www.parlament.gv.at/verstehen/politisches-system/bund-laender/prinzip/>

Rechtsinformationssystem des Bundes (2024). Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für E-Government-Gesetz, verfügbar unter:
<https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003230>

Research Institute (2022). ID Austria Datenschutz-Folgenabschätzung, verfügbar unter: <https://researchinstitute.at/veroeffentlichung-des-berichts-zur-id-austria-datenschutz-folgenabschaetzung/>

Theuermann, Kevin & Tauber, Arne & Zefferer, Thomas. (2021). ID Austria - Technisches Whitepaper für Service-Owner.”, verfügbar unter: https://www.researchgate.net/publication/355516397_ID_Austria_-_Technisches_Whitepaper_fur_Service-Owner

Polen

Antyweb (2023). Huge popularity of mProof. And that's not all, verfügbar unter: [Huge popularity of mProof. And that's not all \(antyweb.pl\)](#).

Antyweb (2023). Huge popularity of mProof. And that's not all, verfügbar unter: [Huge popularity of mProof. And that's not all \(antyweb.pl\)](#)

Apple App Store (2024). mObywatel, verfügbar unter: [mObywatel im App Store \(apple.com\)](#)

Auswärtiges Amt (2024). Polen: Steckbrief, verfügbar unter: [Polen: Steckbrief - Auswärtiges Amt \(auswaertiges-amt.de\)](#)

Develop blog (2024). eIDAS-Verordnung: Wegbereiter für elektronische Signaturen in Europa, verfügbar unter: [eIDAS-Verordnung: Wegbereiter für elektronische Signaturen in Europa \(d-velop.de\)](#)

Enisa (2022): Digital Identity: Leveraging the Self-Sovereign Identity (SSI) Concept to Build Trust, verfügbar unter: [Digital Identity: Leveraging the SSI Concept to Build Trust — ENISA \(europa.eu\)](#)

Europäische Kommission (2023). Digital Decade Country Report 2023, verfügbar unter: [Digital Decade Country Report 2023 - Poland \(piit.org.pl\)](#)

Europäische Kommission (2024). Overview of pre-notified and notified eID schemes under eIDAS, verfügbar unter: [eID User Community - eID User Community - \(europa.eu\)](#)

European Commission (2022). Digital Public Administration Factsheets – Poland, verfügbar unter: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/Digital_Public_Administration_Factsheets_Poland_vFINAL.pdf

Fundacja DigitalPoland (2021). Paperless 2021, verfügbar unter: [Raport Paperless 2021 digitalpoland.pdf](#)

Google Play Store (2024). eDo, verfügbar unter: [eDO App – Apps on Google Play](#)

Homepage mObywatel (2024) verfügbar unter: [Aktualności - mObywatel](#)

Huawei (2024). Jak zainstalować aplikację mObywatel na telefonach Huawei?, verfügbar unter: [Jak zainstalować aplikację mObywatel na telefonach Huawei? - HUAWEI Community](#)

Interia Wydarzenia (2019). E-ID: More than just an identity document, verfügbar unter: <https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-e-dowod-wiecej-niz-dokument-tozsamosci,nld,2868201>.

Jacek Czarnecki (2016). "New Act on Trust Services and Electronic Identification", verfügbar unter: <https://newtech.law/en/articles/new-act-trust-services-and-electronic-identification>

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (2023). mObywatel, verfügbar unter: [mObywatel – Apps bei Google Play](#)

Kanzlei des Premierministers (2023). Prime Minister Mateusz Morawiecki: mObywatel means digitisation in the service of everyday life, verfügbar unter: [Prime Minister Mateusz Morawiecki: mObywatel means digitisation in the service of everyday life - The Chancellery of the Prime Minister - Gov.pl website \(www.gov.pl\)](#)

Krajowa Izba Rozliczeniowa (2023). Co to jest mojeID, verfügbar unter: [Co to jest mojeID - mojeID](#)

Krajowa Izba Rozliczeniowa (2024). We have been using mojeID to confirm our identity online for 5 years, verfügbar unter: <https://www.mojeid.pl/archiwum-aktualnosci/za-pomoca-mojeid-swoja-tozsamosc-potwierdzamy-online-juz-od-5-lat-,59.html>

Ministerium des Innern und der Verwaltung (2024), verfügbar unter: [Get an ID card - Gov.pl - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

Ministerium für Digitalisierung (2016). Strategic Action Priorities of the Minister of Digital Affairs, verfügbar unter: [Strategic Action Priorities of the Minister of Digital Affairs - Ministry of Digital Affairs - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

Ministerium für Digitalisierung (2024), verfügbar unter: [Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

Ministerium für Digitalisierung (2024). E-ID in hand, eDO App in your phone, verfügbar unter: [E-ID in hand, eDO App in your phone - Ministry of Digital Affairs - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

Ministerium für Digitalisierung (2024). E-Services in Administration, verfügbar unter: [E-services in administration - Ministry of Digital Affairs - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

Ministerium für Digitalisierung (2024). mObywatel 2.0, verfügbar unter: [mObywatel 2.0 - Aplikacja mobilna i serwis dla obywateli](#)

Ministerium für Digitalisierung (2024). Trusted profile, verfügbar unter: [Home - Trusted profile - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

Ministerium für Digitalisierung (2024). Verfügbar unter: [Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

Ministerium für Finanzen (2024). e-Urząd Skarbowy, verfügbar unter: [podatki.gov.pl](#)

Ministerium für Gesundheit (2024). Internetowe Konto Pacjenta, verfügbar unter: Internetowe Konto Pacjenta

Republik Polen (2023). Prime Minister Mateusz Morawiecki: mObywatel means digitisation in the service of everyday life, verfügbar unter: [Prime Minister Mateusz Morawiecki: mObywatel means digitisation in the service of everyday life - The Chancellery of the Prime Minister - Gov.pl website \(www.gov.pl\)](#)

Signicat (2024). Authentication protocols, verfügbar unter: [SAML 2.0 | Signicat Documentation](#)

Strona główna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (2024). ISAP-Internetowy System Aktów Prawnych, verfügbar unter: [Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra](#)

[Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego \(sejm.gov.pl\)](#)

Strona główna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (2024). ISAP-Internetowy System Aktów Prawnych, verfügbar unter:

<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001194>

Strona główna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (2024). ISAP-Internetowy System Aktów Prawnych, verfügbar unter:

<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000671>

YouTube & Ministerium für Digitalisierung (2024). Verfügbar unter: [Ministerstwo Cyfryzacji - YouTube](#)

Schweden

Adobe (2022). BankID – Schweden, verfügbar unter: <https://helpx.adobe.com/de/document-cloud/digital-identity/bankid-sw.html>

Auswärtiges Amt (2022). Schweden: Politisches Porträt, verfügbar unter:

<https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/schweden-node/politisches-portraet/210776>

EFOS (n.D.). E-identitet för offentlig sektor, verfügbar unter: <https://www.EFOS.se/>

EFOS Policy Authority (2020): EFOS Tillitsramverk, verfügbar unter:

https://repository.EFOS.se/EFOS_Tillitsramverk.pdf

Europäische Kommission (2014). Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG, verfügbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014R0910>

Europäische Kommission (2015). Durchführungsverordnung (EU) 2015/1502 der Kommission vom 8. September 2015 zur Festlegung von Mindestanforderungen an technische Spezifikationen und Verfahren für Sicherheitsniveaus elektronischer Identifizierungsmittel gemäß Artikel 8 Absatz 3 der Verordnung

Europäische Kommission (2014). Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt, verfügbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1502&from=EN>

Europäische Kommission (2016). Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates, verfügbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016L0680>

Europäische Kommission (2021). Opinion No. 2/2021 of the Cooperation Network on the Swedish eID scheme (Svensk e-legitimation), verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/pages/viewpage.action?pageId=439222587>

Europäische Kommission (2023). Overview of pre-notified and notified eID schemes under eIDAS, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Overview+of+pre-notified+and+notified+eID+schemes+under+eIDAS>

Finansiell ID-Teknik BID AB (2021). Information about Log4j, verfügbar unter: <https://www.bankid.com/en/om-oss/nyheter/log4j>

Finansiell ID-Teknik BID AB (2022). It is now possible to obtain a BankID with a passport, verfügbar unter: <https://www.bankid.com/en/om-oss/nyheter/it-is-now-possible-to-obtain-a-bankid-with-a-passport>

Finansiell ID-Teknik BID AB (2022). Meet us at Digitaldag, verfügbar unter: <https://www.bankid.com/en/om-oss/nyheter/traeffa-oss-pa-digitaldag-14-oktober>

Finansiell ID-Teknik BID AB (2022). Our first sustainability report, verfügbar unter: <https://www.bankid.com/en/om-oss/nyheter/var-foersta-hallbarhetsrapport>

Finansiell ID-Teknik BID AB (2023). BankID in numbers, verfügbar unter: <https://www.bankid.com/en/om-oss/statistik>

Finansiell ID-Teknik BID AB (2023). BankID säkerhetsapp BankID säkerhetsapp – Apps bei Google Play

Finansiell ID-Teknik BID AB (2023). Dynamic rural areas with unstaffed stores, verfügbar unter: <https://www.bankid.com/en/foretag/kundcase-lifvs>

Finansiell ID-Teknik BID AB (2023). Get BankID, verfügbar unter: <https://www.bankid.com/en/privat/skaffa-bankid>

Finansiell ID-Teknik BID AB (2023). Getting started with BankID, verfügbar unter: <https://help.bankid.com/BIDFiles/en/>

Finansiell ID-Teknik BID AB (2023). How *BankID* works, verfügbar unter: <https://www.bankid.com/en/privat/om-bankid>.

Finansiell ID-Teknik BID AB (2023). Increase security with secure start, verfügbar unter: <https://www.bankid.com/en/foretag/stark-koppling>.

Finansiell ID-Teknik BID AB (2023). Our history, verfügbar unter: <https://www.bankid.com/en/om-oss/historia> Our history, verfügbar unter: <https://www.bankid.com/en/om-oss/historia>

Finansiell ID-Teknik BID AB (2023). Security in Focus, verfügbar unter: <https://www.bankid.com/en/foretag/saekerhet>.

Freja eID Group AB (2021). Get your Covid Certificate today, verfügbar unter: <https://Frejaeid.com/en/get-your-covid-certificate-today/>

Freja eID Group AB (2022). Billo: New Digital Mailbox now Live with *Freja*, verfügbar unter: <https://Frejaeid.com/en/billo-new-digital-mailbox-now-live-with-Freja/>

Freja eID Group AB (2022). Christmas is peak season for fraudsters, verfügbar unter: <https://Frejaeid.com/en/christmas-is-peak-season-for-fraudsters/>

Freja eID Group AB (2022). Have you invited a friend to *Freja*?, verfügbar unter: <https://Frejaeid.com/en/have-you-invited-a-friend-to-Freja/>

Freja eID Group AB (2022). Health Above All, verfügbar unter: <https://Frejaeid.com/en/health-above-all/>

Freja eID Group AB (2021). Get Your Covid Certificate Today, verfügbar unter: [Get Your Covid Certificate Today - Freja \(frejaeid.com\)](#)

Freja eID Group AB (2022). Top 7 Reasons why people are using *Freja*, verfügbar unter: <https://Frejaeid.com/en/top-7-reasons-why-people-use-Freja/>

Freja eID Group AB (2023). En mobil e-legitimation i form av en app, verfügbar unter: <https://Frejaeid.com/>

Freja eID Group AB (2023). *Freja* eid, verfügbar unter: [Freja eID: Übersicht | LinkedIn](#)

Freja eID Group AB (2023). *Freja* eid, verfügbar unter: [Freja eid - Home | Facebook](#)

Freja eID Group AB (2023). *Freja* is your ID on your phone, verfügbar unter: Identify With *Freja* - *Freja* <https://Frejaeid.com/>

Freja eID Group AB (2023). *Frejaeid*, verfügbar unter: [Freja \(@Frejaeid\) • Instagram photos and videos](#)

Freja eID Group AB (2023). Get *Freja*, verfügbar unter: <https://Frejaeid.com/en/get-Freja-eid/>

Freja eID Group AB (2023). Newsroom, verfügbar unter: [Newsroom - Freja \(Frejaeid.com\)](#)

Freja eID Group AB (2023). Use *Freja* for 300+ services, verfügbar unter: <https://Frejaeid.com/en/connected-services/https://Frejaeid.com/en/connected-services/>

Freja eID Group AB. Connected Services, verfügbar unter: <https://Frejaeid.com/en/connected-services/>

Internetstiftelsen (2022): The Swedes and the Internet; verfügbar unter: <https://svenskarnaochinternet.se/english/https://svenskarnaochinternet.se/english/>.

Myndigheten för digital förvaltning (2022). Notification form for electronic identity scheme under Article 9(5) of Regulation (EU) No 910/2014, verfügbar unter: [https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Sweden?preview=/346031450/443220300/210312_Notification%20form%20\(1\).pdf](https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Sweden?preview=/346031450/443220300/210312_Notification%20form%20(1).pdf)

Myndigheten för digital förvaltning (2023). Trust levels for e-identification, verfügbar unter: <https://www.digg.se/digitala-tjanster/e-legitimering/tillitsnivaer-for-e-legitimering>

Statista (2022). Sweden: Largest banks by assets 2021, verfügbar unter: <https://www.statista.com/statistics/693888/leading-banks-assets-sweden/>

Sveriges Riksdag (1991). Folkbokföringslag (1991:481), verfügbar unter: https://www.digg.se/digitala-tjanster/e-legitimering/tillitsnivaer-for-e-legitimeringhttps://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/folkbokforingslag-1991481_sfs-1991-481

Sveriges Riksdag (2013). Lag (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering, verfügbar unter: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2013311-om-valfrihetssystem-i-fraga-om_sfs-2013-311

Sveriges Riksdag (2016): Lag (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EUs förordning om elektronisk identifiering, verfügbar unter: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/lag-2016561-med-kompletterande-bestammelser_H4B1561

Sveriges Riksdag (2018): Förordning (2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning, verfügbar unter: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/forordning-20181486-med-instruktion-for_H6B11486

Wise (2022). Sweden BankID: what it is and how it works, verfügbar unter: <https://wise.com/us/blog/sweden-bank-id>

- ¹ Statista (2024). Total population of Belgium from 2009 to 2023”, verfügbar unter: <https://www.statista.com/statistics/516667/total-population-of-belgium/>
- ² Statistics Denmark (2024). Population figures, verfügbar unter: <https://www.dst.dk/en/Statistik/emner/borgere/befolkning/befolkningstal>
- ³ Statistics Estonia (2024). Population, verfügbar unter: <https://www.stat.ee/en/find-statistics/statistics-theme/population/>
- ⁴ French National Institute of Statistics and Economic Studies (2024). Demographic report 2023, verfügbar unter: <https://www.insee.fr/en/statistiques/7757334>
- ⁵ Auswärtiges Amt (2022).Belgien: Politisches Porträt, verfügbar unter: <https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/belgien-node/belgien/200368>.
- ⁶ Auswärtiges Amt (2022). Dänemark: Politisches Porträt, verfügbar unter: [Dänemark: Politisches Porträt - Auswärtiges Amt \(auswaertiges-amt.de\)](https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/danemark-node/politisches-portraet/200788).
- ⁷ Auswärtiges Amt (2022). Estland: Politisches Porträt, verfügbar unter: <https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/estland-node/politisches-portraet/200788>.
- ⁸Auswärtiges Amt (2022). Frankreich: Politisches Porträt, verfügbar unter: [Frankreich: Politisches Porträt - Auswärtiges Amt \(auswaertiges-amt.de\)](https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/frankreich-node/politisches-portraet/200788).
- ⁹Europäische Kommission (2020). Belgium – *Itsme*®, verfügbar unter: [https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Belgium+-+Itsme®](https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Belgium+-+Itsme%20).
- ¹⁰ Agency for Digital Government (2019). Notification form for electronic identity scheme under article 9(5) of regulation (EU) No 910/2014, verfügbar unter: [Denmark - NemID - eID User Community - \(europa.eu\)](https://adg.europa.eu/en/eID-User-Community).
- ¹¹ Europäische Kommission (2022). Digital Public Administration Factsheet 2022 – Denmark, verfügbar unter: [DPA Factsheets 2022 Denmark vFinal 0.pdf \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/DPA-Factsheets-2022-Denmark-vFinal-0.pdf).
- ¹² Riigi Teataja (2009). Aliens Act, verfügbar unter <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/501112017003/consolide/current>.
- ¹³ Riigi Teataja (2011). Archives Act, verfügbar unter <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/504032016002/consolide/current>.
- ¹⁴ Riigi Teataja (1995). Citizenship Act, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/513012017001/consolide/current>.
- ¹⁵ Riigi Teataja (2012). Civil Service Act, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/502012018003/consolide/current>.
- ¹⁶ Riigi Teataja (2009). Consular Act, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/527012016004/consolide/current>.
- ¹⁷ Riigi Teataja (2016). Electronic Identification and Trust Services for Electronic Transactions Act, verfügbar unter:

-
- <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/527102016001/consolide/current>. Riigi Teataja (2016). Electronic Identification and Trust Services for Electronic Transactions Act, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/527102016001/consolide/current>.
- ¹⁸ Riigi Teataja (2017). Emergency Act, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/505012018004/consolide/current>.
- ¹⁹ Riigi Teataja (2006). Foreign Relations Act, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/501022017002/consolide/current>. Riigi Teataja (2006). Foreign Relations Act, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/501022017002/consolide/current>.
- ²⁰ Riigi Teataja (2011). General Part of the Economic Activities Code Act, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/504012018003/consolide/current>. Riigi Teataja (2011). General Part of the Economic Activities Code Act, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/504012018003/consolide/current>.
- ²¹ Riigi Teataja (1995). Government of the Republic Act, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/521012014008/consolide/current>. Riigi Teataja (1995). Government of the Republic Act, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/521012014008/consolide/current>.
- ²² Riigi Teataja (1999). Identity Documents Act, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/521062017003/consolide/current>.
- ²³ Riigi Teataja (2018). Personal Data Protection Act, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/523012019001/consolide>.
- ²⁴ Riigi Teataja (2009). Police and Border Guard Act, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/515092017001/consolide/current>.
- ²⁵ Riigi Teataja (2000). Public Information Act, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/516102017007/consolide/current>.
- ²⁶ Riigi Teataja (2012). Arhiivieskiri, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/akt/113012015021?leiaKehtiv>.
- ²⁷ Riigi Teataja (2016). Isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavad nõuded, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/akt/118112016005?leiaKehtiv>.
- ²⁸ Riigi Teataja (2015). Isikutunnistuse, elamisloakaardi, digitaalse isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning väljaandmise tähtajad, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/akt/102022018002>.
- ²⁹ Riigi Teataja (2015). Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/akt/114012017016?leiaKehtiv>.
- ³⁰ Riigi Teataja (2016). Välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide esinduste, rahvusvaheliste organisatsioonide ja rahvusvahelise kokkuleppega loodud institutsioonide ning nende isikkoosseisu andmekogu põhimäärus, verfügbar unter:

<https://www.riigiteataja.ee/akt/118082017002><https://www.riigiteataja.ee/akt/118082017002>

- ³¹ Riigi Teataja (2017). Diplomaatilise isikutunnistuse väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord, vorm, tehniline kirjeldus ja diplomaatilisele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu ning tulumaksust vabastatud mitteresidentide registreerimise kord, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/akt/115022017008?leiaKehtiv>.
- ³² Riigi Teataja (2014). State Fees Act, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/502012018002/consolide/current>.
- ³³ Riigi Teataja (2016). Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/akt/102022018003>.
- ³⁴ Riigi Teataja (2015). Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus, verfügbar unter: <https://www.riigiteataja.ee/akt/129122016014?leiaKehtiv>.
- ³⁵ Europäische Kommission (2019) Notification form for electronic identity scheme under Article 9(5) of Regulation (EU) No.910/2014, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Estonia?preview=/62885749/218763046/ESTONIAN%20eID%20NOTIFICATION%20FORM%20FOR%20ELECTRONIC%20IDENTITY%20SCHEME%20UNDER%20ARTICLE%209%20OF%20eIDAS%20REGULATION%20v1.1.pdf>.
- ³⁶ Riigi Teataja (2014). Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus, verfügbar unter: [Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus–Riigi Teataja](#).
- ³⁷ République Française (2013). LOI n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens (1), verfügbar unter: <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028183023><https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028183023>.
- ³⁸ République Française (2013). LOI n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens (1), verfügbar unter: <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028183023><https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028183023>.
- ³⁹ Europäische Kommission (2020). Belgium – *Itsme*®, verfügbar unter: [https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Belgium+-+Itsme®](https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Belgium+-+Itsme%20).
- ⁴⁰ KPMG und Bitkom eV. (2022). Marktstudie eID, verfügbar unter: https://www.bitkom.org/sites/main/files/2022-06/08.06.22_Marktstudie_eIDAS_Summit.pdf.
- ⁴¹ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2023). X-Road, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/solutions/interoperability-services/x-road/>.

-
- ⁴² Ministère des Finances et des Comptes publics (2022). Impôts.gouv.fr, verfügbar unter: [Accueil | impots.gouv.fr.](https://impots.gouv.fr/)
- ⁴³ L'assurance Maladie (2022). Ameli, verfügbar unter: [Mon compte ameli : connexion et services | ameli.fr | Assuré.](https://ameli.fr/)
- ⁴⁴ Ariadnext (2022). MobileConnect et moi, verfügbar unter: [Mobile Connect et moi | Mon identité numérique mobile.](https://mobileconnect.etmoi.fr/)
- ⁴⁵ Mutualité Sociale Agricole (2022). MSA – FranceConnect, verfügbar unter: [MSA - FranceConnect - MSA FR.](https://msa.fr/)
- ⁴⁶ Ariadnext (2022). YRIS, verfügbar unter: [www.yris.eu/fr.](https://www.yris.eu/fr/)
- ⁴⁷ Belgian Mobile ID SA/NV (2023). Digital Security, verfügbar unter: <https://belgianmobileid.github.io/doc/identification/>
- ⁴⁸ *MitID* (n.d.). Security behind *MitID*, verfügbar unter: [Security behind MitID - Security in MitID - MitID.](https://securitybehindmitid.com/)
- ⁴⁹ Europäische Kommission (2019). Notification form for electronic identity scheme under Article 9(5) of Regulation (EU) No.910/2014, verfügbar unter: [https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Estonia?preview=/62885749/218763046/ESTONIAN%20eID%20NOTIFICATION%20FORM%20FOR%20ELECTRONIC%20IDENTITY%20SCHEME%20UNDER%20ARTICLE%209%20OF%20eIDAS%20REGULATION%20v1.1.pdf.](https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Estonia?preview=/62885749/218763046/ESTONIAN%20eID%20NOTIFICATION%20FORM%20FOR%20ELECTRONIC%20IDENTITY%20SCHEME%20UNDER%20ARTICLE%209%20OF%20eIDAS%20REGULATION%20v1.1.pdf)
- ⁵⁰ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2023). KSI-Blockchain, verfügbar unter: [https://e-Estonia.com/solutions/cyber-security/ksi-blockchain/.](https://e-estonia.com/solutions/cyber-security/ksi-blockchain/)
- ⁵¹ Europäische Kommission (2023). Overview of pre-notified and notified eID schemes under eIDAS, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Overview+of+pre-notified+and+notified+eID+schemes+under+eIDAS.>
- ⁵² *MitID* (n.d.). This is how you use *MitID*, verfügbar unter: [This is how you use MitID - Get started with MitID - MitID.](https://thisishowyouusemitid.com/)
- ⁵³ Europäische Kommission (2019). Notification form for electronic identity scheme under Article 9(5) of Regulation (EU) No.910/2014, verfügbar unter: [https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Estonia?preview=/62885749/218763046/ESTONIAN%20eID%20NOTIFICATION%20FORM%20FOR%20ELECTRONIC%20IDENTITY%20SCHEME%20UNDER%20ARTICLE%209%20OF%20eIDAS%20REGULATION%20v1.1.pdf.](https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Estonia?preview=/62885749/218763046/ESTONIAN%20eID%20NOTIFICATION%20FORM%20FOR%20ELECTRONIC%20IDENTITY%20SCHEME%20UNDER%20ARTICLE%209%20OF%20eIDAS%20REGULATION%20v1.1.pdf)
- ⁵⁴ Europäische Kommission (2019). Notification form for electronic identity scheme under Article 9(5) of Regulation (EU) No.910/2014, verfügbar unter: [https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Estonia?preview=/62885749/218763046/ESTONIAN%20eID%20NOTIFICATION%20FORM%20FOR%20ELECTRONIC%20IDENTITY%20SCHEME%20UNDER%20ARTICLE%209%20OF%20eIDAS%20REGULATION%20v1.1.pdf.](https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Estonia?preview=/62885749/218763046/ESTONIAN%20eID%20NOTIFICATION%20FORM%20FOR%20ELECTRONIC%20IDENTITY%20SCHEME%20UNDER%20ARTICLE%209%20OF%20eIDAS%20REGULATION%20v1.1.pdf)

[OSHEME%20UNDER%20ARTICLE%209%20OF%20eIDAS%20REGULATION%20v1.1.pdf.](#)

- ⁵⁵ Belgian Mobile ID SA/NV (2023). Partners [Partners | itsme® digitale ID \(itsme®-id.com\)](#).
- ⁵⁶ *Belgian Mobile ID NV/SA* (2022). *Itsme®*, the secure way to identify yourself online, verfügbar unter: <https://www.itsme®-id.com/https://www.itsme®-id.com/>.
- ⁵⁷ Lips, S., Tsap, V., Bharosa, N. et al. (2023). Management of National eID Infrastructure as a State-Critical Asset and Public-private Partnership: Learning from the Case of Estonia. *Inf Syst Front*, verfügbar unter : <https://doi.org/10.1007/s10796-022-10363-5>
- ⁵⁸ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2023). *ID-card*, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/solutions/e-identity/id-card/>.
- ⁵⁹ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2023). Factsheet *i-Voting*, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/wp-content/uploads/2020mar-facts-a4-v02-i-Voting.pdf>.
- ⁶⁰ FranceConnect (2024) Découvrez les services disponibles via FranceConnect, verfügbar unter: <https://franceconnect.gouv.fr/nos-services>
- ⁶¹ Europäische Kommission (2015). eGovernment in Denmark, verfügbar unter: [eGovernment Denmark February 2016 18 01 v3 02.pdf \(europa.eu\)](#).
- ⁶² Europäische Kommission (2015). eGovernment in Denmark, verfügbar unter: [eGovernment Denmark February 2016 18 01 v3 02.pdf \(europa.eu\)](#).
- ⁶³ Kubicek, H., Noack, T. Different countries-different paths extended comparison of the introduction of eIDs in eight European countries, verfügbar unter: [Different countries-different paths extended comparison of the introduction of eIDs in eight European countries | SpringerLink](#)
- ⁶⁴ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2023). The e-Estonia Briefing Centre is at your service, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/briefing-centre/about-us/>. The e-Estonia Briefing Centre is at your service, verfügbar unter: <https://e-Estonia.com/briefing-centre/about-us/>.
- ⁶⁵ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (2023). Welcome to the Digiexpo, verfügbar unter: <https://digiexpo.e-Estonia.com/>.
- ⁶⁶ Belgian Mobile ID SA/NV (2024). Passing the milestone of 7 million users in Belgium, itsme® records a profit of EUR 1,6 million, verfügbar unter: [Press release: Passing the milestone of 7 million users in Belgium, itsme® records a profit of EUR 1,6 million \(itsme-id.com\)](#)
- ⁶⁷ Belgian Mobile ID SA/NV (2023). The most secure identity solution for your business, verfügbar unter: [Home | itsme® Digital ID \(itsme®-id.com\)Home | itsme® Digital ID \(itsme®-id.com\)](#).
- ⁶⁸ Belgian Mobile ID SA/NV (2024). Passing the milestone of 7 million users in Belgium, itsme® records a profit of EUR 1,6 million, verfügbar unter: [Press release: Passing the milestone of 7 million users in Belgium, itsme® records a profit of EUR 1,6 million \(itsme-id.com\)](#)

-
- ⁶⁹ Belgian Mobile ID SA/NV (2024). *itsme®*, verfügbar unter: [itsme® – Apps bei Google Play](#).
- ⁷⁰ MitID (2024). MitID statistics, verfügbar unter: [MitID statistics - MitID](#)
- ⁷¹ e-Estonia (2024). e-estonia facts, verfügbar unter: [Facts & figures e-Estonia](#)
- ⁷² e-Estonia (2024). e-estonia facts, verfügbar unter: [Facts & figures e-Estonia](#)
- ⁷³ e-Estonia (2024). e-estonia facts, verfügbar unter: [Facts & figures e-Estonia](#)
- ⁷⁴ Zu *FranceConnect* gibt es leider keine aktuelleren öffentlich zugänglichen Zahlen
- ⁷⁵ *FranceConnect* (2022). *FranceConnect* exceeds 40 Million users, verfügbar unter: [FranceConnect - Simply access public services](#).
- ⁷⁶ Belgian Mobile ID NV/SA (2022). *Itsme®* turns 5, 80% of Belgians already use *itsme®*, verfügbar unter: [https://brand.belgianmobileid.be/d/YShKZtiEUmGM/press-releases#/02-06-2022-press-release-itsme®-turns-5/itsme®-r-turns-5-80-of-belgians-already-use-itsme®-r](https://brand.belgianmobileid.be/d/YShKZtiEUmGM/press-releases#/02-06-2022-press-release-itsme-r-turns-5/itsme-r-turns-5-80-of-belgians-already-use-itsme-r).
- ⁷⁷ Belgian Mobile ID SA/NV (2023). *itsme®* now profitable for the first time in Belgium, with 6.7 million users, verfügbar unter: [HYPERLINK https://www.itsme-id.com/en-BE/business/blog/numbersitsme® now profitable for the first time in Belgium, with 6.7 million users \(itsme-id.com\)](https://www.itsme-id.com/en-BE/business/blog/numbersitsme-r-now-profitable-for-the-first-time-in-Belgium-with-6.7-million-users-itsme-id.com)
- ⁷⁸ Belgian Mobile ID SA/NV (2023). *itsme®* now profitable for the first time in Belgium, with 6.7 million users, verfügbar unter: [itsme® now profitable for the first time in Belgium, with 6.7 million users \(itsme-id.com\)](#)
- ⁷⁹ Belgian Mobile ID SA/NV (2024). Passing the milestone of 7 million users in Belgium, *itsme®* records a profit of EUR 1,6 million, verfügbar unter: [Press release: Passing the milestone of 7 million users in Belgium, itsme® records a profit of EUR 1,6 million \(itsme-id.com\)](#)
- ⁸⁰ Belgian Mobile ID SA/NV (2024). Passing the milestone of 7 million users in Belgium, *itsme®* records a profit of EUR 1,6 million, verfügbar unter: [Press release: Passing the milestone of 7 million users in Belgium, itsme® records a profit of EUR 1,6 million \(itsme-id.com\)](#)
- ⁸¹ MitID (2023). NemID is about to be closed, verfügbar unter: [NemID is about to be closed - MitID](#)
- ⁸² e-Estonia (2024). i-Voting, verfügbar unter: [Facts & figures e-Estonia](#)
- ⁸³ France Connect (2021). Webinar Worldbank, verfügbar unter: <https://www.worldbank.org/content/dam/photos/1440x600/2022/feb/FranceConnect-world-bank-webinar-20210927.pdf>.
- ⁸⁴ Labo Société Numérique (2022). *FranceConnect* has 30 million users, verfügbar unter: [FranceConnect has 30 million users - Labo \(societenumerique.gouv.fr\)](#).
- ⁸⁵ *FranceConnect* (2022). *FranceConnect* exceeds 40 Million users, verfügbar unter: [FranceConnect - Simply access public services](#).

[z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego \(sejm.gov.pl\)](#)

- ¹⁰⁰ Sveriges Riksdag (2018): Förordning (2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning, verfügbar unter: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/forordning-20181486-med-instruktion-for_H6B11486.
- ¹⁰¹ Sveriges Riksdag (2016): Lag (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EUs förordning om elektronisk identifiering, verfügbar unter: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/lag-2016561-med-kompletterande-bestammelser_H4B1561.
- ¹⁰² Sveriges Riksdag (2013). Lag (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering, verfügbar unter: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2013311-om-valfrihetssystem-i-fraga-om_sfs-2013-311.
- ¹⁰³ Sveriges Riksdag (1991). Folkbokföringslag (1991:481), verfügbar unter: https://www.digg.se/digitala-tjanster/e-legitimering/tillitsnivaer-for-e-legitimeringhttps://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/folkbokforingslag-1991481_sfs-1991-481.
- ¹⁰⁴ Myndigheten för digital förvaltning (2022). Trust levels for e-identification, verfügbar unter: <https://www.digg.se/digitala-tjanster/e-legitimering/tillitsnivaer-for-e-legitimering>.
- ¹⁰⁵ Ministerium für Digitalisierung (2024). E-ID in hand, eDO App in your phone, verfügbar unter: E-ID in hand, eDO App in your phone - Ministry of Digital Affairs - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
- ¹⁰⁶ Krajowa Izba Rozliczeniowa (2023). Dostawcy tozsamosci, verfügbar unter: [Dostawcy Usług - mojeID](#).
- ¹⁰⁷ Myndigheten för digital förvaltning (2022). Notification form for electronic identity scheme under Article 9(5) of Regulation (EU) No 910/2014, verfügbar unter: [https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Sweden?preview=/346031450/443220300/210312_Notification%20form%20\(1\).pdf](https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Sweden?preview=/346031450/443220300/210312_Notification%20form%20(1).pdf).
- ¹⁰⁸ Myndigheten för digital förvaltning (2022). Trust levels for e-identification, verfügbar unter: <https://www.digg.se/digitala-tjanster/e-legitimering/tillitsnivaer-for-e-legitimering>.
- ¹⁰⁹ Myndigheten för digital förvaltning (2022). Notification form for electronic identity scheme under Article 9(5) of Regulation (EU) No 910/2014, verfügbar unter: [https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Sweden?preview=/346031450/443220300/210312_Notification%20form%20\(1\).pdf](https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Sweden?preview=/346031450/443220300/210312_Notification%20form%20(1).pdf).
- ¹¹⁰ Myndigheten för digital förvaltning (2022). Notification form for electronic identity scheme under Article 9(5) of Regulation (EU) No 910/2014, verfügbar unter: [https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Sweden?preview=/346031450/443220300/210312_Notification%20form%20\(1\).pdf](https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Sweden?preview=/346031450/443220300/210312_Notification%20form%20(1).pdf).

[blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Sweden?preview=/346031450/443220300/210312_Notification%20form%20\(1\).pdf](https://blocks.wikis/display/EIDCOMMUNITY/Sweden?preview=/346031450/443220300/210312_Notification%20form%20(1).pdf).

- ¹¹¹ Agenzia per l'Italia Digitale (2021). Technisches Verfahren, verfügbar unter: [Technisches Verfahren - SPID](#).
- ¹¹² Agenzia per l'Italia Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri (2017). SPID – General Information, verfügbar unter: [Microsoft Word - G.1 - General information, v1.0.docx \(AgID.gov.it\)](#).
- ¹¹³ Signicat (2024). Authentication protocols, verfügbar unter: [SAML 2.0 | Signicat Documentation](#)
- ¹¹⁴ Europäische Kommission (2023). Overview of pre-notified and notified eID schemes under eIDAS, verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Overview+of+pre-notified+and+notified+eID+schemes+under+eIDAS>.
- ¹¹⁵ Freja (2024). Freja's three levels, verfügbar unter: [This is how Freja's three levels work - Freja \(frejaeid.com\)](#)
- ¹¹⁶ Agenzia per l'Italia Digitale (2021). SPID einrichten, verfügbar unter: [SPID einrichten - SPID](#).
- ¹¹⁷ Österreich.gv.at (2022). FAQ: Technische Ausrüstung bzw. Hardware, verfügbar unter: [FAQ: Technische Ausrüstung bzw. Hardware \(oesterreich.gv.at\)](#).
- ¹¹⁸ Finansiell ID-Teknik BID AB (2023). Security in Focus, verfügbar unter: <https://www.bankid.com/en/foretag/saekerhet>.
- ¹¹⁹ Finansiell ID-Teknik BID AB (2023). Security in Focus, verfügbar unter: <https://www.bankid.com/en/foretag/saekerhet>.
- ¹²⁰ Agenzia per l'Italia Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri (2024). Where to use SPID, verfügbar unter: [Where to use SPID - Spid](#)
- ¹²¹ Bundesministerium für Finanzen (2022). Informationen zu Stufen der ID Austria und zur Pilotphase, verfügbar unter: <https://www.oesterreich.gv.at/id-austria/pilotbetrieb.html>.
- ¹²² Krajowa Izba Rozliczeniowa (2023). Zastosowanie, verfügbar unter: [Co to jest mojID - mojID](#).
- ¹²³ Agenzia per l'Italia Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri (2024). SPID, verfügbar unter: [SPID: Digitale Überwachungsdaten | AgID Digitale Weiterentwicklung \(italia.it\)](#).
- ¹²⁴ Bundesministerium für Finanzen (n.D.). Services, verfügbar unter: <https://www.oesterreich.gv.at/oeservices.html>.
- ¹²⁵ Bundesministerium für Finanzen (2022). Informationen zu Stufen der ID Austria und zur Pilotphase, verfügbar unter: <https://www.oesterreich.gv.at/id-austria/pilotbetrieb.html>.
- ¹²⁶ Serwis Rzeczypospolitej Polskiej (2023). mObywatel w aplikacji, verfügbar unter: [mObywatel \u2012 public mobile application / mLegitymacja / ePrescription / mFührerschein / mVehicle \(www.gov.pl\)](#).

-
- ¹²⁷ Ministerium für Digitalisierung (2024). E-Services in Administration, verfügbar unter: [E-services in administration - Ministry of Digital Affairs - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](https://www.gov.pl)
- ¹²⁸ *Finansiell ID-Teknik BID AB* (2023). How *BankID* works, verfügbar unter: <https://www.bankid.com/en/privat/om-bankid>.
- ¹²⁹ *EFOS* (n.D.). E-identitet för offentlig sektor, verfügbar unter: <https://www.EFOS.se/https://www.EFOS.se/>.
- ¹³⁰ *Finansiell ID-Teknik BID AB* (2024). 1 million users have activated a digital ID card, verfügbar unter: <https://www.bankid.com/en/om-oss/nyheter/1-million-users-have-activated-a-digital-id-card>
- ¹³¹ Europäische Kommission (2021). Digital Public Administration factsheet 2021 – Italy, verfügbar unter: [DPA Factsheets 2021 Italy vFINAL.pdf \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/digital-affairs/files/2021/06/dpa_factsheets_2021_italy_vfinal.pdf).
- ¹³² Europäische Kommission (2021). Digital Public Administration factsheet 2021 – Italy, verfügbar unter: [DPA Factsheets 2021 Italy vFINAL.pdf \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/digital-affairs/files/2021/06/dpa_factsheets_2021_italy_vfinal.pdf).
- ¹³³ Europäische Kommission (2022). Digital Public Administration factsheet 2022 – Austria, verfügbar unter: [DPA Factsheets 2022 Austria vFinal 1.pdf \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/digital-affairs/files/2022/06/dpa_factsheets_2022_austria_vfinal_1.pdf).
- ¹³⁴ Bundesministerium für Finanzen (2023). ID-Austria knackt 2 Millionen-Grenze, verfügbar unter: [ID-Austria knackt 2 Millionen-Grenze \(bmf.gv.at\)](https://www.bmf.gv.at/press/2023/03/03_2023_03_03_id_austria_knackt_2_millionen_grenze.htm)
- ¹³⁵ mObywatel - Ministry of Digital Affairs (2024), verfügbar unter: [mObywatel - mObywatel - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](https://www.gov.pl)
- ¹³⁶ YouTube & Ministerium für Digitalisierung (2024). Verfügbar unter: [Ministerstwo Cyfryzacji - YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=...)
- ¹³⁷ *Freja* eID Group AB (2023). Newsroom, verfügbar unter: [Newsroom - Freja \(Frejaeid.com\)](https://www.frejaeid.com/newsroom). Newsroom, verfügbar unter: [Newsroom - Freja \(Frejaeid.com\)](https://www.frejaeid.com/newsroom).
- ¹³⁸ Agenzia per l'Italia Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri (2024). *SPID*, verfügbar unter: [MitID: Digitale Überwachungsdaten | AgID Digitale Weiterentwicklung \(italia.it\)](https://www.agid.gov.it/it/la-digitalizzazione/la-digitalizzazione-della-pubblica-amministrazione/la-digitalizzazione-della-pubblica-amministrazione).
- ¹³⁹ Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Bundesministerium für Inneres, verfügbar unter: https://www.egovernment-wettbewerb.de/presentationen/2022/Kat_2_BMWD_Austria.pdf.
- ¹⁴⁰ A-Trust (2024). Systemmetriken und Vorfälle – Zertifikate, verfügbar unter: [Statistiken Zertifikate | A-Trust](https://www.a-trust.com/de/statistiken/zertifikate)
- ¹⁴¹ Krajowa Izba Rozliczeniowa (2023). Co to jest mojID, verfügbar unter: [Co to jest mojID - mojID](https://www.kir.gov.pl/pl/rozliczeniowa/co-to-jest-mojid)
- ¹⁴² Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (2023). mObywatel, verfügbar unter: [mObywatel – Apps bei Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobywatel)
- ¹⁴³ Antyweb (2023). Huge popularity of mProof. And that's not all", verfügbar unter: [Huge popularity of mProof. And that's not all \(antyweb.pl\)](https://www.antyweb.pl/en/huge-popularity-of-mproof-and-that-s-not-all).
- ¹⁴⁴ Europäische Kommission (2023). Digital Decade Country Report 2023 Poland, verfügbar unter: [Digital Decade Country Report 2023 - Poland \(piit.org.pl\)](https://www.piit.org.pl/en/digital-decade-country-report-2023-poland)

-
- ¹⁴⁵ Google Play Store (2024). eDo, verfügbar unter: [eDO App – Apps on Google Play](#)
- ¹⁴⁶ *Finansiell ID-Teknik BID AB* (2023). BankID in numbers, verfügbar unter: <https://www.bankid.com/en/om-oss/statistik>.
- ¹⁴⁷ *Finansiell ID-Teknik BID AB* (2024). Bank ID in numbers, verfügbar unter: <https://www.bankid.com/en/om-oss/statistik>
- ¹⁴⁸ *Freja eID Group AB* (2023). Get *Freja*, verfügbar unter: <https://Frejaeid.com/en/get-Freja-eid/>.
- ¹⁴⁹ *EFOS* (n.D.). E-Identity for the public sector, verfügbar unter: <https://www.EFOS.se/https://www.EFOS.se/>.
- ¹⁵⁰ *Finansiell ID-Teknik BID AB* (2024). 1 million users have activated a digital ID card, verfügbar unter: <https://www.bankid.com/en/om-oss/nyheter/1-million-users-have-activated-a-digital-id-card>
- ¹⁵¹ Agenzia per l'Italia Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri (2024). *SPID*, verfügbar unter: [MItID: Digitale Überwachungsdaten | AgID Digitale Weiterentwicklung \(italia.it\)](#).
- ¹⁵² ORF (2021). Grüner Pass: Ansturm auf Handysignatur, verfügbar unter: [Grüner Pass: Ansturm auf Handysignatur - wien.ORF.at](#)
- ¹⁵³ A-Trust (2024). Systemmetriken und Vorfälle – Zertifikate, verfügbar unter: [Statistiken Zertifikate | A-Trust](#)
- ¹⁵⁴ Statista (2024). Number of installed mObywatel applications in Poland from January 2020 to January 2024, verfügbar unter: <https://www.statista.com/statistics/1384441/poland-mobywatel-app-popularity/>
- ¹⁵⁵ *Finansiell ID-Teknik BID AB* (2023). Our history, verfügbar unter: <https://www.bankid.com/en/om-oss/historia>.
- ¹⁵⁶ *Finansiell ID-Teknik BID AB* (2024). Bank ID in numbers, verfügbar unter: <https://www.bankid.com/en/om-oss/statistik>